

Revista Internacional ReNoSCol

ReNoSCol. 1(4). 2023

ISSN: 2792-7504

<https://doi.org/10.51896/renoscol>

REVISTA ELECTRÓNICA DE LAS ESCUELAS NORMALES SUPERIORES DE COLOMBIA

PRESENTACIÓN

“Hacemos una guía de viaje para un camino que ya comienza”

Esp. Marta Beatriz Mucarzel

Les propongo la lectura y el análisis de los artículos presentados en la revista ReNoSCol haciendo una guía de viaje para un camino que ya comienza.

El nacimiento de las nuevas pedagogías emergentes:

- Pedagogía de la coexistencialidad
- Pedagogía Suvidagógica
- Pedagogía del metaprendizaje
- Pedagogía de la Vida
 - Pedagogía de la Tierra
 - Ecosofía
 - Cosmofía

Todas ellas, que se van a expresar de alguna manera, en los artículos presentados en esta revista, se nuclean en la PEDAGOGIA DE LA SENSIBILIDAD, desde la perspectiva hermenéutica ecosófica.

La sensibilidad, el mundo emocional, la experiencia, es la base del mundo racional del hombre. Es imprescindible rescatar las emociones dentro de una deriva cultural que aparecen escondidas yendo en contra de la razón.

El origen del ser humano, como ser vivo particular, tiene un fundamento emocional que lo determina. La emoción que sostiene al ser humano: el amar; y se fundamenta en la recurrencia de

los encuentros de aceptación del otro, la otra o lo otro, como legítimo otro, y es el origen de la convivencia social y, por lo tanto, el núcleo de la integración.

El desarrollo personal y social como cambio cultural.

El ser humano está siendo deformado, alienado, por sus medios, los objetos, los instrumentos, las cosas. Por ello, apostamos al nacimiento de una nueva humanidad: los humanistas, intentan ser personas sensibles, seres espirituales, que destacan la importancia y la exigencia ética de valorar a los humanos y subordinar los objetos, lo externo, a la riqueza en valores, la sensibilidad, la bondad, la espiritualidad.

El desarrollo personal y social nos encamina a la posibilidad de un cambio global en la cotidianeidad, en las políticas que apuntan a considerar la calidad de vida de las personas.

Les pregunto: ¿Quién intenta evaluar cómo están las personas, su creatividad, su armonía personal y social, su desarrollo como seres humanos?

En nuestra época nos asumimos como portadores de una gran enfermedad social y colectiva: la patología de ser obedientes y autoritarios.

Se vislumbra en estos conceptos la epistemología del primer orden: ¿a qué se refiere este criterio?

En el corazón del modo de ser autoritario está un problema del propio ser humano, una especie de crisis estructural, la tendencia a rechazar lo subjetivo, lo que se llama la intracepción. El autoritarismo descalifica, se aleja de lo subjetivo, en la misma forma que no acepta lo débil, que le fascina la fuerza, que no puede asumir lo incierto, que no tolera la ambigüedad, que tiene prejuicios y estereotipos. Una mentalidad patriarcal.

Las **pedagogías de la sensibilidad** proponen una educación más sensata o pertinente a nuestras verdaderas necesidades.

El modelo educacional hoy día imperante surgió a comienzos de la era industrial y se orienta en gran medida a un currículo implícito de enseñarle a la gente a respetar a sus superiores, a quedarse quieta y a tener paciencia con actos repetitivos; pero lo que necesitamos y cada vez más urgentemente es una educación que se ocupe de estimular el desarrollo de las personas –no sólo físico e intelectual, sino que emocional y también espiritual.

Lo que tenemos hoy en día es principalmente una educación a través del cual el sistema social se reproduce y se perpetúa, para reproducir la conciencia colectiva que nos hace creer que tenemos el mejor de los mundos; y ese mundo debe perpetuarse en sus formas de vivir, pensar, sentir, hacer y amar.

A veces pensamos que el mundo estaría mejor si tuviésemos más educación, pero no pienso igual. ¿Más educación de lo mismo? ¿Una educación más sensata, más liberadora, más holística, más integral? ¿O sólo deberá atender a lo racional, intelectual, que está al servicio de un sistema eminentemente jerárquico y que, de alguna manera, nos lleva a una tiranía sobre lo afectivo, emocional e instintivo?

Partiendo de una educación patriarcal que ha detenido el desarrollo emocional y fue empobreciendo nuestra vida afectiva, valora y enriquece al mundo con los descubrimientos de la ciencia y la tecnología. ¿Esto significa que deben dejarse de lado esos descubrimientos? Las propuestas pedagógicas atienden a la complementariedad y responde a dos preguntas:

¿Qué conservamos e innovamos? ¿Qué preservamos?

El problema mayor es la obsolescencia de la sociedad patriarcal, y ella se perpetúa a través de la educación patriarcal.

La educación liberadora, que propone un espíritu humano libre, que nos libera de la esclavitud, esa que no nos permite gozar de la poesía de la vida, que nos quita tiempo para vivir, para disfrutarnos, y disfrutar con los otros, para leer, cantar, bailar, jugar, disfrutar la naturaleza, el arte, pero especialmente para poder conocernos mejor y conocer a nuestros estudiantes.

La educación ha servido para la domesticación de la mente, al servicio de la reproducción y no como facilitadora de la comprensión, de la creatividad, de la auto organización de los conocimientos, para esta concepción es necesario concebir que la educación reformule algún día sus objetivos y ponga el desarrollo por encima del status quo. Pero estamos en una crisis de obsolescencia, en que la persistencia del espíritu patriarcal que nos ha acompañado desde los inicios de la civilización.

La esperanza deba cifrarse en la conciencia misma de las personas. ¿Pero cómo podemos concebir que pueda ser elevada, profundizada o ampliada la conciencia de las personas en forma masiva sino a través de la educación?

El desafío es una educación para salir del patriarcado, porque hoy no solo tenemos una sociedad patriarcal, sino que una educación patriarcal.

Algo está cambiando...

Junto a las pedagogías emergentes, emerge el **ser emocional**, que no es opuesto al ser racional, sino que se complementa.

La concepción del ser humano está en cambio, porque nace una nueva humanidad, y surge la felicidad en la educación. Este cambio se debe, en parte, a una nueva comprensión de que somos seres emocionales y racionales. Porque educar desde esta mirada, desde esta sensibilidad, es la base de la formación humana que prepara al hombre para la vida.

¿Cómo vamos transitando el camino del cambio?

Ante todo, conocer en el espíritu patriarcal, que hoy estamos caminando desde la epistemología del primer orden: de la racionalidad clásica. En ella, el sujeto y el objeto están separados de modo que es posible entender la objetividad científica a partir de la superación de las interferencias subjetivas en todo discurso científico. Se supone una realidad objetiva externa e independiente de sujeto. Es la relación del sujeto con la realidad, que separa el sujeto del objeto sobre la base del determinismo objetivista.

Vamos transitando desde esta posición antropocéntrica hacia una corriente ecosófica que a fines del siglo XX comenzó a rebasar esta posición involucrando su posición espiritual y global.

La racionalidad post clásica o epistemología del segundo orden, nos convoca.

Sujeto y objeto no están separados como entidades ontológicas absolutamente opuestas e independientes, sino que viven en la complementariedad, en un holismo ambientalista que desde una ecología superficial y una ecología profunda busca la interacción cultura-naturaleza. Teniendo como objeto principal la sabiduría para habitar el planeta.

¿Qué enseñamos?

La incertidumbre, saber en qué forma vamos a vivir de aquí en adelante sobre este planeta. Desde lo humano y también, en lo técnico científico.

La educación holística como respuesta a una educación integral e inclusiva, que no parte únicamente y primordialmente de estructuras de inclusión escolar; las mismas, en todo caso, serían

una consecuencia. Prefiero llamarla educación integral, la cual comporta la integración de los conocimientos, la integración intercultural, una visión planetaria de las cosas, un equilibrio entre teoría y práctica, en fin, una atención tanto en el futuro como en el pasado y el presente. La educación integral abarca la totalidad de la persona: cuerpo, emociones, intelecto y espíritu.

Ahora les hablo del corazón al corazón. Desde la revista ReNosCol del Normal Superior del Sincelajo, se atreve a hablar de **amor en la educación**. En cada una de sus presentaciones, ahora en la revista y con los trabajos de los docentes comprometidos en ello propone una educación centrada en el ser y el no-hacer, o sea en el corazón. Es realmente una nueva cultura, porque, aunque existía esta enseñanza, no la hemos entendido ni practicado realmente. Pues el amor toca el fundamento de nuestro ser. No se puede buscar al ser a través de la ciencia y la filosofía, sino a través de algo superior, vivencial, en lo que teje cada fibra de nuestro ser: el amor.

Las instituciones educativas en general se desatiende el campo de lo afectivo y devolvemos al mundo “individuos fijados en pautas infantiles” que se expresan a través de la conducta, los sentimientos y los pensamientos. Está lejos de ser una educación centrada en la plenitud del desarrollo. ¿Cuándo la escuela nos ayuda a desarrollar nuestra capacidad de amar? para hablar de nuestro esencial don o tejido interior. Ni siquiera existe una pedagogía del amor en nuestros programas educativos para profesores. Y como afirma el autor: salud y amor son inseparables, tanto para sí mismo como para los demás. La salud mental conlleva la capacidad de amar.

El cultivo del amor y la compasión, es el factor específico que puede poner fin a la situación en que el individuo es una consecuencia irremediable del pasado. Subraya que todos los males, problemas emocionales, neurosis, provienen de una frustración de nuestra necesidad de amor en la niñez, y este hecho nos ha desconectado del Ser. Recibir amor, advierte, no basta para encontrar al ser perdido. Ayudar a restablecer el vínculo amoroso con los padres permite el reencuentro consigo mismo. También habla del “**camino del amor**”. Invita a curar nuestra frustración del amor, abandonar la búsqueda de ser, y dedicarse a Ser.

Educar para ser: la palabra espiritual trasciende tanto el cuerpo y sus emociones, como a la mente intelectual. Es nuestro sentido de identidad. El termino espiritual nos lleva a una educación transpersonal, y su grandeza consiste en ser maestros en humanidad.

Recordar que somos uno y diversos, uno y múltiples.

Les sugiero, luego de la lectura del articulado de la revista ReNosCol, trabajar algunas vías disciplinarias:

- Por un lado, la inscripción en una actividad comunitaria para acceder a vivencias integradas en solidaridad, en la vida de relación.
- Un trabajo individual con uno mismo
- Un compromiso de auto desarrollo en grupos, por disciplinas, donde cada uno pueda describir su cotidianeidad cuestionándola a partir de sus metas, examinando sus afectos y sus momentos más significativos; practicando el relajarse, la imaginación y la meditación.

Es, ni más ni menos, **vivir el mirador de sí mismo**. Es decir, auto integrarse, para trabajar luego con la integración y la inclusión en un mundo de relación con los otros, en el diálogo, en la comunidad, en la perspectiva de examinar críticamente las bases de una cultura dominante.

Luego, si esto es posible, comencemos a trabajar el asombro, el encuentro, la búsqueda y la confianza, para llegar a desarrollar un cambio efectivo.

El nacimiento de una nueva educación se propone llegar a educar seres más sabios, benévolo y libres de lo que nosotros hemos sido. No siento como que uno puede transformar la mente patriarcal por medio de la educación; me parece, más bien, tal transformación “podría ser posible”. Pues hay resistencias. ¡Y qué resistencias!

Desde una mirada cosmosófica y ecosófica de las nuevas pedagogías, comparto con ustedes la responsabilidad que nos cabe de velar por el mundo en nuestra nave Tierra.

Estimados lectores, me gustaría darle carácter de diálogo abierto para que opinen y saquen conclusiones, y un lema que nos une a los trabajadores del ser, nosotros, los docentes:

“Confianza que exige coraje, coraje que nos acerca al ser”

Dr. Luis Weinstein

REVISTA ELECTRÓNICA DE LAS ESCUELAS NORMALES SUPERIORES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN Y EDICIÓN DE RENOSCOL

Director: Especialista Guido Nel Pérez Díaz

Rector de la Institución Educativa Normal Superior Sincelejo.

gnpdiaz16@gmail.com

Subdirectora: Dra.C Maritza Juliet Tenorio Troncoso

Coordinadora de Práctica Pedagógica Investigativa de la Institución Educativa Normal Superior Sincelejo.

maritzatenoriot@gmail.com

Editor: Jorge Eliecer Velasco Lara

Docente del programa de Formación Complementaria de la Institución Educativa Normal Superior Sincelejo.

georgealejandria1@gmail.com

Consultor Editorial: Dr.C. Carlos Viltre Calderón— Presidente General del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógicas.

cuiltrec@gmail.com

Comité Editorial

Prof. Ruby S. Rodríguez Tovar

Docente de la Formación Media de la Institución Educativa Normal Superior Sincelejo - IENSS.

rodrigueztcamila@gmail.com

Prof. Beatriz L. Torres Balmaceda

Docente del programa de Formación Complementaria de la Institución Educativa Normal Superior Sincelejo - IENSS.

beatob596@gmail.com

Prof. Sonia Martínez Martínez

Docente de la Formación Básica Secundaria de la IENSS

s.martinez28@hotmail.com

Prof. Jader Enrique Díaz Conde

Docente del programa de Formación Complementaria de la IENSS

jaderdiaz1988@gmail.com

**EDITORES INTERNACIONALES
ASOCIADOS AL COMITÉ EDITORIAL**

PhD. Edilbero Luis Pérez Basulto

Universidad de Holguín. Cuba.

PhD. Nohelia Yaneth Alfonso Villegas

Universidad Bicentenario de Aragua. Venezuela.

PhD. Maribel Sarmiento Barrezueta.

Universidad Nacional Pedagógica de Ecuador.

MSc. Karla Margarita Fuentes Barillas.

Universidad Católica de El Salvador.

Esp. Martha Beatriz Mucarcel.

Universidad Nacional de Misiones. Argentina.

Esp. Jarvise Azonzove Mpikame.

International Bussines School Everest. Guinea Ecuatorial.

Publicación web: Servicios Académicos Intercontinentales del Grupo EUMED.NET

<http://www.eumed.net/rev>

Distribución:

- Gratuita mediante descarga electrónica por artículos
- Licencia Creative Commons 3.0
- Suscripción a través de servicio interno de la red de normales de la Costa Caribe Colombia.

ISSN versión electrónica: En espera

Correo electrónico: revistae.renoscol@gmail.com

Disponible a texto completo en: <http://www.eumed.net/rev/renoscol>

Arbitrada por pares doble ciego.

A la espera de indexación y catalogación.

Relación de contenido de la revista ReNoSCol.

Autor(es)	Título del texto	Pp.
Esp. Marta Beatriz Mucarzel	Presentación	ii
Editores	Dirección y Edición	viii
Editores	Editores internacionales	ix
Cantillo Padrón Stefanie Hernández Tuta Ruth Esmeralda Luna Rodríguez María Fernanda	Propuesta psicopedagógica desde el aprendizaje autorregulado que promueva hábitos de estudio en una institución educativa de Sucre	1 – 24
Gianela Suárez Rodríguez	Aplicaciones de matemáticas al diseño industrial: una revisión documental desde fraccionarios, potenciación y factorización	25 – 41
Nohelia Yaneth Alfonso Villegas Zahira Felicidad Silano Higuera	Investigación transdisciplinaria en el contexto universitario	42 – 52
Albor Licon Miguel Ángel Pérez Rúa Luis Fernando Zapata Aguirre Melisa Durán Jaimes Natalia Parra Pelayo Michell Andrea Villegas Zapata Anny Sofía Calderón Jiménez María José Cifuentes Castañeda Shalome	Escuela Normal Superior de Envigado: comportamientos éticos y coherentes de formación ciudadana	53– 66
Francisco J. Peñailillo	Reflexiones en torno a la ley de inclusión escolar	67 – 81
Albor Licon Miguel Ángel	El aprendizaje en la educación: entre el error como equivocación o como oportunidad	82 – 89
Luisa Fernanda Contreras Atencia Juan Carlos Alcántara Guzmán	La enseñanza del español en los niños wayuu, una estrategia integradora para el ejercicio de la interculturalidad	90 – 109

Paulo Gómezcaseres Espinosa	Fortalecimiento del rendimiento académico en estudiantes de la I.E. José Manuel de Altamira: una apuesta desde la capacitación extracurricular parental	110 - 141
Guissela Lourdes Merchan Calderón Diana Cecilia Guamán Coronel	Importancia de la psicomotricidad en la enseñanza parvularia en los niños de la ciudad de Guayaquil	142 - 153
Karem Lilibeth Ramón Segura Cristina Monserrate Zuñiga Arias	La educación básica ecuatoriana. Antes, durante y después de la COVID-19. Análisis de indicadores trascendentes	154 - 163

eumed.net
Servicios Académicos Intercontinentales S.L.

PAULINO REGILUIS NÚÑEZ FRÉIRE

Revista Internacional ReNoSCol vol. 1 n° 4. 2023

Revista Internacional ReNoSCol

ISSN: 2792-7504

<https://doi.org/10.51896/renoscol>

revistae.renoscol@gmail.com

Institución Educativa Normal Superior de
Sincelejo

Sincelejo, Colombia.

Propuesta psicopedagógica desde el aprendizaje autorregulado que promueva hábitos de estudio en una institución educativa de Sucre

Cantillo Padrón Stefanie

 <https://orcid.org/0009-0000-1040-6555>

Hernández Tuta Ruth Esmeralda

 <https://orcid.org/0009-0006-6082-373X>

Luna Rodríguez María Fernanda

 <https://orcid.org/0009-0006-1803-4024>

RESUMEN

El propósito de este trabajo investigativo gira en torno al Diseño de una propuesta psicopedagógica a partir del aprendizaje autorregulado que promueva los hábitos de estudio en estudiantes de sexto grado de una institución educativa. Para ello, las investigadoras parten de una contextualización problematizadora que pone en evidencia algunos elementos incidentes en los bajos desempeños escolares desde la corresponsabilidad de hábitos de estudio. En ese sentido, se estructura una metodología con un enfoque de carácter mixto de estatus dominante cualitativo sobre el cuantitativo. Y que, en consecuencia, integre bajo un alcance proyectivo, la investigación descriptiva (cuantitativa) e investigación acción (cualitativa) desde los postulados de Elliot, (2000), para la consecución de cada una de las fases de estudio estructuradas. En correspondencia, se precisa el uso de un cuestionario validado desde el Alfa de Cronbach para la identificación de hábitos de estudio, revisión bibliográfica, taller investigativo desde secuencias didácticas. La población corresponde al grado sexto de la Institución Educativa Indígena San Antonio Abad de Palmito – Sucre, y una muestra no probabilística intencionada del grado sexto correspondiente a diez estudiantes. Los resultados determinaron valoraciones desfavorables en cada una de las dimensiones instauradas, lo que justifica la necesidad formular una propuesta psicopedagógica que incida en los hábitos de estudio, a partir de aproximaciones teórico-prácticas de las dimensiones de los hábitos de estudio y el aprendizaje autorregulado.

Palabras clave. Hábitos de estudios, Aprendizaje autorregulado, Rendimiento académico, Metacognición.

Cómo se debe citar

Cantillo P. S., Hernández T. R., & Luna R. M. (2023). Propuesta psicopedagógica desde el aprendizaje autorregulado que promueva hábitos de estudio en una institución educativa de Sucre. *ReNoSCol*; 1(4): 1 – 24. <https://doi.org/10.51896/renoscol>

Recibido: mayo de 2023.

Aceptado: julio de 2023.

Publicado: octubre de 2023.

LatinREV
Red Latinoamericana de Revistas en Ciencias Sociales

ROAD

zenodo

Title: Psychopedagogical proposal from the self-regulated learning that promotes study habits in an educational institution in Sucre.

ABSTRACT

The purpose of this research work revolves around the design of a psycho-pedagogical proposal based on self-regulated learning that promotes study habits in sixth grade students of an educational institution. To this end, the researchers start from a contextualization of the problem that highlights some of the elements involved in poor school performance from the point of view of co-responsibility of study habits. In this sense, a methodology with a mixed approach is structured with a design of predominance of one approach (qualitative) over the other (quantitative). And that, consequently, integrates under a projective scope, descriptive research (quantitative) and action research (qualitative) from the postulates of Elliot, (2000), for the achievement of each of the structured study phases. Correspondingly, the use of a questionnaire validated from Cronbach's Alpha for the identification of study habits, bibliographic review, and research workshop from didactic sequences is required. The population corresponds to the sixth grade of the Institución Educativa Indígena San Antonio Abad de Palmito - Sucre, and an intentional non-probabilistic sample of the sixth grade corresponding to ten students. The results determined unfavorable evaluations in each of the dimensions established, which justifies the need to formulate a psycho-pedagogical proposal that affects study habits, based on theoretical-practical approaches to the dimensions of study habits and self-regulated learning.

Key words. Study habits, Self-regulated learning, Academic performance, Metacognition.

Título: Uma proposta psicopedagógica baseada na aprendizagem autorregulada que promove hábitos de estudo em uma instituição educacional em Sucre.

RESUMO

O objetivo deste trabalho de pesquisa gira em torno da elaboração de uma proposta psicopedagógica baseada na aprendizagem autorregulada que promova hábitos de estudo em alunos da sexta série de uma instituição educacional. Para isso, os pesquisadores partem de uma contextualização problemática que destaca alguns dos elementos envolvidos no mau desempenho escolar com base na corresponsabilidade dos hábitos de estudo. Nesse sentido, estrutura-se uma metodologia com uma abordagem mista, com predominância do status qualitativo sobre o quantitativo. E que, conseqüentemente, integra, sob um escopo projetivo, a pesquisa descritiva (quantitativa) e a pesquisa-ação (qualitativa) a partir dos postulados de Elliot (2000), para a realização de cada uma das fases do estudo estruturado. De forma correspondente, é necessário o uso de um questionário validado com base no alfa de Cronbach para a identificação de hábitos de estudo, revisão da literatura, oficina de pesquisa a partir de seqüências didáticas. A população corresponde à sexta série da Instituição Educativa Indígena San Antonio Abad de Palmito - Sucre, e uma amostra não probabilística intencional da sexta série corresponde a dez alunos. Os resultados determinaram avaliações desfavoráveis em cada uma das dimensões estabelecidas, o que justifica a necessidade de formular uma proposta psicopedagógica que afete os hábitos de estudo, com base em abordagens teórico-práticas das dimensões dos hábitos de estudo e da aprendizagem autorregulada.

Palavras-chave. Hábitos de estudo, Aprendizagem autorregulada, Desempenho acadêmico, Metacognição.

INTRODUCCIÓN

Los hábitos de estudio son fundamentales en el proceso de formación educativa, con el fin de tener un mejor rendimiento académico. Otras concepciones marcan correspondencia en que los hábitos de estudio son el camino en que el individuo afronta diariamente su responsabilidad frente

a sus deberes académicos, en cuanto a tiempo, espacio, técnicas y métodos para estudiar (Peñareal 2008; López, Z. 2017).

Durante la etapa de básica primaria, el niño adquiere los hábitos de estudio de manera informal y progresiva, y por lo general no suelen enseñarse directamente, al menos hasta el último ciclo de la etapa; cuando inician la básica secundaria, los estudiantes experimentan una mayor exigencia en el trabajo escolar que les requiere un esfuerzo mayor que el que venían aplicando en la etapa de primaria; para el caso de tener más asignaturas, el peso de los exámenes es mayor y estos son más frecuentes. (Valverde 2012, citado en Rodríguez 2015, p. 12).

Por lo anterior, se muestra que los hábitos de estudio son disciplinas que se van formando con el pasar del tiempo y a medida que se obtiene una mayor responsabilidad académica se ejecutan ciertos ritmos y horarios para la realización de los trabajos que se tienen académicamente. Esta disciplina ayuda a mejorar la memoria, a tener un nivel de inteligencia más desarrollado, a mejorar el rendimiento académico, y tener un mejor proceso de aprendizaje.

Por su parte, en las diversas instituciones educativas del país el rendimiento escolar sigue latente el déficit en los desempeños disciplinares, prueba de ello se evidencia en los resultados de las pruebas Saber. Aunque se centren en evaluaciones de competencias en Lenguaje y Matemáticas, se pone de manifiesto que los educandos cada vez más sienten apatía por la Lectura y la Escritura, así como por adquirir habilidades y/o competencias relacionadas con las Matemáticas.

Estas conductas se han venido instaurando como hábitos que se promueven dentro de la institución y el discente no contempla posibilidades para actuar e incidir sobre sus resultados, y si no encuentra una figura conductual o impulso en el hogar que le permita acceder a esfuerzos, disciplina y/o técnicas para estudiar, su rendimiento académico va a ser desfavorable y replicable en cada uno de los niveles educativos en los que se encuentre cursando (Argentina 2013; Mondragón et al 2017).

Esto quiere decir que, la familia y el contexto sociocultural juegan un rol importante en la adquisición de hábitos de estudio. Por su parte, en la Institución Educativa de Palmito, Sucre, la realidad no es ajena, por cuanto se hallan inmersos en un contexto sociocultural campesino, donde priman las labores cotidianas en el hogar, el campo y labores pecuarias en ganadería. Esta situación

no se desconoce, por cuanto, casi un 66% de la población es de contexto rural frente a un 34% urbano (DANE 2018, citado en Cámara de Comercio de Sincelejo, 2020).

En Correspondencia, la mayoría de las familias de estas comunidades de incidencia y/o predominancia indígena, no tienen antecedentes favorables en la culminación de estudios. Con base en el informe de la Cámara de Comercio de Sincelejo (2020), se puede concebir que, generalmente, desde niños se les obligaba a trabajar en el campo y los estudios raramente llegaban a niveles de bachillerato, y en el peor de los casos el analfabetismo sigue instaurado a pesar de que se han minimizado las brechas al acceso de la educación.

Es probable que esta situación siga manifestándose, de manera que, desde el informe anteriormente relacionado por Planeación Municipal para el 2020, existe una baja cobertura en la media académica, es decir, existe una tendencia a la deserción escolar o a la no culminación de los estudios en décimo y undécimo grado (Cámara de Comercio de Sincelejo, 2020).

Estos datos ponen de manifiesto una evidente situación problematizadora que lleva a cuestionar los elementos incidentes en el rendimiento escolar, ¿qué factores pueden estar contribuyendo ante esta situación? Más consecuente aún, ¿qué factores coadyuvan a una pronunciada deserción escolar? ¿Tendrá alguna relación con hábitos de estudio? ¿El contexto sociocultural es incidente en esta problemática? ¿Cómo la familia puede promover hábitos de estudio en el hogar a sus hijos, si los datos determinan que estos no concluyeron su escolaridad? ¿Cómo enfrenta el estudiante su proceso educativo frente a todos los factores anteriores que intervienen de manera directa e indirecta?

Ante este último cuestionamiento, Terry y Tucto (2021) manifiestan que, el ser humano accede al aprendizaje desde las formas que le son inherentes a su conducta y comportamiento. Vigotsky (1996) relaciona que ese aprendizaje está influenciado por el contexto, y de alguna forma los hábitos adquiridos pueden representar el producto de una construcción social en cada persona; no obstante, generalmente las barreras internas que suceden en el individuo inciden negativamente en el aprendizaje de este. Así, “Los obstáculos internos constituyen serias resistencias para el estudio, y de no superarlos, el sujeto termina por abandonar la empresa del aprendizaje” (Argentina 2013, p. 11).

Por otra parte, el profesorado, siendo un elemento clave tuvo que adaptarse a la mediación tecnológica, realización de guías con poca o nula transposición didáctica, la visibilización o

proximidad de contextos familiares sacó de las zonas de confort no solo al profesorado sino también a los educandos y en efecto los padres quienes por iniciativa propia más allá de la organizativa de la institución los llevó a cumplir un rol protagónico. Sin embargo, algunas investigaciones dieron cuenta que, el estudiante pocas veces adquirió hábitos de estudio para autorregular su aprendizaje y la familia no supo cómo poder sobrellevar un acompañamiento parental para responder de manera favorable a los procesos de enseñanza y aprendizaje (Jaramillo 2020).

Claramente, dentro de la diversidad del alumnado, algunos tendrán mayores más capacidades en su proceso de aprendizaje en comparación con otros, dada la estructura cognitiva de los mismo (Piaget 1978). Al respecto, Terry y Tucto (2021), mencionan que esa diferencia es inherente a cada individuo, “(...) unos pueden ser más responsables y habilidosos; otros, sentirse motivados, o, todo lo contrario; incluso varía de persona a persona el compromiso con los estudios y la capacidad cognitiva” (p.4).

Cabe mencionar que, diversos autores defienden que en la adquisición de hábitos de estudio, un estudiante puede mejorar su desempeño disciplinares (López 2009; Argentina 2013; Mondragón et al. 2017; Cortés 2017; Mendoza 2017). Sin embargo, es determinante, que el educando adquiera una postura responsable y protagonista de su aprendizaje, para lo cual, el aprendizaje autorregulado es una alternativa favorable, de manera que, representa la capacidad del individuo en direccionar de forma voluntaria acciones que coadyuven al logro de su propio aprendizaje desde una perspectiva metacognitiva (Zimmerman 2008; Woolfolk 2010; Terry y Tucto 2021).

Si bien se han desarrollado diferentes investigaciones sobre hábitos de estudio y aprendizaje autorregulado (Cabell Rosales 2022; Terry & Tucto 2021; Barreto & Álvarez 2020; Escajadillo Pilco 2019; García Zoila 2019; Chaparro et al. 2016; Rodríguez 2015), y cómo éste se ve afectado positiva o negativamente según cada estudiante, la mayoría de estas presentan incidencias diagnósticas que distan de diseños de propuestas interventivas psicopedagógicas o que guarden consonancia con aspectos teórico prácticos característicos de la misma. Sumado a esto, desde el contexto regional, es prácticamente nula la disponibilidad de estudios con objetivos similares, dándole mayor relevancia a la realización de esta investigación.

Por consiguiente, esta investigación parte del propósito de establecer una propuesta psicopedagógica que incida en el desarrollo de hábitos de estudio en estudiantes de 6° de la Institución Educativa Indígena San Antonio Abad de Palmito – Sucre. Para lo cual, fue necesario identificar los hábitos de estudio que presentaban estos, y desde los resultados, realizar aproximaciones teórico prácticas relacionadas con el aprendizaje que puedan asociarse a la promoción de hábitos de estudio, de tal forma que garantizara la formulación de una propuesta psicopedagógica que asocie el aprendizaje autorregulado para la promoción de hábitos de estudio en los estudiantes de sexto grado a partir de secuencia didáctica.

Aspectos teóricos de los Hábitos de Estudio.

Se ha entendido que, los hábitos de estudio representan alternativas favorables en el proceso de aprendizaje, entre menos sea la observación y experiencia del individuo afecta la adquisición al contenido del tema que se está desarrollando. Según Cartagena (2008), el concepto de hábitos de estudio está referido al modo como el individuo se enfrenta cada día a su quehacer académico. Es decir, “es la costumbre natural de procurar aprender permanentemente, lo cual implica la forma en que el individuo se organiza en cuanto a tiempo, espacio, técnicas y métodos concretos que utiliza para estudiar” (p. 65), dentro de esos métodos y/o técnicas. Mientras que Vicuña pone de manifiesto “la organización, el tiempo y la distractibilidad”. (Vicuña 1998, p.68).

Desde esa óptica, algunos postulados teóricos han determinado aspectos instrumentales para poder llevar a cabo hábitos de estudio. Tal es el caso de Fernández Pózar (2014) quien establece fundamentaciones prácticas desde los ambientes de estudio, planificación de estudio, utilización de materiales y la asimilación de contenido. Estos criterios presentan unas habilidades inherentes sin las cuales no podría validarse el desarrollo de hábitos de estudio. Resultan, además, indispensables en el proceso de desarrollo de la fase diagnóstica de esta investigación, concibiendo estos componentes como dimensiones o categorías asociadas en la adquisición de hábitos de estudio por los cuales los estudiantes deben hacer evidente por omisión o alcance práctico, para lo cual, se relacionan sus implicaciones teóricas característicos asociadas por algunos autores.

Teoría del Enfoque Ecológico en procesos de intervención psicopedagógica

Para comprender la relación teórica existente entre la teoría del enfoque ecológico y los procesos de intervención psicopedagógica, es necesario considerar en primer lugar que, todo

proceso de intervención y/o acción, supone un “proceso planificado, ecológico, contextualizado, progresivo, continuo, sistemático y evaluable”. (Cabellos et al. s.f. p. 4).

Desde esa óptica, llevar a cabo una propuesta psicopedagógica es considerar objetivos y/o principios concernientes a la prevención, el desarrollo e intervención social (Bisquerra 2005), no obstante, es necesario que bajo los objetivos que deseen alcanzarse en la propuesta de intervención, ha de considerarse indispensable diversificación de acciones que puedan ser complementarias unas con otras y que respondan a las necesidades demandadas por el individuo en consonancia con el entorno. Es en ese sentido que, el enfoque ecológico establecido por Bronfenbrenner (1979) cobra relevancia por cuanto, no trata de enfatizar un problema desde la persona o grupo de individuos en sí, sino que, se centra en las variables y/o dimensiones inherentes al contexto de ese o estos. Lo que hace evidente, procesos de acción colaborativa, crítica y reflexiva (Cabellos et al. s.f. p. 4).

Aprendizaje Autorregulado.

Este tipo de aprendizaje en la actualidad se ha convertido en uno de los principales desafíos y objetivos de la enseñanza, de manera que, permite que el educando pueda controlar y autodirigir procesos cognitivos, motivacionales para la adquisición de sus conocimientos (Boekaerts & Cascallar, 2006; Zimmerman, 2008).

Ahora bien, para su consolidación, Zimmerman (2002, 2008) como uno de sus máximos exponentes propone varias fases que pueden sintetizarse desde la planificación, ejecución y evaluación. De esta forma, este autor concibe estas tres dimensiones con las siguientes características:

- **Planificación:** el estudiante analiza previamente la tarea y su contexto, fija metas de aprendizaje y planifica la utilización de estrategias y estructura sus recursos.
- **Ejecución:** corresponde al desarrollo de la tarea de estudio; a partir de la autoobservación de sus procesos (monitoreo) puede organizar contextos y recursos y controlar sus acciones y sentimientos, modificando aquello que sea necesario para el logro de sus objetivos.
- **Evaluación:** corresponde a la utilización de estrategias para verificar el logro de los objetivos planteados y fijar nuevas metas de aprendizaje.

Estas dimensiones se pueden operar estableciendo metas, propósitos u objetivos (planificación), comprender la forma de realización de la meta, objetivos o tarea y para redireccionar estrategias, toda vez que esto sea demandado o necesario (monitoreo), y finalmente estimar la eficacia y/o eficiencia del proceso siempre y cuando se hayan logrado los objetivos, metas o tareas específicas (Zimmerman 2000; 2008; Vives et al. 2014).

El aprendizaje autorregulado favorece el desarrollo de habilidades cognitivas, metacognitivas y afectivas las cuales permiten (desde lo cognitivo) estimular la memoria, la atención y la resolución de problemas, la comprensión del autoaprendizaje y el proceso de pensamiento, la autoevaluación, la autoeficacia (metacognitivo); y desde las habilidades afectivas, permite procesos de regulación de estados de ánimo, sentimientos y emociones (Zimmerman 2000; 2008; Vives et al. 2014).

Llevar a cabo el proceso de aprendizaje autorregulado, es considerar de manera procedimental e instrumental algunas fases específicas o reguladoras que llevan al individuo a alcanzar una meta (Pintrich 2004; Zimmerman y Schunk 2001; Zimmerman 2008). Estos autores proponen esquemáticamente: fase de pensamiento anticipatorio o de activación, fase de monitorización, fase de control y fase de reacción y reflexión. Cada una de estas con una relación horizontal desde la cognición, la motivación, la conducta. Sin embargo, además de los anteriores componentes asociados, García (2012) agrega *el contexto*, como un cuarto aspecto, realmente determinante en relación con el aprendizaje autorregulado.

MÉTODO

Con base en el propósito de esta investigación, que gira en torno al diseño de una propuesta psicopedagógica que promueva hábitos de estudio en estudiantes de sexto grado, precisa la instauración de métodos, técnicas e instrumentos tanto cuantitativos como cualitativos. En ese sentido, dada la correspondencia se contempla el uso de un enfoque mixto. Este, se caracteriza por integrar de manera dialéctica ambos enfoques sin que uno tenga mayor importancia sobre al otro. Es decir, ambos son íntimamente necesarios (Hernández & Mendoza 2018). Precisándose un diseño mixto de estatus dominante, de modo que, la investigación cualitativa predomina sobre la cuantitativa (Onwuengbuzie & Leech 2006).

En ese sentido, desde el enfoque cuantitativo se relaciona la investigación descriptiva. La cual, según Hernández y Mendoza (2018) permite la caracterización o el comportamiento de una

variable o categoría, generalmente desde precisiones estadísticas inferenciales porcentuales, de frecuencias, medias, medianas, entre otras. Este proceso está relacionado con el diagnóstico de los hábitos de estudio consecuentes en los estudiantes de sexto grado.

Desde el enfoque cualitativo se asocia la investigación acción de variante educativa, la cual precisa la integración de componentes pedagógicos desde una mirada reflexiva para incidir en una problemática que asocie el contexto educativo (Elliot, 2000; Corvalán 2013). Cabe señalar que el proceso investigativo tuvo un alcance proyectivo, de modo que de acuerdo con lo manifestado por Hurtado (2012), dado que se direcciona el diseño de una propuesta psicopedagógica que promueva hábitos de estudios en estudiantes de sexto en una población determinada.

La población estudiantil es de 1680 estudiantes, sin embargo, se consideró una muestra no probabilística de carácter intencionada correspondiente a diez estudiantes escogidos del grado sexto – B, de la Institución Educativa Indígena San Antonio Abad, ubicada en el municipio de Palmito-Sucre. Se establece una selección aleatoria, dado el desconocimiento que se maneja en la intencionalidad de los estudiantes de sexto grado para integrar la muestra. A los cuales se les aplicó como técnicas e instrumentos, encuesta, procesos de observación directa, revisión bibliográfica y talleres investigativos.

Cada uno de estos con unas funcionalidades particulares y aplicadas con sus instrumentos asociados. Cuya recopilación de información precisa el uso del software estadístico SPSS, el cual permite articular la parte descriptiva de las variables, y precisar valores porcentuales, medias, medianas, correlaciones y la validación de instrumentos (Berlanga & Rubio. 2012), así mismo, el análisis de contenido, por cuanto facilita la interpretación de la relación discursiva desde la intencionalidad de quien la construye a partir de criterios específicos y objetivos (Atencio, 2016).

RESULTADOS Y ANÁLISIS

Identificación de hábitos de estudio en los estudiantes de sexto

Llevar a cabo la identificación de los hábitos de estudio, trajo consigo el uso de un cuestionario (Cuestionario sobre Hábitos de Estudio, s.f.) el cual fue validado por criterios estadísticos de fiabilidad desde el Alfa de Cronbach, el cual reproduce valores que oscilan entre 0 y 1 para determinar su coeficiente debe comprender una escala de 0,7 hasta aproximarse a 1 para

que tenga una consistencia interna; diferente a esto, su consistencia es relativamente baja, y, por tanto, con fiabilidad dudosa o débil (Hernández & Mendoza 2018).

Tabla 1

Validación de instrumento para hábitos de estudios

Estadísticas de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	Número de elementos o dimensiones
0,925	5

Dimensión Condiciones Materiales.

Concibe la dimensión sobre las condiciones materiales con las que cuentan los estudiantes de sexto grado a la hora de estudiar o realizar tareas en la casa. En esta categoría se indaga sobre el espacio con el que cuentan para estudiar, si cuentan con suficiente iluminación, si hay objetos distractores, entre otros. Según las respuestas obtenidas en el cuestionario, podemos observar que más del 30% de los estudiantes cuentan con un lugar fijo para estudiar, alejado de objetos distractores, lo suficientemente iluminado y tienen listos todos los materiales que necesitan al inicio de sus actividades. Frente a un 20% que no tiene condiciones favorables de estudio (ver figura 1).

Sin embargo, una dominancia porcentual del 50% determina transición entre los que tienen condiciones de estudio favorable y aquellos que no estudian en un lugar alejado de ruidos externos, esto se puede interpretar como un comportamiento favorable en cuanto al lugar y espacio físico.

Figura 1

Condiciones de materiales de estudio.

Dimensión Distribución de Tiempo.

Para esta categoría, se muestra que una relación del 40% de los estudiantes tiene un horario para el desarrollo de sus tareas y para repasar los temas vistos en clase, frente a un 10% que no presenta un horario establecido. Ahora bien, un 50% señalan que a veces tienen un horario para sus actividades académicas (Ver figura 2). De manera interpretativa, se puede entender que, los estudiantes a veces organizan sus actividades académicas.

Figura 2

Dimensión del hábito de estudio Distribución de tiempo

En esta parte la mayoría de los estudiantes toma una responsabilidad ante la planificación de sus tareas y evaluaciones académicas dando un punto positivo al interés que tiene cada individuo sobre las responsabilidades que poseen, dentro de lo cual, se puede asociar la realización de períodos de descanso, algo que puede beneficiar su concentración, rendimiento al realizar las actividades, y es necesario a la hora de estudiar.

Dimensión Actitud Personal.

Para la categoría presente, existe una dominancia porcentual del 90% favorable de predisposición para estudiar y poner en práctica comportamientos para un desarrollo óptimo de actividades escolares desde la asistencia, participación en clase, atención continua, seguimiento a las explicaciones, apuntes específicos del área y rendimiento disciplinar desde el esfuerzo particular del estudiante (ver figura 3).

Figura 3

Hábito de estudio de actitud personal

Dimensión Cómo Estudias

En esta dimensión que indaga sobre los métodos y procedimientos que emplea el estudiante para asumir sus compromisos académicos, repasar los temas vistos y ejercitar los conceptos trabajados, se evalúa la manera en que los estudiantes estudian. Según los resultados obtenidos, un 90% presentan actitudes personales de estudio con técnicas asociadas a leer todo el tema antes de estudiarlo y lo hacen diariamente, repasan el tema visto, subrayan las ideas importantes, realizan resúmenes mentales, piden ayuda si la necesitan. En cuanto a la entrega de trabajos y tareas a tiempo y la constancia en el tiempo de estudio.

Figura 4.

Hábito de estudio de formas de estudio

Al momento de estudiar, un 10% de los estudiantes no realizan o a veces realizan esquemas, utilizan el diccionario para consultar las palabras desconocidas, toman nota de los datos importantes, se formulan preguntas sobre lo que estudian, o encuentran fácilmente las ideas principales de lo que se lee. Esto es algo importante en el proceso de aprendizaje, resolver las dudas, preguntar, resumir, repasar, entender lo que se lee, entre otros, porque permite que el aprendizaje sea más significativo en los estudiantes, por tanto, su ausencia o uso esporádico afecta los resultados.

Dimensión Realización de Trabajos

En el siguiente ítem se analiza cómo realizan los estudiantes sus trabajos dentro y fuera de la Institución, en donde más del 70% de los estudiantes afirman que antes de realizar sus trabajos consultan diferentes fuentes, se aseguran de comprender la tarea a realizar antes de iniciar su desarrollo y redactar de manera clara y con buena ortografía.

Figura 5.

Hábito de estudio sobre realización de trabajos

El 20% restante de los estudiantes a veces tienen en cuenta estos parámetros. Este análisis muestra que los estudiantes se interesan por sobresalir en sus trabajos y adquirir conocimientos más avanzados que los que el docente le puede brindar (ver figura 5).

Por su parte, los resultados descritos pueden justificar la necesidad de establecer alternativas desde el aprendizaje autorregulado, por cuanto, al momento de revisar las dimensiones de los hábitos de estudio como las técnicas, formas de trabajo asociados, distribución de tiempo,

predisposiciones, entre otras, puede considerar autoevaluar y auto-monitorear la manera como está desarrollando sus métodos de estudios.

En ese sentido, Zimmerman y Schunk (2001); Zimmerman (2008), desde lo procedimental e instrumental propone la articulación de fases específicas o reguladoras que llevan al individuo a alcanzar una meta, las cuales giran en torno a un circuito (Fase de pensamiento anticipatorio o de activación, fase de monitorización, fase de control y fase de reacción y reflexión), el estudiante puede hacer un análisis del cómo venía desarrollando sus compromisos escolares, para lo cual, tendrá la oportunidad de plantearse que observa de sí mismo, que debe hacer para mejorar, como puede elaborar una mejor alternativa de estudio, a qué métodos tendría que recurrir, aplicarlas y posteriormente reflexionar sobre la eficacia del proceso e ir interiorizando los aprendizajes adquiridos hasta transformar dicho proceso en un hábito.

Aproximaciones teórico-prácticas frente a estrategias que promuevan hábitos de estudio

Para llevar a cabo el proceso de intervención desde una propuesta psicopedagógica, se tienen en cuenta los postulados de Bisquerra (2005), y la relación del enfoque ecológico de Bronfenbrenner (1979), para lo que, debe establecerse un diseño que garantice un “proceso planificado, ecológico, contextualizado, progresivo, continuo, sistemático y evaluable”. (Cabellos et al. s.f. p. 4).

En ese orden, se considera una relación diagnóstica como punto de partida del panorama real que invita a la justificación de la propuesta sobre los aportes que puede generar en el desarrollo de hábitos de estudio que incidan en el desarrollo de la adquisición de los aprendizajes y por ende, en el rendimiento académico. A continuación, se señala la estrategia asociada desde el aprendizaje autorregulado y los objetivos metodológicos que dinamizan el proceso de intervención desde secuencias didácticas asociadas como instrumentos de planeación (ver figura 6).

Materializar la propuesta lleva a considerar dos cuestionamientos específicos que giran en torno al ¿Cómo se debe planear? Y ¿Cómo se debe hacer seguimiento al proceso? En efecto, la planeación debe guardar precisión con estrategias que permitan acceder al aprendizaje autorregulado. Desde la enseñanza, materializar el proceso de aprendizaje autorregulado, se toma como base a Schunk (2012) que propone procedimentalmente:

- Interaccionar al educando colaborativamente con pares o compañeros que tengan actitudes y conductas favorables que puedan ser aprehensibles, para acceder a la imitación de estos y a la internalización de la autorregulación.
- Direccionar al estudiante desde la introducción de estrategias de aprendizaje donde éste sea artífice de su conocimiento, desde la motivación constante que le permita emplear lo aprendido de manera natural.
- Facilitar técnicas de estudios que consientan distributivamente lapsos de estudio significativo y lapsos de descanso que puedan ser posteriormente desarrollados de manera habitual. Esto conlleva a orientar el tiempo necesario para la realización de trabajos.
- Espacios de retroalimentación, es decir, un acompañamiento continuo que coadyuve a reflexionar sobre cuáles han sido los aciertos y desaciertos del proceso. En efecto, esto trae consigo que el educando pueda autoevaluarse y regular las percepciones que tenga sobre los objetivos alcanzados.
- Finalmente, un proceso de reconstrucción de los procesos donde se reorganicen los eventos y acciones poco favorables, para considerar los que sí dieron buenos resultados desde la planificación, acción, tiempos u otros factores incidentes.

Figura 6

Propuesta de intervención psicopedagógica.

Lo anterior lleva a tener presente un llamado instrumental desde las bondades flexibles que poseen las Secuencias Didácticas, las cuales, de acuerdo con Diaz-Barriga (2013), operan como

instrumentos de planeación que integran tres procesos: un inicio o apertura, un desarrollo y un cierre (ver tabla 2).

Tabla 2

Estructuración de las Secuencias Didácticas

Grado: sexto (6°)	Grupo:	Área:	Docente:
<i>Objetivos de aprendizaje</i>	Relación de objetivos de acuerdo con el propósito mismo desde el fortalecimiento de los hábitos de estudio		
<i>Situación Problematizada</i>	Dado que las estrategias metacognitivas y el aprendizaje autorregulado se asocian con la metodología de la pregunta, se establecen situaciones problematizadoras del contexto donde viven (Camacho et al. 2012).		
Secuencia didáctica n°			
<i>Apertura</i>	Este espacio se invita a la interacción entre los participantes desde preguntas problematizadoras sobre los hábitos de estudio, qué son, para qué sirven y cuál es la importancia en la adquisición de aprendizajes. Relacionar un video sobre los hábitos y establecer un conversatorio y debate entre los asistentes. Hay que enfatizar en los elementos contextuales, es decir, relacionar los hábitos desde la familia, la escuela, lo psicológico y emocional, entre otras. Posibles videos titulados: <i>G2. Hábitos de estudio</i> (https://youtu.be/F_w7z--baNw) y <i>Hábitos de estudios: Problemas del estudiante</i> (https://youtu.be/v0rlpParnkY)		
<i>Desarrollo</i>	<ul style="list-style-type: none"> En este apartado, se emplean grupos de trabajo, para que, mediante la relación entre compañeros, aprehendan las características que condicionan los hábitos de estudio de los compañeros que tienen buenos desempeños. Para ello, se relaciona un problema del contexto institucional que permita resolver un problema hipotético ya sea relacionado con el ambiente, la comunidad, la escuela, etc. De manera que lleve a planificar una situación, atendiendo cada elemento o dimensión a trabajar de los hábitos de estudio, como: <ul style="list-style-type: none"> Estar puntual al momento de reunirse con el compañero. Emplear un tiempo estimado para desarrollar el trabajo. Realizar un cronograma de encuentros para el desarrollo del trabajo. Establecer descansos oportunos para mejorar el procesamiento mental. Evitar distracciones que irrumpen en el proceso. 		

- Usar distintos medios para acceder a cualquier medio de consulta o material de apoyo, ya sea la web, libros, entrevista a profesores, padres de familia o actores clave.
- Fomentar una actitud y predisposición positiva, por tanto, es necesario que el educando esté en constante atención con los propósitos del trabajo, por lo que, establecer retos y premiaciones desde calificaciones, hasta distinciones que suban su autoeficacia, puede ser un mecanismo que establezca la autorregulación y el cumplimiento de las metas.

<i>Cierre</i>		Es relevante que el docente tenga en cuenta que la evaluación es formativa y no sumativa,
<i>Momento evaluativo extensivo</i>	y	es decir, el propósito de desarrollar hábitos de estudio, es propender por el descubrimiento del educando de sus capacidades y el trabajo en equipo, entre otros. Por lo que, cada actividad asociada busca la autoevaluación y regulación de los logros alcanzados. En ese sentido, se relacionan algunas actividades reconstructivas individuales y constructivas expositivas donde el o la estudiante se reconozca y se haga visible desde las capacidades potencializadas en el trabajo desarrollado.

<i>Estrategias, instrumentos materiales</i>	y	Se asocian estrategias metacognitivas, los Aprendizajes Basados en Problemas, las estrategias socioafectivas, motivacionales, los talleres investigativos, entre otros. La web, libros, entrevistas, como recursos para indagar y recolectar informaciones.
---	---	---

<i>Referencias Bibliográficas</i>		Las que sirvan de apoyo consultivo. Es importante que los estudiantes aprenden a citar las fuentes de consulta, para respetar los derechos de autor.
-----------------------------------	--	--

Nota: adaptado de Díaz-Barriga. (2013).

Posterior al proceso de implementación de las secuencias didácticas, para dar respuesta al cuestionamiento ¿Cómo se debe hacer seguimiento al proceso? el docente tiene en la cuenta una lista de chequeo que permita verificar los avances del estudiante en correspondencia con los hábitos de estudio. Se sugiere utilizar listas de chequeo en la fase diagnóstica y apoyarse de diario de campo que realicen los estudiantes, que permita valorar de manera conjunta al grado sexto en materia de rendimiento académico, además de los instrumentos evaluativos que se asocian en la parte académica para constatar los desempeños en las áreas fundamentales del plan de estudio.

CONCLUSIONES

Dentro del proceso descriptivo del comportamiento de las variables que condicionan los hábitos de estudio en los estudiantes del grado sexto, se logra constatar una tendencia poco favorable en las dimensiones que la integran, lo que determina la no continuidad de hábitos para el estudio y que pueden estar incidiendo en el rendimiento académico de los educandos, lo que

lleva a reflexionar sobre la importancia de hacer un proceso de intervención pedagógica que incida en los hábitos de estudio.

La amplia literatura respecto al aprendizaje autorregulado defiende las posibilidades que esta puede generar sobre los hábitos de estudio, y por supuesto sobre la adquisición de los aprendizajes y/o conocimientos que pueden incidir en los desempeños disciplinares. Poner en marcha el circuito de Zimmerman desde las fases que integran el proceso autorregulado del aprendizaje puede redirigir el pensamiento del estudiante en el desarrollo adquisitivo del aprendizaje, pero al tiempo mover al profesorado de tal forma que considere más allá de las acciones tradicionalistas en las que enmarcan su enseñanza tal como se percibe en los resultados de las diversas investigaciones en las que priman resultados diagnósticos que son realmente favorables pero que distan de un carácter proyectivo e interventivo que coadyuve al mejoramiento de los hábitos de estudio.

Es así que, que la formulación de la propuesta psicopedagógica se presenta como una alternativa que direcciona estratégicamente al profesorado en la estimulación y/o fortalecimiento de hábitos de estudio. Sin embargo, es relevante darle un carácter protagónico al trabajo colaborativo, la mediación docente y la articulación de componentes del contexto que giran en torno al estudiante, como profesores, padres de familia y actores comunitarios.

Dentro de las reflexiones se permean algunos cuestionamientos sobre la forma de abordar la propuesta psicopedagógica, para lo cual, es recomendable no solo considerar el panorama del educando sobre sus hábitos de estudio, sino, también develar el papel que ha desarrollado el docente para propiciarlos. En ese sentido, es crucial aplicarle un instrumento diagnóstico al profesorado a modo de encuesta o entrevista para contemplar el manejo teórico práctico que estos presentan para considerar que los educandos tengan hábitos de estudio desfavorables.

Es necesario que se haga visible en la planeación elementos del contexto vivenciales, comportamentales, familiares, afectivos, socioeconómicos, por cuanto estos, están íntimamente relacionados con los hábitos de estudio de los educandos. De igual forma, se recomienda llevar a cabo la implementación y seguimiento de secuencias didácticas que contemplen los elementos visibilizados del aprendizaje autorregulado y que los resultados ampliados puedan ser garantes instrumentales para que el profesorado de la Institución Educativa Indígena San Antonio Abad de Palmito – Sucre, los tenga en cuenta en sus procesos.

REFERENCIA BIBLIOGRAFÍA

Argentina, A. (2013). *Relación entre Hábitos de Estudio y Rendimiento Académico en estudiantes de primero básico* [Tesis de pregrado. Estudio realizado en el Instituto Básico de Educación por Cooperativa, San Francisco la Unión, Quetzaltenango. Universidad Rafael Landívar, Guatemala].

<http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2013/05/24/Gomez-Aura.pdf>

Atencio, E. (2016). *Políticas Públicas de Ciencia, Tecnología e Innovación en Países Miembros del Mercosur: Un Abordaje de La Realidad Latinoamericana*. [Tesis para optar al grado de Doctor en Ciencias, mención Gerencia en la Universidad Dr. Rafael Beloso Chacín. Venezuela].

https://www.academia.edu/41958022/TESIS_DOCTORAL_POL%C3%8DTICAS_P%C3%9ABLICAS_DE_CIENCIA_TECNOLOG%C3%8DA_E_INNOVACI%C3%93N_EN_PAISES_MIEMBROS_DEL_MERCOSUR_UN_ABORDAJE_DE_LA_REALIDAD_LATINOAMERICANA

Barreto-Trujillo, F. J., & Álvarez-Bermúdez, J. (2020). Estrategias de autorregulación del aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de bachillerato. *Revista de estudios e investigación en psicología y educación*, 7(2), 184-193.

<https://revistas.udc.es/index.php/reipe/article/view/reipe.2020.7.2.6570>

Berlanga, V., & Rubio Hurtado, M. J. (2012). Clasificación de pruebas no paramétricas. Cómo aplicarlas en SPSS. *REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació*, vol. 5, num. 2, p. 101-113.

<https://www.raco.cat/index.php/reire/article/download/255793/342836>

Bisquerra, R. (2005). Marco conceptual de la orientación psicopedagógica. *Revista Mexicana de orientación educativa*, 3(6), 2-8.

<https://biblat.unam.mx/es/revista/revista-mexicana-de-orientacion-educativa/articulo/marco-conceptual-de-la-orientacion-psicopedagogica>

Boekaerts, M. & Cascallar, E. (2006). How far have we moved toward the integration of theory and practice in self-regulation? *Educational Psychology Review* 18, 199-210

<https://psycnet.apa.org/record/2007-07687-001>

- Bronfenbrenner, U. (2021). *La Ecología del Desarrollo Humano*. *Mineduc.cl*.
<https://bibliotecadigital.mineduc.cl/handle/20.500.12365/18032>
- Cabell Rosales, N. V. (2022). *Estrategias motivacionales para mejorar los hábitos de estudio en estudiantes de educación secundaria, Trujillo-2021*. [Tesis doctoral. Universidad César Vallejo. Trujillo, Perú].
<https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/85266>
- Cabellos O. García S., Guillén P., Hita R., & Vicente G. (s.f.). *Diseño de la intervención psicopedagógica*.
<https://adelinahita.files.wordpress.com/2010/01/trabajo-diseno1.pdf>
- Camacho, T., Flórez, M., Gaibao, D., Aguirre, M., Pasive, Y., & Murcia, G. (2012). *Estrategias pedagógicas en el ámbito educativo*. Bogotá, DC.
<https://s6448e5014b1ade45.jimcontent.com/download/version/1527738649/module/5867166718/name/estrategias%20pedagogicas.pdf>
- Cámara de Comercio de Sincelejo (2019). *Estudio de Caracterización del municipio de San Antonio de Palmito - Departamento de Sucre*.
<https://ccsincelejo.org/wp-content/uploads/2020/02/ESTUDIO-DE-CARACTERIZACIÓN-DE-SAN-ANTONIO-DE-PALMITO.pdf>
- Cartagena, M. (2008). Relación entre la autoeficacia, el rendimiento escolar y los hábitos de estudio de secundaria. *Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, vol. 6 (3).
<http://www.rinace.net/arts/vol6num3/art3.pdf>
- Chaparro Pérez, R., Flórez Gómez, C. P., Gordillo Jiménez, D. M., Jaramillo Guzmán, V., & Solarte Ruiz, A. (2016). *La autorregulación como estrategia en el desarrollo personal y académico de los estudiantes de grado octavo en cuatro colegios distritales de Bogotá* [Master's thesis, Universidad de La Sabana].
<https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/23032/Reinaldo%20Chaparro%20P%C3%A9rez%20%28tesis%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Cortés Hernández, J. K. (2017). *Influencia de hábitos de estudio en el rendimiento académico en estudiantes de V semestre de Contaduría Pública de la UPTC Seccional Chiquinquirá periodos académicos 2015-2016*.

- <https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/1729>
- Corvalán, M. (2013). Práctica pedagógica e investigación–acción. *Plumilla educativa*, 12, 41-60.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4756615>
- Cuestionario sobre Hábitos de Estudio (s.f.). *Cuestionario sobre hábitos de estudio*.
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/informacion-academica/patt/Cuestionario%20Habitos%20de%20Estudio.pdf/at_download/file
- Díaz-Barriga, Á. (2013). Guía para la elaboración de una secuencia didáctica. *UNAM, México*, 10(04), 1-15.
http://envia3.xoc.uam.mx/envia-2-7/beta/uploads/recursos/xYYzPtXmGJ7hZ9Ze_Guia_secuencias_didacticas_Angel_Diaz.pdf
- Elliot, J. (2000). El cambio educativo desde la investigación–acción. 4ta. Edición. Editorial Morata.
<https://issuu.com/malurojas19/docs/elliott-el-cambio-educativo-desde-la-ia>
- Escajadillo Pilco, A. V. (2019). *Estrés académico y hábitos de estudio en estudiantes de cuarto año de secundaria de la Institución educativa 2095 Herman Busse de la Guerra - Los Olivos, 2018*. [Tesis de maestría. Universidad de Vallejo, Perú].
<https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/31690>
- Fernández Pózar, F. (2014) Inventario de hábitos de estudio. TEA.
https://web.teaediciones.com/Ejemplos/IHE_MANUAL_2014_extracto.pdf
- Gamarra Ramírez, M. (2018). *Estrategias metacognitivas para desarrollar la comprensión lectora*. [Tesis de maestría. Universidad Autónoma de Manizales. Colombia].
<https://repositorio.autonoma.edu.co/jspui/handle/11182/927>
- García, M. (2012). La autorregulación académica como variable explicativa de los procesos de aprendizaje universitario. *Revista de Currículum y Formación de Profesorado*, (16), p. 203-221.
<https://digibug.ugr.es/handle/10481/23005>
- García, Zoila. G. (2019). Hábitos de estudio y rendimiento académico. *Boletín Redipe*, 8(10), 75-88.

<https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/833>

Hernández, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill Interamericana.

https://www.academia.edu/20792455/Metodolog%C3%ADa_de_la_Investigaci%C3%B3n_5ta_edici%C3%B3n_Roberto_Hern%C3%A1ndez_Sampieri

Hurtado J. (2012), “*Metodología de la Investigación. Guía para la comprensión holística de la ciencia*”. Bogotá-Caracas. Ediciones Quirón.

<https://dariososafoula.files.wordpress.com/2017/01/hurtado-de-barrera-metodologicc81a-de-la-investigacioc81n-guic81a-para-la-comprensio81n-holicc81stica-de-la-ciencia.pdf>

López Martínez, Z. A. (2017). *Hábitos de estudio de los estudiantes del 6.º grado de educación primaria en la Institución Educativa N.º 8174, Carabayllo*, 2016. [Tesis de pregrado. Universidad César Vallejo. Perú].

<https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/17634>

López, J. (2009). *Relación entre los hábitos de estudio, la autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes de la escuela profesional de medicina veterinaria de la Universidad Alas Peruanas*. [Tesis de maestría. Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" Lima, Perú].

<https://www.biblioteca.une.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1967>

Mendoza Herrera, F. M. (2017). *Relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico en el área de comunicación de los estudiantes del nivel primario de la IE N 14795 Divino Jesús Misericordioso del Distrito de Bellavista* [Doctoral dissertation. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación. Sullana, Perú].

<https://repositorio.unprg.edu.pe/handle/20.500.12893/1664>

Mondragón Albarrán, C. M., Cardoso Jiménez, D., & Bobadilla Beltrán, S. (2017). Hábitos de estudio y rendimiento académico. Caso estudiantes de la licenciatura en Administración de la Unidad Académica Profesional Tejupilco, 2016. RIDE. *Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 8(15), 661-685.

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-74672017000200661

- Onwuegbuzie A. J. y Leech, N. L. (2006). Linking Research Questions to Mixed Methods Data Analysis Procedures. *Qual Report*; 11(3), 474-498.
<https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol11/iss3/3/>
- Piaget, Jean (1978), *La equilibración de las estructuras cognitivas. Problema central del desarrollo*, Siglo XXI Editores, Barcelona.
<https://desarmandolacultura.files.wordpress.com/2018/04/piaget-jean-la-equilibracion-de-las-estructuras-cognitivas.pdf>
- Pintrich, P. (2004). A conceptual framework for assessing motivation and self-regulated learning in college students. *Educational Psychology Review* 16, 385-407.
<https://link.springer.com/article/10.1007/s10648-004-0006-x>
- Rodríguez Silva, M. (2015). *Diseño de estrategias pedagógicas que incentiven los hábitos de estudio para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del grado quinto del colegio san miguel arcángel de la ciudad de Neiva-Huila*. [Tesis de posgrado. Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD. Neiva – Colombia].
<https://repository.unad.edu.co/handle/10596/18836>
- Schunk, D. H. (2012). Autorregulación. En Teorías del aprendizaje. Una perspectiva educativa. México: Pearson Educación. 6ta. ed., pp. 399–443.
<https://fundasira.cl/wp-content/uploads/2017/03/TEORIAS-DEL-APRENDIZAJE.-DALE-SCHUNK..pdf>
- Terry Aguirre, S. D., & Tucto Advíncula, S. G. (2021). Hábitos de estudio y aprendizaje autorregulado en estudiantes universitarios. *Educa UMCH*, (17), 4.
<https://revistas.umch.edu.pe/index.php/EducaUMCH/article/view/167>
- Vicuña, L. (1998). *Inventario de hábitos de estudio*. Lima: Editorial CEDEIS.
<https://es.scribd.com/document/461503942/Habitos-de-Estudio-CASM-85>
- Vygotsky, L. (1996). *Teoría sociocultural*. México: Ediciones Azatlan.
- Vives-Varela, T., Durán-Cárdenas, C., Varela-Ruíz, M., & van der Goes, T. F. (2014). La autorregulación en el aprendizaje, la luz de un faro en el mar. *Investigación en educación médica*, 3(9), 34-39.

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-50572014000100006&script=sci_abstract&tlng=es

Woolfolk, A. (2010). *Psicología Educativa*. 11^a - Ed. Editorial Pearson Educación de México S. A. de C.V.

<https://crecerpsi.files.wordpress.com/2014/03/libro-psicologia-educativa.pdf>

Zimmerman, B. & Schunk, D. H. (2001). *Self-regulated learning and academic achievement: Theory, research and practice*. New York: Springer.

<https://scirp.org/reference/referencespapers.aspx?referenceid=1610470>

Zimmerman, B. (2008). Investigating self-regulation and motivation: Historical background, methodological developments, and future prospects. *American Educational Research Journal*, 45(1), 166-183.

<https://journals.sagepub.com/doi/10.3102/0002831207312909>

Zimmerman, B. J. (2000). Self-efficacy: An essential motive to learn. *Contemporary educational psychology*, 25(1), 82-91.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361476X99910160>

Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: an overview. *Theory Into Practice* 41 (2), 64- 70.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15430421tip4102_2

Revista Internacional ReNoSCol

ISSN: 2792-7504

<https://doi.org/10.51896/renoscol>

revistae.renoscol@gmail.com

Institución Educativa Normal Superior de
Sincelejo
Colombia.

Cómo se debe citar

Suárez R. G. (2023). Aplicaciones de matemáticas al diseño industrial: una revisión documental desde fraccionarios, potenciación y factorización. *ReNoSCol*; 1(4): 25 – 41.
<https://doi.org/10.51896/renoscol>

Recibido: mayo de 2023.

Aceptado: julio de 2023.

Publicado: octubre de 2023.

Aplicaciones de matemáticas al diseño industrial: una revisión documental desde fraccionarios, potenciación y factorización

Gianela Suárez Rodríguez

<https://orcid.org/0009-0006-1803-4024>

Normalista superior

Estudiante de Diseño Industrial

RESUMEN

Este estudio investigativo se centra en la construcción de un estado del arte asociado a la aplicabilidad de matemáticas al diseño industrial en relación con operaciones básicas como fraccionarios, potenciación y factorización. Para ello, se precisa una revisión documental que indague sobre los diversos aspectos conceptuales, teóricos y metodológicos empleados desde su literatura tanto internacional como nacional, y en efecto regional o local. Dentro de las técnicas metodológicas aplicadas a esta investigación se encuentra el rastreo o revisión bibliográfica de las diversas fuentes de carácter científico como libros, tesis, artículos, entre otros, de distintas bases de datos, repositorio y revistas indexadas. En correspondencia, cada una de las fuentes consultadas, permitieron una aproximación conceptual y procedimental acerca de fraccionarios, potenciación y factorización y su aplicación en el diseño industrial y afines, concluyendo la importancia estas para el dominio de operaciones básicas que han de servir de fundamentos iniciales que lleven a precisar operaciones más complejas en las matemáticas como las funciones lineales, cuadráticas, entre otras.

Palabras clave: matemáticas, potenciación, fracciones, factorización, diseño industrial.

Title: Applications of mathematics to industrial design: a documentary review from fractional, potentiation and factorization.

ABSTRACT

This research study focuses on the construction of a state of the art associated with the applicability of mathematics to industrial design in relation to basic operations such as fractional operations, potentiation and factoring. For this purpose, a documentary review is required to investigate the various conceptual, theoretical and methodological aspects used from both international and national literature, and indeed regional or local. Among the methodological techniques associated with this research is the bibliographic search or review of the various scientific sources such as books, theses, articles, among others, from different databases, repositories and indexed journals. Correspondingly, each of the sources consulted, allowed a conceptual and procedural approach about fractional, potentiation and factoring and its application in industrial design and related fields, concluding the importance of these for the mastery of basic operations that will serve as initial foundations that lead to specify more complex operations in mathematics such as linear and quadratic functions, among others.

Keywords: mathematics, power, fractions, factoring, industrial design.

Título: Aplicações da matemática ao design industrial: uma revisão documental a partir de frações, potenciação e fatoração.

RESUMO

Este estudo de pesquisa tem como foco a construção de um estado da arte associado à aplicabilidade da matemática ao desenho industrial em relação a operações básicas como fracionamento, potenciação e fatoração. Para tanto, é necessária uma revisão documental para investigar os diversos aspectos conceituais, teóricos e metodológicos utilizados na literatura, tanto internacional quanto nacional, e até mesmo regional ou local. Entre as técnicas metodológicas aplicadas a esta pesquisa está o rastreamento ou a revisão bibliográfica das diversas fontes científicas, como livros, teses, artigos, entre outros, de diferentes bancos de dados, repositórios e periódicos indexados. Em correspondência, cada uma das fontes consultadas, permitiu uma abordagem conceitual e procedimental sobre frações, potenciação e fatoração e sua aplicação no desenho industrial e afins, concluindo a importância destas para o domínio das operações básicas que devem servir como fundamentos iniciais que levam a especificar operações mais complexas em matemática como as funções lineares e quadráticas, entre outras.

Palavras-chave: matemática, potenciação, frações, fatoração, desenho industria.

INTRODUCCIÓN

Las matemáticas ha sido una de las áreas fundamentales de las ciencias básicas y su utilización enmarca lo indispensable dentro de las ciencias aplicadas, es decir, la utilización de los diversos saberes que integran la misma para disponerla como un conocimiento práctico que responda a la resolución de situaciones problematizadoras (Figueroa, 2023).

En correspondencia al diseño industrial, se le ha concebido como una consecuencia de la revolución industrial y las necesidades que emergieron de esta (Gutiérrez, 2016), presentándose como una “disciplina independiente” (Conceptos Básicos, s.f.), con una función específica asociada a la contribución de soluciones y resoluciones problemáticas en la sociedad, personas

jurídicas y naturales en función de las necesidades que se demandan desde cualquier área en la sociedad Ley 157 (1994).

Ahora bien, considerando los aspectos problematizadores a los que debe procurar *Diseño Industrial*, es ineludible hacerles un llamado a los saberes conceptuales de la matemática básica. En especial porque, las matemáticas en este tipo de carreras es un soporte indispensable en áreas tecnológicas, y proyectuales:

“proveyendo a las específicas acciones de proyectar y diseñar, de un método de trabajo, capacidad de análisis crítico, como también los modos de abordar y resolver problemas (...) capacitando al estudiante en la construcción deductiva, en el logro de los sentidos de aproximación, de orden, de magnitud y de proporción; llevándolo a descubrir la importante relación matemática existente entre las formas y los volúmenes, y de éstos con los objetos que nos rodean y se usan cotidianamente” (Goity, 2018).

Desde esa óptica, las matemáticas básicas, en este caso toma valor para poder enfatizar en algunos conceptos, procedimientos y logros esperados desde operaciones como los fraccionarios, potenciación y factorización indispensable para tomarlas de base en las interpretaciones del tema o concepto que se requiera trabajar en diseño.

MÉTODO

Para llevar a cabo este proceso investigativo, se tuvo en cuenta un enfoque metodológico asociado a la revisión documental, precisando una literatura consecuente con las diversas aproximaciones conceptuales, teóricas, procedimentales de operaciones básicas como los fraccionarios, la potenciación y la factorización. Para ello se toma como referencia bases de datos, Google Scholar, y diversos repositorios, así como revistas indexadas.

RESULTADOS Y ANÁLISIS

En este apartado, se evidencian los aspectos conceptuales y propiedades operacionales de los fraccionarios, potenciación y factorización, así como algunos problemas resueltos para tener mayor dominio procedimental de cada una de estas operaciones matemáticas básicas.

Fraccionarios

Se dice que los fraccionarios surgen desde la necesidad del ser humano en querer calcular medidas del entorno (longitudinales, áreas, volúmenes, peso, entre otros), de modo que, los números naturales no eran suficientes en consecuencia a cantidades relativamente pequeñas, los egipcios podían resolver problemas cotidianos desde el uso de los fraccionarios, asimismo, la civilización griega dio significativos aportes al concepto aplicativo de las fracciones desde el método deductivo (Castaño, 2014; Calderón, 2018).

Las fracciones se han entendido como aquellas partes equivalentes en las que se puede dividir una unidad. Estos presentan un numerador y un denominador. El primero asocia la unidad en sí, mientras que el segundo hace relación a las partes o equivalentes en que será dividida dicha unidad (Rizo, 2014; Mahecha, 2004).

Figura 1.

Relación de partes de una fracción.

Nota: Adaptado de Mahecha y Rondón (2004)

Operaciones con fraccionarios

Problema 1

Un diseñador está planificando el diseño de una cocina y debe determinar la cantidad de espacio que ocuparán los electrodomésticos principales. El refrigerador ocupa $\frac{2}{5}$ del ancho total disponible, mientras que el horno ocupa $\frac{1}{3}$ del ancho total. Si el ancho total de la cocina es de 180 cm, ¿cuántos centímetros ocupará cada electrodoméstico?

Solución: Para determinar el espacio que ocupará cada electrodoméstico, multiplicamos el ancho total de la cocina por la fracción correspondiente:

Ancho del refrigerador: 180 cm (ancho total) $\times \frac{2}{5}$ (ocupación del refrigerador) = $\left(\frac{180}{1}\right) \times \left(\frac{2}{5}\right) = 72$ cm. *Por lo tanto, el refrigerador ocupará 72 cm.*

Ancho del horno: 180 centímetros (ancho total) $\times \frac{1}{3}$ (ocupación del horno) = $\left(\frac{180}{1}\right) \times \left(\frac{1}{3}\right) = 60$ cm. *Por lo tanto, el horno ocupará 60 cm.* En conclusión, el refrigerador ocupará 72 cm y el horno ocupará 60 cm en el diseño de la cocina.

Problema 2

Diseñar un juguete un fabricante de juguetes está diseñando un nuevo modelo de avión de papel. El ala derecha del avión ocupa $\frac{3}{8}$ de la envergadura total, mientras que el ala izquierda ocupa $\frac{1}{4}$ de la envergadura total. Si la envergadura total del avión es de 60 centímetros, ¿cuántos centímetros mide cada ala?

Solución problema 2: Para determinar el tamaño de cada ala, multiplicamos la envergadura total del avión por la fracción correspondiente:

Tamaño del ala derecha: 60 cm (envergadura total) $\times \frac{3}{8}$ (tamaño del ala derecha) = $\left(\frac{60}{1}\right) \times \left(\frac{3}{8}\right) = 22.5$ cm. *Por lo tanto, el ala derecha mide 22.5 cm.*

Tamaño del ala izquierda: 60 cm (envergadura total) $\times \frac{1}{4}$ (tamaño del ala izquierda) = $\left(\frac{60}{1}\right) \times \left(\frac{1}{4}\right) = 15 \text{ cm}$. Por lo tanto, el ala izquierda mide 15 cm .

Problema 3

Diseñar un logo Un diseñador gráfico está creando un logo para una empresa. El logo consiste en un círculo principal que ocupa $\frac{5}{6}$ del espacio total y un triángulo adicional que ocupa $\frac{1}{8}$ del espacio total. Si el área total del logo es de 240 cm^2 ¿cuál es el área del círculo principal y del triángulo adicional?

Solución problema 3: Para encontrar el área de cada elemento del logo, multiplicamos el área total del logo por la fracción correspondiente:

Área del círculo principal: 240 cm^2 (área total del logo) $\times \frac{5}{6}$ (área del círculo principal) = $\left(\frac{240}{1}\right) \times \left(\frac{5}{6}\right) = 200 \text{ cm}^2$. Por lo tanto, el área del círculo principal es de 200 cm^2 .

Área del triángulo adicional: 240 cm^2 (área total del logo) $\times \frac{1}{8}$ (área del triángulo adicional) = $\left(\frac{240}{1}\right) \times \left(\frac{1}{8}\right) = 30 \text{ cm}^2$. Por lo tanto, el área del triángulo adicional es de 30 cm^2 .

Problema 4

Diseñar un bolígrafo Un diseñador de bolígrafos está creando un nuevo modelo que consta de dos secciones. La sección superior ocupa $\frac{2}{5}$ del largo total del bolígrafo, mientras que la sección inferior ocupa $\frac{3}{10}$ del largo total. Si el largo total del bolígrafo es de 15 cm , ¿cuántos centímetros mide cada sección?

Solución problema 4: Para determinar el tamaño de cada sección, multiplicamos el largo total del bolígrafo por la fracción correspondiente:

Tamaño de la sección superior: 15 cm (largo total del bolígrafo) $\times \frac{2}{5}$ (tamaño de la sección superior) = $\left(\frac{15}{1}\right) \times \left(\frac{2}{5}\right) = 6 \text{ cm}$. Por lo tanto, la sección superior mide 6 cm .

Tamaño de la sección inferior: 15 cm (largo total del bolígrafo) $\times \frac{3}{10}$ (tamaño de la sección inferior):

$$= \left(\frac{15}{1}\right) \times \left(\frac{3}{10}\right) = 4.5 \text{ cm. Por lo tanto, la sección inferior mide } 4.5 \text{ centímetros.}$$

Problema 5

Diseñar un empaque para postres Un diseñador de empaques está creando un diseño para un empaque de postres. La sección superior del empaque ocupará $\frac{3}{8}$ del área total, mientras que la sección inferior ocupará $\frac{1}{6}$ del área total. Si el área total del empaque es de: 180 cm^2 , ¿cuál es el área de cada sección?

Solución problema 5: Para encontrar el área de cada sección del empaque, multiplicamos el área total del empaque por la fracción correspondiente:

Área de la sección superior: 180 cm^2 (área total del empaque) $\times \frac{3}{8}$ (área de la sección superior):

$$= \left(\frac{180}{1}\right) \times \left(\frac{3}{8}\right) = 67.5 \text{ cm}^2. \text{ Por lo tanto, el área de la sección superior es de } 67.5 \text{ cm}^2.$$

Área de la sección inferior: 180 cm^2 (área total del empaque) $\times \frac{1}{6}$ (área de la sección inferior)

$$= \left(\frac{180}{1}\right) \times \left(\frac{1}{6}\right) = 30 \text{ cm}^2. \text{ Por lo tanto, el área de la sección inferior es de } 30 \text{ cm}^2.$$

Potenciación

De acuerdo con Mahecha y Rondón (10), la potenciación “es una operación que simplifica la multiplicación, ya que se puede decir que la potenciación es una multiplicación sucesiva. Esta operación es útil para abordar temas como la suma y resta de fraccionarios y simplificación”. Este mismo autor, asocia su representación con la forma $a^e = p$. Donde de acuerdo con las variables:

a = Base: el cual representa al número que se multiplica por sí mismo.

e = representa la cantidad de veces que ha de multiplicarse la base por sí misma (ver figura 2).

p = el resultado o producto final de la operación

Figura 2.

Relación de partes de una fracción

Nota: Adaptado de Mahecha y Rondón (2004).

Operaciones con la potenciación

Para ello, hay que tener en cuenta sus propiedades:

- *Producto de potencias con igual base.* Se presenta cuando se tiene la misma base y se suman los exponentes: Si $a \in \mathbb{R}$ y $n, m \in \mathbf{Z}^+$ entonces $a^n \times a^m = a^{n+m}$ (11).

Ejemplo:

Problema 1: Resolver $(-2)^2 \times (-2)^3 \times (-2)^2 =$

$$= (-2)^2 \times (-2)^3 \times (-2)^2 = (-2)^{2+3+2} = (-2)^7. \text{ El resultado final sería:}$$

128

Problema 2: Resolver $(x)^2 \times (x)^3 \times (x)^5 =$

$$= (x)^2 \times (x)^3 \times (x)^5 = (x)^{2+3+5} = (x)^{10}. \text{ El resultado sería: } x^{10}.$$

- *Cociente de potencias de igual base.* Se presenta cuando se tiene “un cociente de potencias que tiene base igual y el exponente del numerador es mayor al exponente del

denominador, dejamos como resultado una sola base y al exponente mayor le restamos el exponente menor, donde se cumpla que” (Pacheco, et.al 2010):

Si $a \in \mathbb{R}$ y $n, m \in \mathbb{Z}^+$ entonces $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$ siempre que se cumpla $a \neq 0$ y $n > m$

Ejemplo:

Problema 1. Resolver: $\frac{(2)^5}{(2)^2} = \frac{(2)^5}{(2)^2} = (2)^{5-2} = (2)^3$. El resultado final sería: 8

Problema 2. Resolver $\frac{(X)^5}{(X)^2} = \frac{(X)^5}{(X)^2} = (X)^{5-2} = (X)^3$. El resultado sería: X^3 .

- *Potencia de una potencia.* Se presenta cuando a una base en específico se eleva un exponente, en cuyo caso, también es elevado por un segundo exponente. La operacionalización se desarrolla dejando la misma base y posterior, se multiplican dichos exponentes. Si $a \in \mathbb{R}$ y $n, m \in \mathbb{Z}^+$ entonces $[(a)^n]^m = a^{n \times m}$ (Pacheco, et.al 2010). Ejemplo:

Problema 1. Resolver $[(2)^2]^3 = 2^{2 \times 3} = (2)^6 =$ El resultado final sería: 64

Problema 2. Resolver $[(X)^3]^5 = X^{3 \times 5} = (X)^{15} =$ El resultado sería: X^{15} .

- *Potencia de un producto.* En este caso, se tiene una multiplicación dentro de un paréntesis y un exponente que afecta esta multiplicación o todo lo que está dentro de los signos de agrupación. Por tanto, la operacionalización consecuencia la propiedad distributiva del exponente entre los dos términos que se multiplican. Si $a \in \mathbb{R}$ y $n, m \in \mathbb{Z}^+ \rightarrow (a \times b)^n = a^n \times b^n$. Ejemplo:

Problema 1. Resolver: $(2 \times (3))^2 = (2)^2 \times (3)^2 = 4 \times 9 = 36$. El resultado sería 36

Problema 2. Resolver: $(X * (Y))^2 = (X)^2 \times (Y)^2 = X^2 Y^2$. El resultado sería $X^2 Y^2$.

- *Potencia de un cociente.* Se presenta cuando hay un cociente entre dos números que son afectados por una potencia. Si $a \in \mathbb{R}$ y $n, m \in \mathbb{Z}^+$ entonces $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

Problema 1. Resolver: $\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27}$ El resultado final sería: $\frac{8}{27}$

Problema 2. Resolver $\left(\frac{x}{y}\right)^3 = \left(\frac{x}{y}\right)^3 = \frac{x^3}{y^3} =$ El resultado final sería: $\frac{x^3}{y^3}$

Factorización

Se ha entendido que factorizar es “presentar un polinomio en factores. La factorización es el paso contrario a los productos notables. Este proceso es muy útil para simplificar fracciones, por lo tanto, hay que tener en cuenta que; para llevar a cabo una factorización es necesario aprender ciertas reglas, las cuales están relacionadas con los productos notables (Mahecha y Rondón, 2004).

Figura 3.

Proceso de una factorización.

Nota: Mahecha y Rondón (2004).

Es decir que, para la factorización se debe concebir el hecho de tomar como punto de partida el resultado de un producto notable $(a^2 + 2ab + b^2)$ para llegar a $(a + b)^2$.

Formas de la Factorización

- **Factor común.** Sea $x^2 + 2x$

De acuerdo con Mahecha y Rondón (2004) en esta expresión algebraica se observa que x está en los dos términos, o sea que es común. Para llevar a cabo una factorización de este tipo, se selecciona el término común con el menor exponente, en este caso x , luego este término se coloca como coeficiente de un paréntesis x (\cdot). Dentro del paréntesis se coloca el resultado de dividir cada uno de los términos dados por el factor común.

Problema 1. sea $(x^2 + 2x) \div x = x + 2$, entonces la factorización queda: $x(x + 2)$ ”

- **Diferencia de cuadrados perfectos:**

Sea $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$

En esta operación factorial, es necesario la extracción de raíces cuadradas para cada término de la diferencia de cuadrados ($a^2 - b^2$), en ese sentido, las raíces son: (a y b), y la adición de estas raíces ($a + b$) luego el producto por la diferencia de las raíces ($a - b$).

Problema 1. Factorizar: $81 - m^2$

Luego la suma de las raíces se multiplica por la diferencia de estas raíces. $(9 + m)(9 - m)$

Figura 4.

Transformación de cuadrados perfectos.

Nota: Mahecha y Rondón (2004).

- **Trinomios**

Para este caso, es necesario verificar si existe o no un factor común. Si lo tiene, se realiza de la misma manera que se trabajó anteriormente, pero si no tiene ningún factor común, se puede llevar a cabo el proceso de la figura 3. (Mahecha y Rondón, 2004):

- **Trinomio cuadrado perfecto**

En el trinomio cuadrado perfecto un polinomio de tres términos $a^2 + 2ab + b^2$ para llegar a $(a + b)^2$. Las características que debe cumplir un trinomio cuadrado perfecto son: inicialmente, el primer y tercer término del polinomio deben tener raíces cuadradas exactas, y segundo, al realizar el producto de las raíces por dos debe dar como resultado el segundo término del polinomio, así se comprueba que se trata de un *trinomio cuadrado perfecto* y la factorización es igual a la suma o diferencia de las dos raíces elevadas el cuadrado.

Figura 5

Desarrollo de trinomio cuadrado perfecto

Nota: Mahecha y Rondón (2004).

- **Trinomio de la forma $x^2 + bx + c$**

Figura 6

Proceso del trinomio de la forma $x^2 + bx + c$

Nota: Mahecha y Rondón (2004).

Para realizar la factorizar la expresión $x^2 + 8x + 15$ se procede de la siguiente manera:

Una vez ordenado el trinomio, se analiza si se trata de un trinomio cuadrado perfecto, en este caso, la raíz del primer término es (x) y la raíz del último término (15) no tiene raíz exacta, entonces no se trata de un trinomio cuadrado perfecto, por lo tanto se realiza lo siguiente: en dos factores se coloca la raíz del primer término (x) (x), luego se halla un par de números que multiplicados den el valor del último término del trinomio, en este caso 15 y sumados algebraicamente tengan un valor igual al coeficiente del segundo término del trinomio (Calderón y Quiroz, 2018).

Las parejas de números que multiplicados den como resultado 15 son: (5.3); (5.-3); (15.1); (15.-1). Ahora, de las parejas anteriores, se selecciona la que al sumarse de como resultado 8. Esta pareja es: (5.3). Ahora, se completan los dos factores que inicialmente se habían construido $(x + 5)(x + 3)$.

Trinomio de la forma $ax^2 + bx + c$

La diferencia que hay en este caso y el anterior, es en los coeficientes que acompañan al primer término del polinomio, mientras que en caso anterior era uno (1), ahora es un número diferente a uno (1). Ejemplo:

$$5m^2 + 13m - 6$$

En este caso el coeficiente que acompaña a la variable es 5, y este a su vez no tiene raíz exacta, se recurre, por lo que se aplica la siguiente estrategia: multiplicar todos los términos del polinomio por los coeficientes del primer término, para obtener como resultado un polinomio el cual se pueda aplicar la factorización vista anteriormente:

$$5 \cdot 5m^2 + 13(5)m - 6 \cdot 5$$

$$25m^2 + 13(5)m - 30$$

Ahora, se la raíz del primer término, en este caso de $(25m^2)$ es $(5m)$, esta raíz se distribuye en dos paréntesis: $(5m)(5m)$. Seguidamente, se busca la pareja de números que al multiplicarlos den como resultado (-30) y que sumada dé $(+13)$ (se debe tener en cuenta que, para en el segundo término la suma debe dar como resultado el valor original; para este caso se toma como segundo término el número 13, es decir no se multiplica por (5) sino que se deja planteado para no confundirnos).

Las parejas que multiplicadas dan (-30) son:

$$= (-2.15)(-6.5)(-10.3)(-30.1)$$

$$(2.-15)(6.-5)(10.-3)(30.-1)$$

De las parejas anteriores se selecciona la que al multiplicarse den como resultado (-30), y las que al sumarse den como resultado 13 y es $(-2 \cdot 15)$, por lo que con esta pareja se completa los paréntesis anteriores que completan la factorización, quedando así: $(5m - 2)(5m + 15)$

Ahora, se debe tener en cuenta que, si se multiplica por un a una expresión matemática, se debe a su vez se debe dividir por sí mismo para que la ecuación no cambie su resultado tal y como se muestra a continuación: $\frac{(5m-2)(5m+15)}{5}$

Para facilitar y organizar esta división, factorizando el denominador, de tal manera que divida exactamente a los factores del numerador. Entonces 5 se puede factorizar en $5 \cdot 1$ y el factor $(5m - 2)$ se divide por (1) y el otro factor $(5m + 15)$ por (5):

$$\frac{(5m - 2)(5m + 15)}{5 \cdot 1} = (5m - 2)(m + 3)$$

Dando como resultado: $5m^2 + 13m - 6 = (5m - 2)(m + 3)$

- **Suma o diferencia de cubos perfectos**

La suma de dos cubos perfectos de la forma $(a^3 + b^3)$ se define como: la suma de las raíces de los números (a+b) multiplicadas por la primera raíz elevada al cuadrado (a^2), menos la primera por la segunda (ab) más la segunda al cuadrado (b^2), tal y como se muestra a continuación:

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2). \text{ Ejemplo:}$$

Figura 7.

Transformación del trinomio de la forma $x^2 + bx + c$.

Nota: Mahecha y Rondón (2004).

Ahora se escribe la suma de las raíces de los términos $(4x + 5y)$ y se completa la factorización, multiplicando por la primera raíz al cuadrado menos la primera por la segunda raíz, más la segunda al cuadrado, como se muestra a continuación:

$$(4x + 5y)((4x)^2 - (4x) + (5y)^2)$$

$$(4x + 5y)(16x^2 - 20xy + 25y^2)$$

Cuando se tiene una diferencia de cubos, la única diferencia respecto a la suma es que el primer factor corresponde a la diferencia de las raíces y en el segundo factor todos términos son positivos:

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

CONCLUSIONES

Las reflexiones finales que surgen de este artículo de revisión permiten conjugar aspectos relevantes de las matemáticas básicas para la ingeniería, arquitectura y el diseño, entre otras, operaciones como los fraccionarios, potenciación y factorizaciones permitirán trascender a la aplicabilidad de estas en el contexto, es decir, la validez de una matemática aplicada que responda a las necesidades que surjan en materia social.

En correspondencia, es indispensable aprehender las habilidades operacionales de las matemáticas básicas como consecuencia a una formación personal que alimente el compromiso de dotarse de competencias que permeen su aplicabilidad en los diversos campos del conocimiento, en especial de diseño industrial.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Calderón, D., & Quiroz, K (2018). *Las fracciones y sus usos desde la teoría modos de pensamiento*. [Tesis de maestría. Universidad de Medellín, Colombia].

https://repository.udem.edu.co/bitstream/handle/11407/4977/T_ME_282.Pdf

Castaño, A (2014). *Dificultades en la enseñanza de las operaciones con números racionales en la educación secundaria*. [Tesis de postgrado. Universidad Autónoma de Manizales, Colombia].

<https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/535>

Conceptos básicos (s.f.). *Conceptos básicos del diseño industrial*.

<http://biblio3.url.edu.gt/Libros/gestion/1.pdf>

Figueroa M. C. (2023) Ciencia básica ¿vs? ciencia aplicada. Universidad de Concepción. *Columna*.

<https://ean.udec.cl/ciencia-basica-vs-ciencia-aplicada/>

Flórez Rojano I, D, Céspedes Guevara N. Y, & Zamora Coronado H. E (2021). Matemática aplicada y prácticas sociales: escenarios de debate alrededor del currículo de matemáticas. *Tecné. Episteme. Didaxis: TED*. 1(50): 275 – 296.

<https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/TED/article/view/10154>.

Goity, G. B., & Oteiza, N. H (2018). Una propuesta innovadora: matemática para diseño industrial, sus modos de evaluación: FAUD, UNMDP. In *X Congreso Regional de Tecnología en Arquitectura (CRETA) (La Plata, 2018)*. (pp. 104 – 114).

<http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/71179>

Gutiérrez V. S (2016). Una prospectiva ética para el diseño industrial en Latinoamérica. Concepciones éticas para el diseño. F. Moras., & J. Garzón (Eds.). *Hablemos de diseño industrial*. Bogotá. 1ª edición. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. (pp. 127 – 138).

<https://ulibros.com/hablemos-de-diseno-industrial-ld138.html>

Ley 157 (1994). *Por la cual se reconoce el diseño como una profesión y se reglamenta su ejercicio*. CONGRESO DE COLOMBIA. Diario Oficial N° 41.471. Agosto 3 de 1994.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66189>

Mahecha H. A., & Rondón D. J (2004). *Matemáticas básicas curso nivelatorio seminario de inducción unadista*. Universidad Nacional Abierta y a Distancia.

<https://funcea.com.co/CampusCea/Biblioteca-digital/assets/matematicas1-unad.pdf>

Pacheco Chaparro C. A, Duarte Pacheco A, Rodríguez N, Vega García E. Duarte Pacheco J. G (2010). *Matemáticas 8. Postprimaria*. Ministerio de Educación Nacional.

https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/rural-adultos/1_Coleccion_Avanzada_Programa_de_Educacion_Rural_PER/4-Modelos_Educativos_Flexibles/6-Postprimaria/Materiales_Estudiantes/MT_Grado8.pdf

Rizo, Celia (2014). Fracciones y números fraccionarios en la escuela elemental: el caso de la escuela primaria cubana. *Cuadernos*. 1(12): 133-140.

<http://funes.uniandes.edu.co/21454/>

eumed.net
Servicios Académicos Intercontinentales S.L.

Revista Internacional ReNoSCol vol. 4 n° 1. 2023

Investigación transdisciplinaria en el contexto universitario

Nohelia Yaneth Alfonso Villegas

Universidad Nacional Experimental de la Seguridad

<https://orcid.org/0000-0002-6041-9140>

noheliay@gmail.com

Aragua – Venezuela

Zahira Felicidad Silano Higuera

Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos

<https://orcid.org/0000-0002-8706-9566>

zfelicidad@gmail.com

Guárico – Venezuela

Revista Internacional ReNoSCol

ISSN: 2792-7504

<https://doi.org/10.51896/renoscol>

revistae.renoscol@gmail.com

Institución Educativa Normal Superior de
Sincelejo
Colombia.

Cómo se debe citar

Alfonso Villegas N. Y., & Silano H. Z. (2023). Investigación transdisciplinaria en el contexto universitario. *ReNoSCol*; 1(4): 42 – 52.

<https://doi.org/10.51896/renoscol>

Recibido: mayo de 2023.

Aceptado: julio de 2023.

Publicado: octubre de 2023.

RESUMEN

La investigación en el contexto universitario se ha caracterizado tradicionalmente por ser disciplinaria. Sin embargo, la sociedad de hoy en día es compleja y multidiversa por lo que la mejor forma de estudiarla es a través de la transdisciplinariedad; la cual se refiere a ir entre y más allá de las disciplinas científicas, al nutrirse de las visiones particulares de la realidad. En este orden de ideas, el artículo tiene como propósito comunicar los resultados de una investigación en la que se analizaron las características de la investigación transdisciplinaria en el contexto universitario. En lo metodológico, se trata de una investigación de campo desde el enfoque cualitativo en la se hizo una hermenéusis a partir de las visiones de los actores académicos de dos universidades públicas, la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos y la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Como informantes se tomaron en consideración dos docentes, dos estudiantes y un directivo del área de postgrado de cada casa de estudio. Para el análisis cualitativo se empleó el software Atlas ti® 8. Se obtuvo como resultado que las características de la investigación transdisciplinaria son multidimensionalidad, profundización, observación, aporte social, diferentes perspectivas, educación, formación, conocimiento, trabajo en equipo, realidad, motivación y valores. Se concluye que en el ámbito universitario es pertinente el abordaje transdisciplinario de las investigaciones por los beneficios que aporta a la sociedad la visión conjunta de los fenómenos estudiados.

Palabras clave: Investigación; transdisciplinariedad; universidad

Title: Transdisciplinary research in the university context.

ABSTRACT

Research in the university context has traditionally been characterized as being disciplinary. However, today's society is complex and multidiverse, so the bestway to studyi this through transdisciplinarity; which refers to going between and beyond cientific disciplines by drawingon particular visions of reality. In this order of ideas, the purpose of the article is to communicate the results of an investigation in which the characteristics of transdisciplinary research in the university context were analyzed. Methodologically, it is a fielders earch from the qualitative approach in which a hermeneusis was made from the visions of academic actors from two public universities, the Romulo Gallegos National Experimental University and the National Security University. As informants, two teachers, two students and a director of the postgraduate area of each house of study were taken into consideration. For the qualitative analysis, the Atlas ti® 8 software was used. It was obtained with results that the characteristics of transdisciplinary research are multidimensionality, deepening, observation, social contribution, different perspectives, education, training, knowledge, teamwork, reality, motivation and values. It is concluded that in the university environment, the transdisciplinary approach to research chispertinent due to the benefitsitbrings to the joint vision of the phenomenastu died.

Keywords: Investigation; transdisciplinarity; university.

Título: Pesquisa transdisciplinar no contexto universitário

RESUMO

A pesquisa no contexto universitário tem sido tradicionalmente caracterizada como disciplinar. No entanto, a sociedade atual é complexa e multidiversa, de modo que a melhor maneira de estudá-la é por meio da transdisciplinaridade, que se refere a ir entre e além das disciplinas científicas, baseando-se em visões particulares da realidade. Nessa ordem de ideias, o objetivo deste artigo é comunicar os resultados de uma pesquisa na qual foram analisadas as características da pesquisa transdisciplinar no contexto universitário. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa de campo de abordagem qualitativa, na qual foi realizada uma hermenêutica com base nas visões dos atores acadêmicos de duas universidades públicas, a Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos e a Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Dois professores, dois alunos e um diretor da área de pós-graduação de cada universidade foram levados em consideração como informantes. Para a análise qualitativa, foi utilizado o software Atlas ti® 8. Constatou-se que as características da pesquisa transdisciplinar são multidimensionalidade, aprofundamento, observação, contribuição social, diferentes perspectivas, educação, treinamento, conhecimento, trabalho em equipe, realidade, motivação e valores. Conclui-se que, no ambiente universitário, a abordagem transdisciplinar da pesquisa é relevante devido aos benefícios que a visão conjunta dos fenômenos estudados traz para a sociedade.

Palavras-chave: Pesquisa; transdisciplinaridade; universidade

INTRODUCCIÓN

El mundo globalizado de hoy en día se caracteriza por ser complejo, en el que existen diferentes niveles de la realidad, es dinámico y multidimensional por lo que se hace insuficiente estudiarlo desde una sola área del saber. Lo que amerita un diálogo armónico entre todos los campos del conocimiento. Dentro de este marco, surge el concepto de la transdisciplinariedad; el cual es definido por Nicolescu (1996) de la siguiente manera:

Como el prefijo “trans” lo indica, la transdisciplinariedad concierne, eso que está a la vez “entre” las disciplinas, “a través” de las diferentes disciplinas y “más allá” de toda disciplina. Su finalidad es la comprensión del mundo presente en el cual uno de los imperativos es la unidad del conocimiento (p.35).

Analizando este planteamiento, la transdisciplinariedad logra un aprovechamiento al máximo de las potencialidades de cada especialidad al ir más allá, a través y entre las disciplinas. De la misma forma, Montes et al. (2019) la definen como “La etapa superior de integración disciplinar, sin fronteras entre disciplinas sustentadas en objetivos comunes y unificación de teorías para solucionar problemas complejos”. (p.38). Es decir, se trata de un conocimiento evolucionado que carece de límites en el que un grupo de disciplinas ponen esfuerzos en conjuntos para dar respuestas a los fenómenos que afectan a la sociedad.

En este orden de ideas, de acuerdo a Nicolescu (1996) los tres rasgos fundamentales de la transdisciplinariedad son el rigor del lenguaje en la argumentación; este se da por la inclusión del tercero como un espacio intermedio entre el por qué y el cómo. Además, se hace énfasis en la idea de los humanos como un ser social que se relaciona con personas y objetos inanimados.

Por su parte, la apertura se refiere a aceptar lo desconocido, lo imprevisible. Por lo tanto, se habla de mantener una mentalidad abierta a los diferentes niveles de la realidad tanto objetiva como subjetiva. Así mismo, se rechazan los sistemas de pensamiento cerrado, dogmas e ideologías.

En tercer y último lugar, se menciona a la tolerancia, donde se acepta que existen ideas y verdades contrarias. Se encarga de demostrar que es posible superar los antagonismos. En este sentido, la investigación transdisciplinaria debe caracterizarse por su rigor, apertura y tolerancia.

Por su parte, Estrada y Estrada (2019) hacen mención a los principios que sustentan a la investigación formativa transdisciplinar. Los cuales están dados por: a) Planificación curricular por núcleos problema. b) Interacción constante entre estudiante, docente y comunidad. c) Correlación constante entre el mundo teórico (ideas), con el mundo de las acciones (contextos). d) Cambio de paradigma: de consumidores de conocimientos a productores de conocimientos. e) Innovación metodológica dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. f) Creatividad e imaginación.

De conformidad con estos principios, la investigación transdisciplinaria en el ámbito universitario amerita una rigurosa planificación en que se permita una interacción permanente entre los saberes académicos y no académicos; favoreciendo de esta forma la participación y el desarrollo del pensamiento creativo puesto al servicio de la resolución de problemas, lo que traería consigo un aprendizaje permanente; al mismo tiempo, que se hace la indagación. En concordancia con este planteamiento, Mulume y Sorzano (2021) indican: “La universidad, siendo un espacio privilegiado para la adquisición de conocimiento, debería contar como eje primordial investigar sobre una parte de la vida de los universitarios para despertar en ellos la curiosidad de un conocimiento complejo” (p.19).

A estos elementos, se unen la investigación en el contexto universitario, de acuerdo con Medina y Graffe (2023) se trata de “(...) ver el fenómeno de estudio, para nuestro caso la Educación Superior no sólo desde las disciplinas, sino entre las disciplinas y más allá de las disciplinas, y es también adoptar los métodos de investigación que aportan otras disciplinas” (p.185).

En lo que se refiere al contexto universitario nacional, de acuerdo a cifras del Boletín número 7 del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (2021) en la sección de Indicadores venezolanos de Ciencia, Tecnología e Innovación, en Venezuela existen 81 universidades: 56 públicas y 25 privadas con sus sedes centrales en 22 de las entidades federales, no incluyendo las dependencias federales, constituidas por grupos de islas e islotes, sin población permanente, a excepción del Archipiélago Los Roques.

Estas universidades, además, de cumplir con servicios educativos, son productoras de gran parte de las investigaciones que se realizan en el territorio nacional. Cabe acotar que, de la misma manera, se reportan 253 centros de investigación universitaria adscritos a las distintas universidades públicas y privadas del país.

Cabe considerar, por otra parte, en la actualidad la forma tradicional de investigar desde el pensamiento fragmentado es insuficiente para dar respuestas a los problemas del siglo XXI. Al respecto, Mejías (2020) afirma: “Nos enfrentamos a un mundo cada vez más complejo en el que se hace improbable investigar cualquier asunto haciendo abstracción de su contexto y estrecho

nexos con todo lo demás” (p.7). Es decir, impera un proceso de transformación en las líneas de pensamiento.

De la misma manera, la realidad que se observa es que el sistema educativo tradicionalmente se ha caracterizado por ser en su mayoría disciplinario al fragmentar el conocimiento. Por lo que la perpetuación de esta situación traería como consecuencia en palabras de Socorro (2019):

“Ello genera, en los alumnos, dificultades para comprender y vincular los conocimientos entre sí, incapacidad para trasladar las aplicaciones de un área del saber a otra, imposibilidad de calibrar los conocimientos para usar el más idóneo en un caso concreto, y la percepción de que el conocimiento aprendido de manera fragmentada carece de sentido, pues no corresponde a la realidad por abordar”. (p.286).

En este panorama, el artículo tiene como propósito comunicar los resultados de una investigación en la que se analizaron las características de la investigación transdisciplinaria en el contexto universitario.

MÉTODO

Se trató de una investigación de campo, desde el enfoque cualitativo, en la cual se entrevistaron a diez informantes, desglosados en dos docentes, dos estudiantes y un directivo del área de postgrado de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (UNERG) y de la Universidad Nacional de la Seguridad (UNES), respectivamente. El análisis cualitativo se realizó a través del software Atlas ti® versión 8.

RESULTADOS Y ANÁLISIS

Figura 1

Nube de Palabras

Nota: Elaboración propia de las autoras (2023)

Figura 2

Codificación Abierta UNERG

Figura 3

Codificación Abierta UNES

En las figuras previamente presentadas se evidencian individualmente de cada casa de estudio los códigos que emergieron y sus respectivas citas. A fin de profundizar en el análisis de los resultados, se tomó en cuenta cada uno de los códigos obtenidos y sus definiciones operacionales, para realizar la discusión con los aportes de otros investigadores o teóricos. De acuerdo a los resultados de planteados, las características de la investigación transdisciplinaria en el contexto universitarios son:

Multidimensionalidad, desde múltiples niveles y ámbitos como social, educativo, económico, entre otros. En este sentido, investigar desde la transdisciplinaria en palabras de Estrada y Estrada:

“(…) permite reconocer la multidimensionalidad que existe en el proceso de formación para la investigación, con la finalidad de formar profesionales investigativos que integren saberes científicos y no científicos, que no excluyan a la incertidumbre y que estén en la capacidad de aprender y reaprender procesos metodológicos innovadores” (2019. p.213).

Profundización, ir más allá, involucrar las emociones, la psiquis. De igual forma, Medina y Graffe (2023) manifiestan: “(…) para una comprensión profunda de la realidad de la educación

superior, es necesario indagar sobre fenómenos existentes ya conocidos y sobre la parte invisible o trans de los conocimientos para generar cosas nuevas” (p.187).

Observación, tratando de ir más allá de lo que está a la simple vista; abrir los sentidos. Mentalidad abierta. En este orden de ideas, aporta Nicolescu (1996): “De un interés muy particular es la penetración de la mirada transdisciplinaria en el campo de la poesía, del arte, de la estética, de la religión, de la filosofía y de las ciencias sociales” (p.102).

Aporte social, construyendo una realidad justa, evolucionada y moderna. De la misma manera, Mejías (2020) indica: “La educación transdisciplinaria es la que mejor nos podrá ayudar, a los profesores, estudiantes y otros universitarios, a situarnos como actores sociales en todo el coliseo de la vida, y a asumir colmadamente nuestra ciudadanía, de manera libre” (p.7).

Conocimiento, pleno y amplio del fenómeno en estudio. En igual forma, Estrada y Estrada (2019) expresa: “con una investigación formativa transdisciplinaria, (...) se va a formar profesionales metacognitivos, aptos para razonar sobre la realidad y abiertos a cualquier cambio en su conocimiento” (p.197).

Diferentes perspectivas, abordando un mismo problema desde visiones particulares dando una multiplicidad de miradas y entrelazando diferentes ejes temáticos. Así mismo, Socorro (2019) enuncia: “(...) su propósito debe centrarse en la contextualización, la concreción y la globalización de los saberes compartidos” (p.287).

Educación, dada por la integración con miras a transformar el sistema educativo. Al comparar este planteamiento, Medina y Graffe (2023).

El momento actual se nos presenta con desafíos crecientes, con incertidumbres debido a la complejidad de los problemas actuales, entonces, estudiar, analizar e investigar acerca de la educación superior, no debería realizarse sólo desde un campo disciplinar, sino a través de un amplio espectro de disciplinas significativas, donde se integran las diferentes visiones y se conjugan los aportes de las diferentes disciplinas para entender la realidad que es objeto de estudio (p.185).

En consonancia con esta perspectiva, Nicolescu (1996) señala: “(...) la educación transdisciplinaria, por su propia naturaleza, debe ejercerse no solamente en las instituciones de enseñanza, de la escuela maternal a la universidad, sino también a lo largo de la vida y en todos los lugares de la vida” (p.113).

Trabajo en equipo, respetando el derecho y espacio de cada disciplina, labor conjunta complementaria, dialógica, dialéctica, multidiversa al formar grupos de investigación. Del mismo modo, Mulume y Sorzano (2021) apuntan: “La configuración de la universidad como un conjunto de redes de conocimiento representa una estructura de cooperación y comunicación; tiene sistemas de información y establece los criterios de validación del conocimiento” (p.9).

Formación, romper esquemas tradicionales, prepararse por conocer nuevas tendencias investigativas aspirando un conocimiento relacional que invita al diálogo. De la misma manera, Socorro (2019) manifiesta: “El acercamiento a la transdisciplinariedad genera en el campus universitario un escenario crítico desde el cual docentes y estudiantes puedan sentirse libres, para cuestionar y expresar su desapego hacia los paradigmas educativos actuales” (p.286).

Realidad, consciente del conocimiento social, que se está inmerso en una realidad humana compleja, cambiante, contradictoria. Comprendiendo los fenómenos de la vida. En similitud con Montes et al. (2019)

Por su parte la transdisciplinariedad, que tiene como finalidad ir más allá, es una etapa superior de integración de enseñanza aportando sin fronteras entre las disciplinas una metodología de indagación teórica y práctica para obtener objetivos comunes y unificación de teorías para solucionar problemas complejos, ofreciendo así una nueva visión de la naturaleza y la realidad (p.39).

Motivación, intrínseca tanto de los docentes como de los estudiantes, dada por el entusiasmo y voluntad de querer profundizar y desentrañar el conocimiento. En esta dirección, Mulume y Sorzano destacan: “Desde esa perspectiva, la transdisciplinariedad se inscribe en la lógica de la autonomía del campo intelectual porque es un conocimiento liberado y liberador de un agente asegurador” (2021)

Valores, tolerancia, empatía, creatividad, solidaridad. Al respecto, en el artículo 13 de la Carta de la Transdisciplinariedad en Nicolescu (1996) se establece que: “La ética transdisciplinaria rechaza toda actitud que se oponga al diálogo y a la discusión, cualquiera sea el origen de esa actitud” (p.123).

CONCLUSIONES

La universidad de hoy en día debe caracterizarse por un pensamiento complejo y transdisciplinario en sus actividades de investigación, docencia y extensión; donde, además, se promueva un diálogo entre la cultura científica y la artística. A la par, de formar profesionales investigadores que se encarguen de descubrir nuevos caminos al conocimiento, capaces de pensar, sentir y convivir. Por lo que es necesario dirigir los esfuerzos a fortalecimiento de la investigación universitaria desde una perspectiva transdisciplinaria que aporten al conocimiento a más, de realizar actividades en beneficio de la ciencia, tecnología e innovación del país.

Esto implica un cambio en la cultura, políticas y manuales de investigación de las universidades, a fin de acabar con el individualismo, fomentando y favoreciendo las investigaciones grupales, el trabajo en equipo, entre los distintos actores educativos, de manera cooperativa y colaborativa transversalizando las distintas unidades curriculares, carreras universitarias, favoreciendo el intercambio entre disciplinas, consideramos las autoras que un ejercicio interesante de ello, sería que en las asignaturas relacionadas con la investigación (metodología, proyecto, seminarios) la cursaran en una sola sección reunidos todos los estudiantes de las diferentes menciones, y que a su vez, se involucraran todos los docentes de las mismas, para lograr un acercamiento a la realidad multiperspectivista.

REFERENCIAS

Estrada, A. y Estrada, J. (2019). La investigación formativa desde la transdisciplinariedad, para la reforma del pensamiento dentro de la formación profesional. *Uniandes Episteme*, 6(2), 194-216.

<http://45.238.216.13/ojs/index.php/EPISTEME/article/view/1288/648>

- Medina, I. y Graffe, G. (2023). Transdisciplinariedad en el curriculum de postgrado. Areté. *Revista Digital del Doctorado en Educación de la Universidad Central de Venezuela* Vol. 9, N° 17, 171 – 190.
<https://doi.org/10.55560/arete.2023.17.9.8>
- Mejías, C. (2020). Transdisciplinariedad universitaria del siglo XXI. *Aula Virtual*. 1(1).
<http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/399/3991723005/index.html>
- Montes, K., Marín, R., Muñoz, F. y Soto, M. (2019). Transversalidad y transdisciplina: la planificación docente en la educación superior. *Revista Publicando*, 6 (20), 35 -49.
<https://revistapublicando.org/revista/index.php/crv/article/view/2027>
- Mulume, E. y Sorzano, D. (2021). La transdisciplinariedad en la educación universitaria. *Revista Conjeturas Sociológicas*. 26(9). Pág. 1 – 22.
<https://revistas.ues.edu.sv/index.php/conjsociologicas/article/view/2074/2058>
- Nicolescu, B. (1996). La transdisciplinariedad. Manifiesto. (N. Núñez-Dentin y G. Dentin, Trad.) Ediciones Du Rocher.
<https://www.edgarmorinmultiversidad.org/index.php/descarga-libro-la-transdisciplinariedad-en-manifiesto/29-tematica/basarab-nicolescu.html>
- Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (2021). Indicadores venezolanos de Ciencia, Tecnología e Innovación. *Boletín número 7*.
<https://www.oncti.gob.ve/publicaciones/seriadas/boletin/boletin2021/>
- Socorro, M. (2019). Transdisciplinariedad: Una Mirada desde la Educación Universitaria. *Revista Cientific*. Vol. 3, N° 10. pág. 278 - 289.
<https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2018.3.10.15.278-289>

Revista Internacional ReNoSCol

ISSN: 2792-7504

<https://doi.org/10.51896/renoscol>

revistae.renoscol@gmail.com

Institución Educativa Normal Superior de
Sincelejo
Colombia.

Cómo se debe citar

Albor L. M, Pérez R. L, Zapata A. M.,
Durán J. N, Parra P., Villegas Z.,
Calderón J. & Cifuentes C. (2023).
Escuela Normal Superior de Envigado:
comportamientos éticos y coherentes de
formación ciudadana. *ReNoSCol*; 1(4): 53
– 66. <https://doi.org/10.51896/renoscol>

Recibido: mayo de 2023.

Aceptado: julio de 2023.

Publicado: octubre de 2023.

Escuela Normal Superior de Envigado: comportamientos éticos y coherentes de formación ciudadana

Mg. Albor Licona Miguel Ángel
iD <https://orcid.org/0000-0002-5216-3018>
miguel.albor@iende.edu.co

Mg. Pérez Rúa Luis Fernando
iD <https://orcid.org/0000-0001-6965-8546>
luisfernando.perez@iende.edu.co

Zapata Aguirre Melisa
Normalista Superior
iD <https://orcid.org/0000-0001-7041-9593>
melisazapata983@gmail.com

Durán Jaimes Natalia
Normalista Superior
iD <https://orcid.org/0000-0003-1793-2755>
natthisduran@gmail.com

Parra Pelayo Michell Andrea
Normalista Superior
iD <http://orcid.org/0000-0002-3095-584X>
yoandrea545@gmail.com

Villegas Zapata Anny Sofía
Normalista Superior
iD <https://orcid.org/0000-0001-5231-6451>
annysofia1505@gmail.com

Calderón Jiménez María José
Normalista Superior
iD <https://orcid.org/0000-0002-8504-7371>
jesuis.majo@gmail.com

Cifuentes Castañeda Shalome
Normalista Superior
iD <https://orcid.org/0000-0002-3195-4654>
shalome.cifuentescas@cefa.edu.co

Título: Escuela Normal Superior de Envigado: comportamientos éticos y coherentes de formación ciudadana

RESUMEN

La convivencia es uno de los aspectos que cobra mayor relevancia e interés en las instituciones educativas, y es precisamente la educación la que puede cambiar la realidad, por ello en la presente investigación que se desarrolló desde el programa Ondas de Colciencias en el Municipio de Envigado del 2018 al 2019, se plantea comprender desde un paradigma interpretativo combinado con la Investigación Acción Participación, las dinámicas de interacción y convivencia de los estudiantes

de secundaria en la Escuela Normal Superior de Envigado, para posibilitar comportamientos de convivencia éticos y coherentes con la formación ciudadana. Esta problemática emerge de los intereses del grupo de investigación Kosmopolitas el cual está conformado por los estudiantes, por ello a partir de técnicas como entrevista, grupos focales de discusión y encuestas, se busca identificar los aspectos que influyen en la convivencia institucional, como los espacios, el ambiente, las relaciones en el aula de clase, interacción con los docentes, llegadas tarde, entre otros factores, de modo que puedan posibilitar el desarrollo en el alumnado y docentes, de conductas y métodos de solución de conflictos.

Palabras Claves: Convivencia, educación, formación humana, ética y coherencia.

Title: Escuela Normal Superior de Envigado: ethical and coherent behaviors for citizenship training.

ABSTRACT

Coexistence is one of the aspects that becomes more relevant and interesting in educational institutions, and it is precisely education that can change reality, therefore in this research that was developed from the Ondas de Colciencias program in the Municipality of Envigado from 2018 to 2019, it is proposed to understand from an interpretive paradigm combined with the Action Research Participation, the dynamics of interaction and coexistence of high school students in the Escuela Normal Superior de Envigado, to enable ethical coexistence behaviors and consistent with the formation of citizenship. This problem emerges from the interests of the Kosmopolitas research group, which is made up of students, therefore, using techniques such as interviews, focus group discussions and surveys, we seek to identify the aspects that influence institutional coexistence, such as spaces, the environment, relationships in the classroom, interaction with teachers, late arrivals, among other factors, so that they can enable the development in students and teachers, of behaviors and methods of conflict resolution.

Key words. Coexistence, education, human formation, ethics and coherence.

Título: Escuela Normal Superior de Envigado: comportamentos éticos e coerentes no treinamento de cidadania.

RESUMO

A convivência é um dos aspectos de maior relevância e interesse nas instituições de ensino, e é precisamente a educação que pode mudar a realidade, portanto, nesta pesquisa que foi desenvolvida a partir do programa Ondas de Colciencias no Município de Envigado de 2018 a 2019, propõe-se compreender a partir de um paradigma interpretativo combinado com a Pesquisa-Ação Participação, a dinâmica de interação e convivência dos alunos do ensino médio na Escuela Normal Superior de Envigado, para posibilitar comportamentos de convivência éticos e coerentes com a formação cidadã. Essa problemática emerge dos interesses do grupo de pesquisa Kosmopolitas, formado por alunos, e, por isso, utilizando-se de técnicas como entrevistas, discussões em grupos focais e pesquisas, busca-se identificar os aspectos que influenciam a convivência institucional, como os espaços, o ambiente, as relações em sala de aula, a interação com os professores, os atrasos, entre outros fatores, para que possam posibilitar o desenvolvimento, em alunos e professores, de comportamentos e métodos de resolução de conflitos.

Palavras-chave. Convivência, educação, formação humana, ética e coerência.

INTRODUCCIÓN

La Escuela Normal Superior de Envigado –ENSE-, además de ser un escenario de formación de maestros debe contribuir con la formación de conciencia e individualidad de cada uno de sus estudiantes, y desde esta individualidad formar las colectividades sociales que puedan prevenir conflictos, tarea de carácter transversal en la que están involucrados todos los núcleos

interdisciplinarios y su colectivo docente. Para que esto pueda ser posible, se debe vincular acciones de todo tipo, especialmente de los estudiantes, lo que implica un reconocimiento del esfuerzo de la comunidad que constituye un medio para lograr la motivación y la reducción de los conflictos.

En una sociedad como la actual, sometida a cambios tecnológicos tan vertiginosos, es difícil conocer las necesidades más apremiantes e inmediatas, frente a los espacios mediados por la convivencia que tiene la Institución, la aspiración comunitaria más justa resulta ser la búsqueda de sinergias que permitan ir resolviendo las necesidades básicas que median la interacción de los diferentes miembros de este colectivo académico.

Esta aspiración adquiere distintos formatos según los diferentes contextos culturales, económicos y sociales pero, en general, discurre sobre la base de la necesidad de mejorar la calidad de las relaciones de los miembros de la Escuela Normal, no podemos dejar de lado que la convivencia es muy importante durante nuestra vida, la coexistencia ayuda a posibilitar el proceder ético y coherente de la formación ciudadana, también nos ayuda en nuestra institución educativa para llevarnos bien con los demás e incluso darnos cuenta de la manera que debemos aplicar este tipo de experiencias en nuestra cotidianidad.

En este sentido, y en el marco de las instituciones educativas del municipio de Envigado, la Escuela Normal Superior de Envigado cuenta con una buena imagen frente a la comunidad, especialmente por los resultados académicos y comportamentales, despertando un interés en los padres por formar a sus hijos en la Institución.

Lo anterior nos deja entrever que en la Normal Superior de Envigado existen ambientes propicios para una sana y buena convivencia y nos permite plantear la siguiente pregunta problematizadora: ¿Cuáles son las dinámicas en las que los estudiantes de secundaria están inmersos en la Escuela Normal Superior de Envigado, para posibilitar comportamientos de convivencia éticos y coherentes con la formación ciudadana?

Objetivo general

Identificar las dinámicas en las que están inmersos los estudiantes de secundaria en la Escuela Normal Superior de Envigado, para posibilitar comportamientos de convivencia éticos y coherentes con la formación ciudadana.

Objetivos específicos

- Comprender las concepciones de convivencia ética y coherente contenidas en el manual de convivencia de la IENSE.
- Evidenciar las percepciones que tienen los jóvenes sobre la convivencia ética y coherente dentro y fuera de las aulas de clases.
- Comparar las ideas que tienen los estudiantes sobre la convivencia ética y coherente, con lo definido en el manual de convivencia.
- Proponer estrategias que permitan mejorar la convivencia institucional.

Las categorías base de la investigación fueron:

Convivencia. La cual se define desde el Manual de convivencia escolar de la IENSE como:

“Forma de vida en un grupo, en un ambiente organizado que busca la armonía entre las personas. También hace alusión a los principios básicos de la pedagogía y el aprendizaje, lo que significa el proceso mediante el cual el sujeto adquiere y desarrolla nuevas formas de comportamiento y de conciencia individual y social”. (Manual de convivencia IENSE, 2019, p. 31)

Dinámicas. Desde la RAE (s.f.) se define como “Sistema de fuerzas dirigidas a un fin.” En relación con la investigación se orientó a las acciones o conjunto de comportamientos que se implementaron en la institución, en este orden, los estudiantes tuvieron diversas maneras de comprender el mundo que los rodea, de allí la importancia de la categoría de dinámicas.

Contexto. Desde Bianciardi (2009) se menciona que es muy importante poder comprender las realidades en las que el ser humano está y de las cuáles también es parte importante, es decir, no se puede hablar de contexto solo como algo externo, e incluso, ajeno a la realidad del sujeto, por eso afirma que:

“El contexto no es por lo tanto concebible, imaginable, o describible como separado, apartado, independiente, autónomo, con respecto de aquello que haría de contexto. Al contrario: es el resultado de la historia de las relaciones entre los componentes que hacen de contexto – un resultado siempre vivo y en evolución,

articulado, redefinible, provisorio, pero dotado de características emergentes, que enmarcan, contribuyendo a definir el significado, las relaciones mismas que lo comprenden (...).”.

“(…) los elementos que componen el contexto tampoco pueden ser concebidos como separados y autónomos, en su esencia, del contexto que sus interacciones crean y re-crean en el tiempo. Cada organismo viviente, en efecto, no precede al contexto, no se da nunca fuera del contexto, no existe, literalmente, sino en un contexto; más bien, en la propia ontogenética, ex-iste, es decir, en el situarse como observador caracterizado por una clausura experiencial y operacional, se ‘trae fuera’, se ‘sitúa desde’, e-merge del contexto que lo ha generado”. (pp.4-5).

Ética y coherencia. Cortina (1998), define la ética como la reflexión teórica que se hace de la moral, además, también dice de la coherencia que es uno de los valores más apetecibles y que indica la correlación entre lo que se dice y lo que se hace. Por tal motivo, esta investigación tuvo como eje integrador la ética y la coherencia pues ellas posibilitaron un ejercicio de vivencia diferente a nivel de la convivencia de la ENSE.

Formación ciudadana. Cortina (2005, 2012, 2013, 2015), Aristóteles (1985), Nussbaum (2012, 2016), Kant (1784, 2007) mencionan que la formación humana es la base fundamental de la existencia, o sea, que sin ella no podemos hacer nada o mejor, convivir de una forma buena.

Antecedentes

Con respecto a las investigaciones que preceden, se rastrearon varias que, por su enfoque, se ajustaron a los intereses de la misma. Es así que, Corrales Arango (2017) cuyo título fue: Representación Social de Disciplina Escolar y Su Influencia En La Convivencia Escolar. La tesis planteada fue realizada por 7 profesores que realizaron un estudio cuyo objetivo era identificar cuál es la influencia de la disciplina escolar que tienen los maestros del grado sexto, séptimo, noveno y once de Bachiller y Media Vocacional, de segundo y quinto de Primaria en la convivencia escolar en una Institución Educativa del municipio de Bello.

Para esto hicieron recopilaciones de algunas investigaciones nacionales e internacionales, presentaron tres categorías de trabajo las cuales son: representaciones sociales de disciplina escolar, convivencia escolar y conflicto escolar, también explica cada uno de los conceptos que este plantea.

Por otro lado, Ramírez Leiton (2016) tesis doctoral, cuyo título de Convivencia Escolar en Instituciones de Educación Secundaria: Un Estudio Transcultural desde La Perspectiva Estudiantil; en esta se plantea desde la convivencia escolar, cómo se ha desarrollado desde hace mucho tiempo, sin embargo, no se ha comprendido los comportamientos que brinden un mejor entendimiento de la realidad de los estudiantes.

Además, Arias Vinasco (2018) en su artículo de investigación Ambientes Escolares: Un Espacio Para El Reconocimiento y Respeto Por La Diversidad, señala que: el estudio posibilitó identificar lo que reflejan las realidades de los estudiantes dentro y fuera de la institución, así como los retos que enfrentan los maestros, para crear ambientes escolares propicios en la construcción de una escuela desde y para la otredad.

Así mismo, Sánchez Ortiz, y Sánchez Reales (2018). Cuyo título es: Particularidades De La Convivencia Escolar En las Escuelas Del Suroriente De Barranquilla, menciona que es una investigación efectuada en las instituciones educativas del suroriente de Barranquilla, en la cual se busca plantear un análisis para mejorar el trato que se da en ellas y evidencia algunos índices de debilidad en la convivencia y comunicación entre los estudiantes.

Por lo rastreado, se pudo establecer que, las investigaciones precedentes trabajaron la convivencia desde varias perspectivas (ambientes escolares, convivencia escolar, entre otros); sin embargo, no tocaron temas como la ética, la coherencia, el manual de convivencia como base para la formación humana, lo que ratifico la pertinencia de esta investigación para ser llevada a cabo en la IENSE.

MÉTODO

La investigación se trabajó desde un paradigma interpretativo teniendo presente que, lo que se buscaba era poder acercarnos a la realidad de convivencia de los estudiantes de secundaria de la IENSE, más aún cuando se modificaron las dinámicas de interacción con los cambios en la estructura de la Institución y la necesidad de migrar a espacios físicos de otras instituciones, fue

importante poder establecer cómo éstos asumieron modificaciones en su comportamiento, con esto se quiso establecer en qué medida los cambios de estructura física, así como el compartir espacios físicos con otras instituciones educativas incidieron como uno de los factores determinantes.

En este orden, se contó con un enfoque cualitativo pues se estuvo trabajando desde una perspectiva de los comportamientos humanos, los cuáles, por su dinámica, no son posibles de cuantificar, sino que son susceptibles, como lo indica el paradigma, de interpretar; además, se desarrolló un método de investigación acción participación, teniendo en cuenta que los integrantes del grupo de investigación Kosmopolitas, hicieron parte de la comunidad académica de IENSE, por tanto, también fueron objeto de la investigación.

Los instrumentos utilizados en la investigación fueron:

Entrevista de preguntas abiertas, y una encuesta a través de un formato de Google, con preguntas cerradas (se adjuntan como anexos), es de anotar que no se utilizó ningún formato de consentimiento informado, debido a que en la información recolectada no se utilizaron nombres propios, conservando la privacidad en las respuestas. Previo a la aplicación de los instrumentos se realizó una sensibilización que les permitiera a los participantes el por qué y para qué de los instrumentos mencionados, así como la razón de ser de la información.

Recolección de información: se realizó la aplicación de la entrevista, donde se tomó una muestra del 10% de la población, con el fin de conocer las percepciones de los estudiantes frente al Manual de convivencia, así como la convivencia y la formación ciudadana; hubo disponibilidad y apertura para la aplicación del instrumento.

Así mismo, se realizó la aplicación de la encuesta, cuyo objetivo fue el segundo propuesto en los específicos, el cual reza: Evidenciar cuáles son las percepciones que tienen los jóvenes sobre la convivencia ética y coherente dentro y fuera de las aulas de clases.

RESULTADOS Y ANÁLISIS

Las diferentes técnicas que orientaron la elaboración de los instrumentos fueron grupos focales de discusión en los cuales se desarrollaron entrevistas con grupos de estudiantes de

diferentes grados y encuestas con preguntas claves con relación a algunos aspectos de la forma como se desarrolla la convivencia en la Escuela Normal Superior de Envigado.

De igual modo se propuso una rejilla de análisis en la cual se destacaron aspectos con mayor o menor recurrencia, según las diferentes categorías propuestas, en los cuales pueden presentarse las siguientes consideraciones.

Con relación a la identificación de la población indagada mediante encuestas se pudo establecer que un 30.8% de los estudiantes tienen un lapso de tiempo de permanencia en la Escuela Normal Superior de Envigado de entre 1 a 4 años, un 27.9% de 5 a 9 años, y un 41.3% de 9 a 12 años, lo cual permite tener una mejor comprensión de las dinámicas y los cambios que se han gestado, especialmente en los relacionados con las instalaciones locativas derivadas de la construcción de una nueva sede, movilidad de directivos docentes, modificación en la jornada y los horarios de estudio, entre otras.

La percepción de la muestra indagada frente a la convivencia permitió establecer que la valoran como buena, un 39.4%, regular un 53.8%, y finalmente mala un 7,67%, este indicador es determinante para entender que la institución pese a tener una población de gran permanencia y fidelización, se han visto inmersos en situaciones que consideran deben mejorarse en el escenario de la convivencia.

Sin embargo, al analizar la relación con los profesores como se puede evidenciar que la valoración de la relación en su mayoría es buena y en una expresión mínima es mala. Lo cual es revelador dado que es un factor que se cree en muchos casos que es el generador de gran parte de los conflictos en las instituciones educativas. En la siguiente gráfica podemos observar dicha tendencia.

Figura 1

Pregunta efectuada a los estudiantes de la Escuela Normal Superior de

Una vez se establecieron las generalidades de la percepción de la convivencia entre alumnos y con los docentes, se analizaron de manera particular algunos aspectos que pueden jugar un papel relevante. El siguiente cuadro permite establecer cuáles son las situaciones de alteración más comunes de la convivencia en la Escuela Normal.

Figura 2.

Situaciones que alteran la convivencia en la Escuela Normal Superior de Envigado.

Las llegadas tarde y no respetar la fila en la tienda aparecen como situaciones que afectan de forma negativa la convivencia, seguido de la contaminación auditiva que se genera por diversos factores como: ruidos, gritos, desplazamiento de los enseres.

Llama la atención incluso, identificar que las peleas sean la segunda causa más baja después de conversaciones en horas de clase, y que en la escala intermedia se ubique el mal uso de los dispositivos electrónicos, o el no escuchar o atender orientaciones.

Por otro lado, al realizar conversatorios con los estudiantes indagados, se referían continuamente a la influencia de condiciones que afectaban la convivencia de manera externa, sin embargo, no necesariamente las confrontaciones o discusiones son situaciones que influyen de manera negativa las relaciones.

En la figura 3, uno de los factores que llama la atención es cómo el cambiar de espacio físico entre el aula de clase y los lugares de descanso influyen en el comportamiento, casi que hay una predisposición psicológica en el espacio que incita a comportarse y rechazar el dispositivo de comportamiento inserto en el aula y su organización para las clases.

Figura 3.

Cambios de comportamiento de los jóvenes dentro y fuera del aula de clase.

También se pudieron identificar qué aspectos como la pintura referida a los colores y todos los factores psicológicos presentes allí, la iluminación, la temperatura, los enseres, las orientaciones del espacio y distribuciones de las sillas, su comodidad, podrían influir significativamente en el comportamiento de los estudiantes.

Figura 4.

Influencia de la planta física en las dinámicas de convivencia

Por último, es importante señalar que los manuales de convivencia hacen parte de la apuesta curricular y formativa de las instituciones educativas, sin embargo es notorio que la ley en algunos casos pierde su función formativa, y por ello indagamos alrededor de este aspecto, de acuerdo a lo expresado en los grupos focales, el Manual antes de ser una herramienta de apoyo en la solución de conflictos es un elemento punitivo que solo fue creado con el fin de sancionar comportamientos y restringe enormemente sus libertades. En algunos casos, incluso, lo ven como un limitante del libre desarrollo a su personalidad.

Figura 5.

Sobre el Manual de Convivencia.

Tabla 1

Análisis de datos aplicados en la encuesta.

ANÁLISIS DE DATOS DE APLICACIÓN DE LA ENCUESTA	
Población total de estudiantes Escuela Normal Superior año 2019	1200
Muestra poblacional a la cual se les aplicó la encuesta	104
Nivel de confianza	90%
Margen de error	7,73%

CONCLUSIONES

Es necesario concebir los espacios educativos, más allá de los ambientes físicos, generando entornos más armónicos y agradables en el aula, aprovechando los enfoques revolucionarios en la arquitectura moderna.

En el Manual de convivencia de la ENSE se define en principio la convivencia como, la forma de vida de un grupo, y precisamente la forma de vida de docentes y estudiantes está presente en las situaciones de alteración más comunes de la convivencia, lo que nos invita a trascender el papel interiorizar el Manual o presentar adecuaciones en el mismo, que se ajusten más a las realidades de la Institución.

Las situaciones que alteran la convivencia en la Normal Superior de Enviado trascienden el aula de clase, incluso al mismo hogar o a los espacios exteriores, lo que se evidencia en aspectos como las llegadas tarde.

REFERENCIAS

Arias Vinasco, I.C. (2018). Ambientes escolares: un espacio para el reconocimiento y respeto por la diversidad. *Sophia*. 12 (2). 84-93.

<http://dx.doi.org/10.18634/sophiaj.14v.2i.852>

Aristóteles. (1985). *Ética a Nicómaco y ética eudemia*.

http://www.posgrado.unam.mx/filosofia/pdfs/Aristoteles_Etica-a-Nicomaco-Etica-Eudemia-Gredos.pdf

- Bianciardi, M. (2009). *Complejidad de concepto de contexto*.
http://proyectos.javerianacali.edu.co/cursos_virtuales/posgrado/maestria_asesoria_familiar/Investigacion%20I/M%C3%B3dulo%202/c.%20BIANCIARDI%20COMPLEJIDAD%20DEL%20CONCEPTO%20DE%20CONTEXTO.pdf
- Corrales Arango, M. (2017). *Representación social de disciplina escolar y su influencia en la convivencia escolar*. [Tesis inédita de Maestría. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia].
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/9841/1/CorralesArangoMonica_2017_DisciplinaConflictoEscolar.pdf
- Cortina, A. (1998). *El mundo de los valores: ética mínima y educación*. (2ª. ed.). Bogotá: El búho.
- Cortina, A. (2005). *Educación en valores y responsabilidad cívica*. (1ª. ed.). Bogotá: El búho.
- Cortina, A. (2012). *Ética aplicada y democracia radical*. (6ª. ed.). Madrid: Tecnos.
- Cortina, A. (2013). *Ciudadanos del Mundo: hacia una teoría de la ciudadanía*. Madrid: Alianza Editorial.
- Cortina, A. (2015). *Ética mínima: introducción a la filosofía práctica*. (17ª ed.) Madrid: Tecnos.
- Escuela Normal Superior de Envigado (2019). *Manual de Convivencia*.
- Kant, I. (1784). *¿Qué es la ilustración?*
<http://pioneros.puj.edu.co/lecturas/interesados/QUE%20ES%20LA%20ILUSTRACION.pdf>
- Kant, I. (2007). *Fundamentación de la metafísica de las costumbres*.
https://pmrb.net/books/kantfund/fund_metaf_costumbres_vD.pdf
- Nussbaum, M. (2012). *El ocultamiento de lo humano*. (1ra Ed.). Madrid: Katz Ediciones.
- Nussbaum, M. (2016). *El cultivo de la humanidad: una defensa clásica de la reforma en la educación liberal*. (1ª. ed.). Bogotá: Paidós.

Rae. (s.f.). *Definición de dinámica*.

<https://dle.rae.es/?id=DnmOkpJ>

Ramírez Leiton, J. (2016). *Convivencia escolar en instituciones de educación secundaria: un estudio transcultural desde la perspectiva estudiantil*. [Tesis doctoral inédita. Universidad Complutense de Madrid, España].

<https://eprints.ucm.es/40428/1/T38108.pdf>

Sánchez Ortiz, J.M. y Sánchez Reales, J.D. (2018). Particularidades de la convivencia escolar en las escuelas del suroriente de Barranquilla. *Encuentros 16* (2). Recuperado de

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-58582018000200092&lang=es

eumed.net

Servicios Académicos Intercontinentales S.L.

PHILIP REGIUS NEVES FREIRE

Revista Internacional ReNoSCol vol. 4 n° 1. 2023

Revista Internacional ReNoSCol

ISSN: 2792-7504

<https://doi.org/10.51896/renoscol>

revistae.renoscol@gmail.com

Institución Educativa Normal Superior de
Sincedejo
Colombia.

Cómo se debe citar

Peñailillo F. J. (2023). Reflexiones en torno a la ley de inclusión escolar. *ReNoSCol*; 1(4): 67 – 81. <https://doi.org/10.51896/renoscol>

Recibido: mayo de 2023.

Aceptado: julio de 2023.

Publicado: octubre de 2023.

REFLEXIONES EN TORNO A LA LEY DE INCLUSIÓN ESCOLAR

Mg. Francisco J. Peñailillo

 <https://orcid.org/0000-0002-9017-7437>

Docente en Universidad de Viña del Mar (UVM). Socioeconomista
Magíster en Análisis Sistemico Aplicado a la Sociedad (MaSS)

francisco.peñailillo@hotmail.com

RESUMEN

A continuación, se presentan reflexiones en torno a la reforma del sistema educacional chileno. En particular, se revisan los fundamentos de la Ley de Inclusión Escolar N°20.845 publicada en el Diario Oficial el primero de enero del año 2016, con el objetivo de caracterizar las modificaciones realizadas a la Ley General de Educación N°20.370. Específicamente, se establece que las modificaciones legales de los artículos f) y k) del art. N°3 de la mencionada Ley de Inclusión Escolar, pueden vislumbrarse como el resultado de la condensación de experiencias previas que adquieren latencia, toda vez que la sociedad civil y el Estado dan origen a la reforma educacional en respuesta a las demandas sociales que los movimientos de protesta lograron poner en la agenda pública. Finalmente, se concluye que este periodo es el de mayor activismo en educación registrado en la historia del país.

Palabras Clave: Ley de Inclusión Escolar, Ley General de Educación, Sistema Educativo de Chile.

LatinREV

EuroPub

zenodo

Title: Reflections on the School Inclusion Law

ABSTRACT

The following are reflections on the reform of the Chilean educational system. In particular, the foundations of the School Inclusion Law No. 20,845 published in the Official Gazette on January 1, 2016 are reviewed, with the aim of characterizing the modifications made to the General Education Law No. 20,370. Specifically, it is established that the legal modifications of articles f) and k) of art. N°3 of the mentioned School Inclusion Law, can be glimpsed as the result of the condensation of previous experiences that acquire latency, every time that civil society and the State give rise to the educational reform in response to the social demands that the protest movements managed to put on the public agenda. Finally, it is concluded that this period is the one with the greatest activism in education in the history of the country.

Key words: School Inclusion Law, General Education Law, Chilean Educational System.

Título: Aplicações da matemática ao design industrial: uma revisão documental a partir de frações, potenciação e fatoração.

RESUMO

Este estudo de pesquisa tem como foco a construção de um estado da arte associado à aplicabilidade da matemática ao desenho industrial em relação a operações básicas como fracionamento, potenciação e fatoração. Para tanto, é necessária uma revisão documental para investigar os diversos aspectos conceituais, teóricos e metodológicos utilizados na literatura, tanto internacional quanto nacional, e até mesmo regional ou local. Entre as técnicas metodológicas aplicadas a esta pesquisa está o rastreamento ou a revisão bibliográfica das diversas fontes científicas, como livros, teses, artigos, entre outros, de diferentes bancos de dados, repositórios e periódicos indexados. Em correspondência, cada uma das fontes consultadas, permitiu uma abordagem conceitual e procedimental sobre frações, potenciação e fatoração e sua aplicação no desenho industrial e afins, concluindo a importância destas para o domínio das operações básicas que devem servir como fundamentos iniciais que levam a especificar operações mais complexas em matemática como as funções lineares e quadráticas, entre outras.

Palavras-chave: matemática, potenciação, frações, fatoração, desenho industria.

INTRODUCCIÓN

Con fecha 19 de mayo de 2015, el Congreso Nacional de Chile dio su aprobación a la ley de Inclusión Escolar N° 20.845 que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado. En tanto que Ley de la República, fue publicada en el Diario Oficial el 1° de enero de 2016 y comenzó a implementarse gradualmente a partir del 1° de marzo del mismo año.

En ese contexto, al ser consultada acerca de la aprobación de la nueva ley, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, declaró a los medios lo siguiente: “esta ley representa un triunfo que por cierto no le pertenece sólo al Gobierno, éste es un triunfo que fue escrito por estudiantes, familias y parlamentarios. Esto es un logro de todo Chile” (Alvarez, 2015).

Pues bien, es posible argumentar que a pesar de las múltiples perspectivas que formaron parte de la discusión - algunas completamente opuestas y otras en cambio, menos rígidas y permeables a la idea de una implementación gradual - finalmente, se impuso la necesidad de realizar un cambio estructural al sistema educacional chileno, por medio de una reforma educacional que modifica los siguientes cuerpos legales: a) Ley General de Educación, b) Ley de Subvenciones, c) Ley de Aseguramiento de la Calidad y d) la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP). Aunque no todos los sectores consensuaron un diagnóstico, lo cierto es que las consecuencias directas de la reforma comenzaron a ser percibidas por toda la población a partir del año 2016.

El presente ensayo, indaga en las modificaciones realizadas a la Ley General de Educación y especialmente, en los nuevos artículos f) y k) del art. N°3, contenidos en la ley 20.845 que regirá para todos aquellos establecimientos educacionales subvencionados y reconocidos oficialmente por el Estado.

La modificación de estos cuerpos legales puede vislumbrarse finalmente como el resultado de la condensación de experiencias previas que adquieren latencia, toda vez que la sociedad civil y el Estado se autoimplican y dan origen a la reforma del sistema educacional chileno. En este sentido, con la nueva ley se espera que la educación deje de ser el resultado de políticas macroeconómicas específicas, cuyos efectos generaron segregación socioeconómica durante las últimas tres décadas.

De esa manera, el Estado a través de la ley de Inclusión Escolar 20.845 propende a la reducción de la educación diferenciada entre estratos sociales, prohibiendo que los establecimientos seleccionen a los alumnos por medio de instrumentos de evaluación y/o pruebas específicas, entrevistas y solicitudes de antecedentes comerciales del grupo familiar.

RESULTADOS Y ANÁLISIS

Con el retorno al régimen democrático en 1990, el sistema educacional chileno consolidó aún más el contexto neoliberal al cual venía respondiendo previamente. De hecho, las transformaciones que experimentaron las políticas educacionales con el DFL N° 13.063 del Ministerio de Educación que estableció la municipalización de la enseñanza a partir de 1980,

respondieron en buena medida a las dinámicas propias de los mercados y fueron acentuadas posteriormente bajo los gobiernos de la Concertación por la Democracia.

Y es que al concebir la educación como un bien de consumo y no como un derecho de toda persona, según lo consignado en el artículo N°13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al cual Chile adhirió en 1972, los establecimientos educacionales generaron mecanismos implícitos de competencia cuyo objetivo consistió en incentivar la participación de los privados en la educación de modo tal que la competencia entre los colegios por atraer a los mejores estudiantes, se viera potenciada (Mizala & Torche, 2012).

En ese contexto, el sistema escolar comenzó a operar sobre la base de diferentes estrategias de selección de estudiantes y discriminación arbitraria al momento de evaluar las solicitudes de admisión, lo que finalmente provocó que la educación transitara desde la lógica pública y universalista hacia un sistema privado y selectivo subvencionado por el Estado y administrado por las municipalidades.

En efecto, en lo que respecta al copago, de los 5.303 establecimientos municipales que existen en el país, solo 5 de ellos cobran un copago que asciende, en promedio, a la suma mensual de \$10.799, mientras que de los 6.081 colegios subvencionados que existen en total, solo 1.486 de ellos cobran un copago que alcanza la suma mensual de \$26.929 en promedio (Ubeira, 2017 p.93).

Por otra parte, y en lo relativo a la selección, cerca del 80% de las escuelas y liceos que reciben subvenciones del Estado exige algún tipo de requisito a los estudiantes al momento de admitirlos. Y aunque se han introducido normas para impedir la selección arbitraria de los estudiantes desde pre-kínder hasta sexto básico, la actual normativa e institucionalidad de fiscalización no ha logrado evitar que los establecimientos generen mecanismos de selección y discriminación socioeconómica (Carrasco, Bogolaski, Flores, & San Martín, 2015).

En cuanto a los enfoques que existen en torno al sistema educacional chileno, cabe destacar dos grandes perspectivas: i) por una parte, están quienes plantean que los establecimientos privados son más efectivos en cuanto a los resultados académicos de sus alumnos y promocionan mayores niveles de autonomía organizacional, lo que permitiría a los padres, madres y apoderados, ejercer el derecho a la libre elección de las escuelas (Villalobos & Quaresma, 2015) mientras que,

por otra parte, ii) hay quienes establecen que la incorporación de la lógica de mercado en la educación puede generar inequidad y segregación en la población (Bellei, 2013).

Por lo demás, la lógica mercantil también prevaleció en los cambios que experimentaron las organizaciones educativas, lo que desencadenó la reducción o el cierre de algunos departamentos, la expansión y/o creación de otros departamentos y el establecimiento de unidades interdisciplinarias; cambios asociados a las asignaciones de recursos internos y transformaciones sustantivas en la división del trabajo académico con respecto a la investigación y la docencia, entre otros (Slaughter & Leslie, 2001 p.154).

Así las cosas, los establecimientos educacionales se encuentran compitiendo permanentemente por captar a los mejores estudiantes y los profesores, por su parte, destinan su tiempo y esfuerzo a la preparación de evaluaciones periódicas de conocimientos a partir de las cuales, siempre se esperan resultados exitosos. De esta manera, y como efecto estructural de estas dinámicas, el sistema educativo reprodujo sistemáticamente lógicas de diferenciación entre grupos sociales, lo que dio lugar a una interesante paradoja; la obligatoriedad del sistema educativo chileno debe coexistir, al mismo tiempo, con los mecanismos de selección de estudiantes que reproducen desigualdades sociales de la más diversa índole.

De ahí que, en términos declarativos, todos tenemos garantizado el acceso a la educación pero, no por ello, gozamos de plena libertad para elegir el lugar en el que nos educamos. Es decir, no son los padres, madres y apoderados quienes eligen los establecimientos educacionales, sino que son éstos últimos los que seleccionan a los estudiantes y, por consecuencia lógica, a las familias. Por lo demás, la evidencia muestra que los sistemas actuales de selección se han convertido en uno de los principales mecanismos para que los establecimientos seleccionen a los estudiantes con mayor capital cultural, económico o social (Santos & Elacqua, 2016).

Mientras que, desde una perspectiva legal, el Estado está imposibilitado constitucionalmente para participar o financiar iniciativas privadas que contravengan el bien común; es decir, no puede realizar transferencias y/o entregar recursos económicos a proyectos educativos particulares/privados.

Por el contrario, en lo que respecta a los establecimientos municipales y particulares subvencionados, las transferencias de recursos estatales se realizan bajo el supuesto de que los

mismos no pueden ser empleados para otros fines que no sean estrictamente educacionales. No obstante, la evidencia y los datos disponibles informan que 5.057 establecimientos particulares subvencionados (el 85% del total de establecimientos de ese tipo) y 493 establecimientos particulares pagados (el 82% del total de establecimientos de ese tipo) tienen un sostenedor que en su personalidad jurídica declara tener fines de lucro (Ubeira, 2017 p. 96).

De ahí que, en general, los cambios propuestos en la Ley de Inclusión Escolar responden a la necesidad de reformar el sistema educacional en todos sus niveles; es decir, desde la educación inicial hasta la superior, de modo tal que la nueva institucionalidad, promueva la igualdad y el aumento de la calidad en todo el sistema educativo.

En el contexto del párrafo anterior, también es posible observar como el sistema de educación universitario ha evidenciado los efectos de la visión mercantil sobre el sistema educativo, sobre todo en lo concerniente a la relación contractual entre los académicos y las casas de estudios:

“En esta política, el ambiente de las facultades y el personal profesional deben destinar con mayor intensidad su capital humano como respuesta a un entorno crecientemente competitivo. La implicación es que algunos empleados universitarios son empleados simultáneamente del sector público y son cada vez más autónomos de él. Se trata de académicos que sirven de capitalistas desde dentro el sector público: son empresarios subvencionados por el estado”. (Slaughter & Leslie, p.154).

Conforme a esto, hay quienes plantean que el movimiento estudiantil del año 2011 marcó el punto de inflexión entre las políticas educacionales que obedecían a un contexto de libre mercado y las demandas ciudadanas que propugnaban un sistema educacional equitativo y de calidad (Cox, 2012).

Así fue como las 32 movilizaciones convocadas durante todo el año 2011, pusieron en la agenda pública el problema del aumento exponencial de los proyectos educativos con fines de lucro, lo que se contradecía con la idea de que la educación es un derecho inherente a toda persona y no un bien de consumo al cual se puede acceder por medio del dinero. De todos modos, los efectos del movimiento estudiantil gatillaron, en buena medida, la reforma al antiguo sistema educacional chileno.

Mientras tanto, y en un plano más teórico, la evolución de las políticas educacionales que antecedieron a la creación de la ley 20.845, pueden ser observadas bajo lo que se denomina como *Path Dependence* (Pierson, 2000); esto es, una evolución que tiene lugar en un cauce definido por instituciones y decisiones de políticas específicas que establecen cursos de acción abiertos a las decisiones del presente y que, a su vez, se encuentra limitada políticamente por las particulares circunstancias que trae consigo un futuro incierto y un presente altamente contingente. A nivel nacional, y en tanto que trayectoria, la *path* se hace progresivamente más “honda” y los cambios de nivel institucional demandan nuevas y más exigentes condiciones (Cox, 2012 p.17).

Del mismo modo, la información producida por el sistema de evaluaciones que opera en paralelo al sistema educacional, sugiere que los resultados de las propias evaluaciones emergen en un contexto educativo altamente estratificado o, por lo menos, más estratificado que homogenizado. Así lo indican evaluaciones estandarizadas como el SIMCE y la prueba PISA¹, que aportan valiosos antecedentes acerca de un sistema educacional esencialmente disgregador y altamente estratificado en función de las siguientes variables: i) el ingreso que perciben los hogares, ii) los años de escolaridad de los padres, madres y apoderados, iii) el género de los estudiantes y por último, iv) la localización en donde se emplaza el establecimiento (Madero, 2011).

En particular, existe la suficiente evidencia empírica como para establecer que la segregación escolar en base al nivel socioeconómico de los estudiantes y sus familias, es una de las más altas del mundo en el caso de nuestro país (Contreras, Sepúlveda, & Bustos, 2010) y por si fuera poco, varía dependiendo del tipo de establecimiento junto con aumentar a medida que pasa el tiempo (Valenzuela, Bellei, & De los Ríos, 2010).

Estos antecedentes, forman parte de las trayectorias que culminaron con la incorporación a través de la ley 20.845 de los principios de *Diversidad y de No discriminación arbitraria e inclusión*, contenidos en las letras f) y k) respectivamente del art. N°3 de la Ley de Inclusión

¹ El Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA, se basa en el análisis del rendimiento de estudiantes a partir de unos exámenes que se realizan cada tres años en varios países, con el objetivo de determinar la valoración internacional de los conocimientos de los estudiantes. Este informe es llevado a cabo por la OCDE, que se encarga de la realización de las pruebas estandarizadas a estudiantes de 15 años.

Escolar, cuyos efectos inciden directamente en todos los establecimientos subvencionados que perciben aportes del Estado. En el proyecto de ley, se señala lo siguiente²:

Reemplazase la letra e), que ha pasado a ser f), por la siguiente:

“Diversidad. El sistema debe promover y respetar la diversidad de procesos y proyectos educativos institucionales, así como la diversidad cultural, religiosa y social de las familias que han elegido un proyecto diverso y determinado, y que son atendidas por él, en conformidad a la Constitución y las leyes. En los establecimientos educacionales de propiedad o administración del Estado se promoverá la formación laica, esto es, respetuosa de toda expresión religiosa, y la formación ciudadana de los estudiantes, a fin de fomentar su participación en la sociedad”.

Reemplazase la letra j), que ha pasado a ser k), por la siguiente:

“Integración e inclusión. El sistema propenderá a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los y las estudiantes. Asimismo, el sistema propiciará que los establecimientos educativos sean un lugar de encuentro entre los y las estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de religión”.

En ambos casos, las modificaciones conciben un sistema educativo basado en la gratuidad y en la no discriminación arbitraria, razón por la cual, es necesario eliminar los mecanismos de admisión de estudiantes junto con poner fin al financiamiento compartido y prohibir el lucro en los establecimientos educacionales que reciban aportes del Estado. Pero ¿de qué manera estas modificaciones podrían contribuir a que el sistema educacional reduzca la educación segregada y diferenciada entre diferentes estratos sociales?

En primer lugar, la *diversidad* se presenta como manifestación de las diferencias que emergen a partir de una población heterogénea, en donde los estratos y/o grupos sociales se reúnen de ahora en más bajo un sistema educativo que constituye por sí mismo la unidad de las diferencias; a saber, conglomerar a sujetos con derecho a percibir los beneficios de la participación en el

² <http://bcn.cl/1r412>

sistema educativo en condiciones *de facto*. Es más, de manera explícita, la ley 20.845 propende a la promoción y el respeto de la diversidad cultural, religiosa y social, en conformidad con la constitución política de la república de Chile y sus leyes.

En ese contexto, el enfoque de la educación inclusiva pretende fomentar el desarrollo de una cultura cívica y laica, esto es, respetuosa de toda expresión religiosa y que promueva la participación activa, ética y solidaria de las personas en la sociedad, con fundamento en los tratados internacionales sobre Derechos Humanos que se encuentran vigentes en el país³. Así, se puede inferir que, a pesar de las características heterogéneas que presentan los estudiantes, estos son considerados como iguales en el sistema educativo y ante la ley:

“Efectivamente, nos impresionamos por la ampliación de la base de toda la educación escolar superior, un logro que en una sociedad estratificada no se habría considerado ni posible ni sensato. Consecuentemente, elogiamos lo que aquí se denomina homogeneización del comienzo como igualdad de oportunidades, y nos irrita que a pesar de la elevada diferenciación del sistema educativo no se alcance una plena igualdad de oportunidades, porque no se puede pulverizar totalmente el entorno” (Luhmann & Schorr, 1996 p.59).

En ese sentido, Luhmann plantea que el sistema educativo se sitúa bajo la exigencia de la re-homogeneización, ya sea mediante la reclasificación de los alumnos o mediante clases complementarias y sólo al final del sistema educacional, está la heterogeneidad documentada. “Se sale del sistema con o sin título, con buenas o con menos buenas notas. Y la homogenización del comienzo, de su comienzo, tiene entonces que quedar en manos de otros sistemas” (Luhmann & Schorr, p.62).

Es por estas razones que, un enfoque integrador e inclusivo de la educación, debe propender necesariamente a que estudiantes con diferente capital cultural, económico y social, interactúen entre sí y generen a modo de efecto sinérgico, aprendizajes mutuamente inclusivos. En concordancia con esto, algunos autores plantean que cuando el aprendizaje se da en espacios

³ Artículo N°5 de la Ley 20.845.

heterogéneos, se promueve al mismo tiempo, la generación de valores democráticos como lo son el respeto y la valoración del otro en términos de igualdad (Rao, 2019).

En segundo lugar, la necesidad de integrar e incluir a todos los escolares en los diferentes establecimientos educacionales, solo es posible cuando el Estado asume el supuesto de que las personas nacen iguales y son capaces de aprender. De ahí que, el fundamento operativo del Estado con respecto al sistema educativo radica precisamente en garantizar el derecho que tiene toda persona a acceder a una educación inclusiva y de calidad. Asimismo, también es deber del Estado promover la generación de las condiciones necesarias para el acceso y permanencia de los alumnos con necesidades educativas especiales en establecimientos de educación regular o especial, según sea el interés superior del propio estudiante⁴.

Estos supuestos nos invitan a pensar las salas de clases como espacios inclusivos en donde coexisten estudiantes provenientes de diferentes contextos socioeconómicos y que, por ende, traen a cuevas realidades diversas y experiencias vitales heterogéneas, de modo tal que el proceso de aprendizaje emerge en un entorno que promueve la integración de diferentes sujetos que se conciben mutuamente como iguales en dignidad y derechos.

El problema consiste, básicamente, en que los mecanismos de evaluación de conocimientos que aplican los establecimientos educacionales con el objetivo de determinar los niveles de aprendizaje no podrán culminar de ahora en lo sucesivo con la reprobación y expulsión de estudiantes, “pues la preocupación del estado sería mantener a los jóvenes en el sistema educativo más que lograr altos estándares de calidad” (Ossandón, 2006 p.95). A este respecto, se torna imprescindible desarrollar y la aplicar metodologías de enseñanzas inclusivas, en donde prevalezca la reducción de la educación diferenciada entre estratos sociales como principio de orientación de todas las prácticas pedagógicas.

CONCLUSIONES

Respondiendo a la necesidad de una reforma estructural del sistema educativo, la ley de Inclusión Escolar permite que los estudiantes puedan postular a los establecimientos que sean de

⁴ Artículo N°4 de la Ley 20.845.

su interés mediante postulaciones ciegas, informando para ello sus preferencias a través del Ministerio de Educación (MINEDUC) cuyo deber, radica en asegurar y garantizar que el proceso de admisión de estudiantes sea totalmente transparente, en igualdad de oportunidades y, por, sobre todo, inclusivo.

Además, se prohíbe a los establecimientos educacionales solicitar entrevistas a los postulantes, pero se permite a los apoderados en cambio, solicitar entrevistas con funcionarios del establecimiento. Y es que el alto nivel de segregación que desarrolló el sistema educativo chileno segmenta al mismo tiempo la calidad de la propia educación supeditándola a la capacidad de pago de las familias y al capital social y cultural de las mismas.

En lo que respecta al lucro en el sistema educativo, algunos autores (Contreras, Hojman, Huneus, & Landerretche, 2011) plantean que existen tres principales enfoques analíticos:

i) en primer lugar, hay quienes plantean que la educación subvencionada y la privada con fines de lucro, amplían la cobertura, la diversidad, la innovación y la calidad de la educación, mientras que el Estado, por su parte, debe garantizar que se cumplan las condiciones de competencia perfecta características del sistema de libre mercado sobre el cual ha operado el sistema educacional chileno desde 1980.

Y puesto que este escenario se complementa con la libertad de elección que tienen los padres, madres y apoderados al momento de elegir el establecimiento educacional que sea de su interés, estos últimos tendrían mayor capacidad de innovar y mejores niveles de gestión, lo cual impactaría directamente en la calidad educativa. En este sentido, el lucro no es importante en sí mismo, sino que se configura como un instrumento para lograr la calidad,

ii) en un sentido diametralmente opuesto, hay quienes argumentan que el lucro produce efectos negativos en el sistema educativo.

Específicamente, este enfoque se sustenta en la idea de que el lucro distorsiona los objetivos fundamentales de un proyecto educativo (Contreras, Hojman, Huneus, & Landerretche, 2011 p.62) puesto que la motivación por innovar en los costos operacionales, puede llevar a las siguientes consecuencias:

a) deterioro de la calidad educativa

- b) precarización de las condiciones contractuales de los profesores
- c) conglomerar un número excesivo de estudiantes
- d) incurrir en falta de mantenimiento de las dependencias de los establecimientos

iii) En tercer lugar, existe una perspectiva intermedia entre los dos enfoques mencionados anteriormente, en donde se plantea que cuando la iniciativa privada se somete a la regulación y fiscalización estatal, es posible dar forma a establecimientos educacionales con fines de lucro que aporten de manera eficaz a cumplir con las metas de cobertura, calidad educativa, inclusión e integración social.

Sobre la base de estas consideraciones, la nueva institucionalidad busca reformar el sistema educativo con el objetivo de promover la inclusión social, económica, étnica y religiosa, cimentando de esa manera valores como el pluralismo, el respeto por el otro, la responsabilidad y en general, valores cívicos y democráticos.

Por otra parte, con la prohibición de los mecanismos arbitrarios de selección de estudiantes, se concibe la educación como un derecho inherente a toda persona al cual es posible acceder en igualdad de condiciones y de manera transparente e imparcial para así, dar cumplimiento al principal objetivo de la reforma; a saber, materializar un sistema educativo menos segregado en donde el Estado promueva la inclusión y la no supeditación de la calidad a la capacidad de pago de las familias.

Y puesto que los mecanismos de selección escolar contribuyen a la segregación, también es posible advertir que los establecimientos educacionales se caracterizan por su homogeneidad al admitir a estudiantes que provienen de familias con similar capital social y cultural, de modo tal que, en términos socioeconómicos y académicos, las comunidades educativas se caracterizan por la similitud de sus integrantes más que por su diversidad.

Esto no es menor, si se considera que otro de los efectos negativos que deriva de los mecanismos de selección y discriminación arbitraria, consiste precisamente en atentar contra el derecho a la educación inclusiva y respetuosa de la diversidad, toda vez que los padres, madres y apoderados se ven imposibilitados de elegir el proyecto educativo que consideren más apropiado para educar a sus hijos.

En ese contexto, particular relevancia adquiere la prohibición de solicitar documentos que informen sobre el rendimiento escolar pasado o potencial del postulante. Del mismo modo, tampoco puede ser requisito para postular a un establecimiento educacional la presentación de antecedentes socioeconómicos de la familia del postulante, tales como nivel de escolaridad de los padres, madres y/o apoderados, estado civil y situación patrimonial⁵.

En la medida que la ley 20.845 posibilite un sistema educacional que asimila la complejidad de su entorno, las condensaciones de sentido se orientarán gradualmente a la nueva forma del sistema educacional. Estos son los efectos generados a partir de los movimientos estudiantiles que culminaron con demandas específicas por parte de la sociedad civil y que dieron origen, en palabras de Cox, al mayor activismo en educación registrado en la historia del país (Cox, 2012 p.14).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alvarez, R. (2015). *La tercera*.

<http://fw.to/idm5Lnd>

Bellei, C. (2013). El estudio de la segregación socioeconómica y académica de la educación chilena. *Estudios pedagógicos*, 325-345.

<http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052013000100019>

Carrasco, A., Bogolaski, F., Flores, C., & San Martín, E. (2015). Selección escolar y desigualdad educativa en Chile: ¿qué tan coactiva es la regulación que la prohíbe? *Estudios de Política Educativa*, 108-159.

<https://bibliotecadigital.mineduc.cl/handle/20.500.12365/18534>

Contreras, D., Hojman, D., Huneeus, F., & Landerretche, O. (2011). *Trabajos de Investigación en Políticas Públicas TIPS*. Santiago: Departamento de Economía, Universidad de Chile.

⁵ Artículo N°12 de la Ley 20.845.

- Contreras, D., Sepúlveda, P., & Bustos, S. (2010). When Schools Are the Ones that Choose: The Effects of Screening in Chile. *Social Science Quarterly*, 1349-1368.
<https://doi.org/10.1111/j.1540-6237.2010.00735.x>
- Cox, C. (2012). Política y Políticas Educativas en Chile 1990-2010. *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, 13-42.
- Luhmann, N. (1996). La Homogeneización del Comienzo: Sobre la Diferenciación de la Educación Escolar. En N. Luhmann, *Teoría de la sociedad y pedagogía* (págs. 27-62). España: Paidós Ibérica.
<https://revistamad.uchile.cl/index.php/RMAD/article/view/68539>
- Madero, I. (2011). Inclusión y exclusión de género y clase al interior de la escuela chilena en 4 comunas del sur de Chile. *Estudios Pedagógicos (Valdivia)*, 135-145.
<http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052011000200008>
- Mizala, A., & Torche, F. (2012). Bringing the schools back in: the stratification of educational achievement in the Chilean voucher system. *International Journal of Educational Development*, 132-144.
<https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2010.09.004>
- Ossandón, J. (2006). El Objeto Pedagógico Perdido. Exclusión en la inclusión educativa. En J. Ossandón, & I. Fariás, *Observando sistemas: nuevas apropiaciones y usos de la teoría de Niklas Luhmann* (págs. 71-99). Santiago: Fundación Soles.
https://www.academia.edu/3044913/Objeto_pedag%C3%B3gico_perdido_Exclusi%C3%B3n_en_la_inclusi%C3%B3n_educativa
- Pierson, P. (2000). Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics. *The American Political Science Review*, 251-267.
<https://doi.org/10.2307/2586011>
- Rao, G. (2019). Familiarity Does Not Breed Contempt: Generosity, Discrimination, and Diversity in Delhi Schools. *AMERICAN ECONOMIC REVIEW*, 774-809.
<https://doi.org/10.1257/aer.20180044>

- Santos, H., & Elacqua, G. (2016). Segregación socioeconómica escolar en Chile: elección de la escuela por los padres y un análisis contrafactual teórico. *REVISTA CEPAL*, 133-148. <https://doi.org/10.18356/bd46ae92-es>
- Slaughter, S., & Leslie, L. (2001). Expanding and Elaborating the Concept of Academic Capitalism. *Organization overviews*, 154-161. <https://doi.org/10.1177/1350508401082003>
- Ubeira, F. (2017). *Evidencia académica en torno a elementos de la Ley de Inclusión: copago y subvenciones, lucro y selección*. Santiago: Centro de Estudios del Ministerio de Educación. https://centroestudios.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/100/2018/03/Cap%C3%ADtulo_-Evidencia-Acad%C3%A9mica-en-torno-a-elementos-de-la-ley-de-Inclusi%C3%B3n-Escolar.pdf
- Valenzuela, J. P., Bellei, C., & De los Ríos, D. (2010). Segregación Escolar en Chile. En S. Martinic, & G. Elacqua, *Fin de ciclo* (págs. 209-229). Santiago: UNESCO y Pontificia Universidad Católica de Chile. <https://bibliotecadigital.mineduc.cl/bitstream/handle/20.500.12365/17490/findesiglo.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Villalobos, C., & Quaresma, M. L. (2015). Sistema escolar chileno: características y consecuencias de un modelo orientado al mercado. *Convergencia. Revista de Ciencias Sociales*, 63-84. <https://www.scielo.org.mx/pdf/conver/v22n69/1405-1435-conver-22-69-00063.pdf>

eumed.net
Servicios Académicos Intercontinentales S.L.

Revista Internacional ReNoSCol vol. 4 n° 1. 2023

Revista Internacional ReNoSCol

ISSN: 2792-7504

<https://doi.org/10.51896/renoscol>

revistae.renoscol@gmail.com

Institución Educativa Normal Superior de
Sincedejo
Colombia.

Cómo se debe citar

Albor L. M. (2023). El aprendizaje en la educación: entre el error como equivocación o como oportunidad. *ReNoSCol*; 1(4): 82 – 89. <https://doi.org/10.51896/renoscol>

Recibido: mayo de 2023.

Aceptado: julio de 2023.

Publicado: octubre de 2023.

El aprendizaje en la educación: entre el error como equivocación o como oportunidad

Mg. Albor Licona Miguel Ángel

<https://orcid.org/0000-0002-5216-3018>

miguel.albor@iende.edu.co

Candidato a Doctor en Estudios Interdisciplinarios, Universidad Católica
Luis Amigó

Investigador de la Red de Maestros de Escuelas Normales Superiores de
Antioquia-REDMENA

Docente de cátedra maestría de
educación de la Escuela de Educación de la Universidad Pontificia
Bolivariana-UPB

Docente del Programa de Formación Complementaria Escuela Normal
Superior de Envigado

RESUMEN

Generar procesos de reflexión al interior de las aulas, y más aún, en las prácticas pedagógicas de los maestros, será un ejercicio permanente que nos debe de ocupar en nuestra cotidianidad. Desde ese marco, resulta pertinente, entrar a revisar en los procesos evaluativos los actores que confluyen para que, en ellos, sea tomado como un punto esencial la equivocación, dado que, en ocasiones, puede ser vista como un error que se castiga y no como una oportunidad de aprendizaje que posibilite nuevas miradas para la humanización de la educación. Así, podrá pensarse en cómo las aulas educativas pueden ser verdaderos espacios para vivir el ocio, al sentir y pensar griego, para disfrutar del aprendizaje, dejando a un lado, las emociones negativas como el miedo y la ansiedad, que impiden su asimilación. No obstante, sin un apoyo desde el Ministerio de Educación Nacional y de las Secretarías de Educación de los entes certificados en relación a los espacios y tiempos y sin el interés y compromiso de los maestros y maestras, será complejo lograrlo.

Palabras Clave: Ley de Inclusión Escolar, Ley General de Educación, Sistema Educativo de Chile.

Title: Learning in education: between the error as a mistake or as an opportunity

ABSTRACT

Generate reflection processes within the classrooms and even more, in the pedagogical practices of teachers, will be a permanent exercise that should occupy us in our daily lives. From this framework, it is pertinent to enter to review in the evaluation processes the actors that come together so that, in them, the mistake is taken as an essential point, since, sometimes, it can be seen as an error that is punished and not as a learning opportunity that enables new perspectives for the humanization of education. Thus, it will be possible to think about how educational classrooms can be true spaces to live leisure, according to the greek feel and think, to enjoy learning, leaving aside negative emotions such as fear and anxiety, which prevent their assimilation. However, without support from the Ministry of National Education and the Secretaries of Education of the certified entities in relation to spaces and times and without the interest and commitment of teachers, it will be difficult to achieve it.

Keywords. Learning, mistake, evaluation, leisure, reflection.

Título: Aprendizagem na educação: entre o erro como um engano ou como uma oportunidade

RESUMO

Gerar processos de reflexão dentro da sala de aula e, mais ainda, nas práticas pedagógicas dos professores, será um exercício permanente que deve nos ocupar em nosso dia a dia. Nesse contexto, é pertinente rever os atores envolvidos nos processos de avaliação para que os erros sejam tomados como um ponto essencial, uma vez que, em algumas ocasiões, podem ser vistos como um erro a ser punido e não como uma oportunidade de aprendizado que possibilita novas perspectivas para a humanização da educação. Assim, é possível pensar em como as salas de aula educacionais podem ser verdadeiros espaços para vivenciar o lazer, sentir e pensar grego, gostar de aprender, deixando de lado emoções negativas como o medo e a ansiedade, que impedem sua assimilação. No entanto, sem o apoio do Ministério da Educação Nacional e das Secretarias de Educação das entidades certificadas em relação a espaços e tempos, e sem o interesse e o compromisso dos professores, será difícil conseguir isso.

Palavras-chave. Aprendizagem, erros, avaliação, lazer, reflexão.

INTRODUCCIÓN

El presente texto, más que una crítica o propuesta novedosa, de esas de las que sobre abundan como la panacea y sobre poderosa solución a las problemáticas de la educación y en donde, por lo general, el maestro es el culpable del no avanzar ni progresar, dado que, al igual que la Escuela, es obsoleto, retrógrado y “tradicional” tal como afirma Larrosa (2019), pretende ser un ejercicio de reflexión en el que deberíamos estar todos como maestros, en el sentido de lo que nos compete a nivel ético, pues es nuestra responsabilidad la enseñanza que se vuelve verbo en su infinitivo enseñar en el que, a partir de la formulación de preguntas, emulando una característica eminentemente filosófica al sentir de Sócrates, como personaje central de los diálogos de Platón (1993), ayude, como indican Freire y Faúndez (2018), a generar procesos que inviten a pensarnos a todos los actores del sistema educativo colombiano seriamente.

Proporcionan la impresión, dentro de los fines de los prejuicios y precomprensiones, como señala Gadamer (1992), que no lo hacemos o al menos quedamos en deuda, sobre todo, en el escenario de la educación formal regular, en lo que tiene que ver con nuestras Instituciones Educativas-IE en los niveles de la básica y la media. ¿Por qué no el preescolar? También, aunque en la forma de evaluar en él es a partir de las dimensiones que plantea el Decreto 2247 de 1997 hoy compilado en Decreto Único Reglamentario del Sector Educación 1075 de 2015.

Al ser un país de regiones, poseemos una riqueza en la diversidad cultural que da cuenta de todos los sujetos que vivimos y convivimos en cada territorio y que evidencia, a partir de los resultados de pruebas censales, entre ellas, las Saber que se les aplica a los estudiantes que culminan su proceso en la Media en grado 11 por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Calidad de la Educación-ICFES en su último reporte del año 2022, que existen brechas entre lo urbano y lo rural. Son demasiados factores los que pueden intervenir en el asunto en cuestión; sin embargo, uno de ellos es cómo es visto el error como una equivocación, aspecto que se abordará en el presente texto y que se desprenden del contexto de Bianciardi (2009).

En los mencionados contextos urbano y rural, hoy es necesario, reflexionar, investigar y ahondar en las experiencias de las prácticas pedagógicas de los maestros, sobre todo en lo que se refiere a la evaluación como un proceso y, así, entender las dinámicas que emergen en la existencia de los seres humanos que allí cohabitamos

RESULTADOS Y ANÁLISIS

Al hablar de la educación en el contexto colombiano necesariamente se hace referencia a actores (maestros-estudiantes), escenarios (tipos de instituciones: privadas o públicas), contextos (rural- urbano), normatividad (leyes y decretos), calidad y formación (Sistemas de Gestión de la Calidad-SGC-procesos formativos) así como un sinnúmero de elementos que convergen en la educación y que, de forma directa o indirecta, se sienten involucrados en su desarrollo.

Como primer punto, Colombia es un país rico en diversidad, característica que se observa con solo entrar a un aula de clase. Si revisamos cada una de las 6 regiones de nuestro país, las diferencias son aún más fehacientes. En la educación formal regular (de primero de primaria a grado 11) se evidencia que contamos con niños, niñas, adolescentes y jóvenes de una riqueza

cultural impresionante, aspecto que puede desbordar las apuestas educativas que se llevan a cabo en las Instituciones Educativas-IE de todo el país. Así, encontramos el segundo punto, al ser Colombia un país diverso ¿Qué tanto las IE y los docentes en general, estamos preparados para responder a estas dinámicas? Es un escenario que no podemos capotear tan fácil, pues existen deudas históricas con la educación, que no han sido atendidas en relación directa con la diversidad.

Así, se allega al concepto de contexto, a propósito, Bianciardi (2009) menciona “(...) es una totalidad articulada y organizada, pero es también una totalidad articulada y des-organizada: una totalidad siempre *in fieri*⁶, abierta, rica en vetas, contradicciones, agujeros y asimetrías” (p. 8). Este aspecto a veces es mal entendido o pensado como un escenario o como algo que rodea, pero se olvida el elemento fundamental y es que el contexto es complejo porque está conformado por seres vivos, por tanto, los estudiantes y los maestros, hacemos parte de él; lo que debe generar diferentes miradas que puedan enriquecer la perspectiva en torno a las IE y la educación. Ahora bien, surge un tercer punto ¿Qué tanto conocemos el contexto en el cual estamos y del hacemos parte constitutiva construyéndolo y modificándolo cada día?

Lo señalado hasta aquí, se complementa de forma perfecta con otro aspecto, el del aprendizaje. De este concepto, central en todos los procesos formativos, se ha escrito desde varias disciplinas del saber (psicología, psicología educativa, pedagogía, sociología de la educación, antropología pedagógica, filosofía, neurociencias, entre otros) quienes han generado conocimiento en torno a cómo se da y se produce para que pueda tener mayor incidencia en los sujetos. En este cuarto punto ¿Qué visión de aprendizaje tenemos las comunidades educativas (estudiantes, maestros, directivos docentes, familias), las secretarías de educación y el Ministerio de Educación Nacional-MEN?

El aspecto anterior nos conduce a unos puntos esenciales y son ¿Cómo es concebido el aprendizaje cuando se ve el error como una equivocación que conduce al castigo (me refiero a todo aquello que coacciona la posibilidad de la equivocación como una oportunidad de aprendizaje y no a un ejercicio de “violencia psicológica” que maltrata la “piel”-su sentir, su ser- del estudiante) y que coarta el aprendizaje? ¿Es posible ver el error como una oportunidad siendo consciente que,

⁶ en progreso o en formación.

como muchas cosas en la vida, la educación y la acción del aula es un ejercicio de ensayo error para el aprendizaje?

De esta manera, he llegado al quid; dado que son múltiples preguntas las que se pueden presentar y ahondar en relación directa a cómo se percibe la evaluación, qué tanto se piensa en ella como proceso, cómo ha sido, en ocasiones, mal interpretada y solo relacionada con ejercicios de poder como plantea Martínez (2011) y Salinas et al. (2005) al hablar sobre *las representaciones sobre la evaluación de los aprendizajes* lo que implica que ella (la evaluación) sea reducida a la aplicación de instrumentos de recolección de información en los que se encasillan y clasifican a los estudiantes en buenos o malos. Así, se olvida lo que verdaderamente debe ser la evaluación, vista de una mirada mediadora como señala Hoffman (2010) o su función pedagógica como lo plantea Jorba y Sanmartí (1993).

Así las cosas, hoy en la educación y más aún en la escuela es necesario darle valía al error, desde unos mínimos de cumplimiento y de revisión de cada caso, en el que se realice una apuesta, seria y específica, por un aprendizaje efectivo; de este modo, los procesos educativos podrán modificarse. Esta mirada requerirá del compromiso concreto de cada uno de los actores del sistema educativo (MEN, Secretarías de Educación e IE) y comunidades educativas. Por tanto, será pertinente dedicar espacios de planeación, revisión y reflexión para alcanzar un mismo fin, un aprendizaje significativo que transforme vidas y no castigue ni condene al que se atreve a actuar, así, aunque en su trasegar, no siempre se encuentre con el triunfo o dé en el producto requerido.

El cambio debe verse palpable en nuestras aulas educativas, sin importar la edad, grado, nivel, ni área o asignatura. Por tanto, en la medida en que validemos el error, se superarán emociones negativas presentes al interior en las aulas de clases: miedo y ansiedad ante la equivocación, se dejará a un lado la coacción y se enfrentarán a realidades que humanicen la escuela, que permitan la revisión y reflexión permanente de las prácticas pedagógicas, las interacciones del aula y las maneras de ser concebida. Todo lo anterior deberá conducir a la revisión del currículo y los Proyectos Educativos Institucionales-PEI de cada IE y contar con el compromiso fehaciente y claro del MEN y de las Secretarías de Educación del país brindando los espacios y tiempos necesarios para el desarrollo del trabajo.

CONCLUSIONES

Las preguntas aquí planteadas en este escrito solo señalan la necesidad de tener espacios de reflexión en los que todos los actores del proceso educativo seamos conscientes del papel protagónico que debemos desempeñar. Sólo cuando aceptemos que la responsabilidad formativa y educativa no debe recaer de forma exclusiva en las IE y en los maestros, sino que es un trabajo mancomunado, desde el presidente, el Ministerio de Educación y el Congreso de la República hasta los porteros de las instituciones, podremos tener escenarios de educación e investigación que propendan por la transformación de la sociedad y de sus integrantes.

En este aspecto, el error tendrá la valía y el reconocimiento que se merece en el campo educativo, humanizando las prácticas y alcanzando los resultados que garanticen un aprendizaje significativo. De esta forma, se podrán matizar e incluso, acabar con los miedos, tensiones y producción de estrés que existen en las aulas donde los niños, niñas, adolescentes y estudiantes, en muchas ocasiones, no aportan sus preguntas al sentir de Freire y Faúndez (2018), pues serán espacios para disfrutar el verdadero ocio que los griegos plantearon para vivir, disfrutar y deleitarse con el conocimiento y el aprendizaje, como señala Larrosa (2019).

Por tanto, sin miradas que integren la formación a través de las preguntas y en dónde no sea vista la equivocación como un error sino como una oportunidad de aprendizaje por todos los actores del sistema educativo, será complicado poder generar procesos que motiven a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a gozarse el aprendizaje, a vibrar por él y comprender que la educación, en el contexto escolar, es el escenario propicio y fundamental para que cada sujeto se haga consciente de su formación y espacio para el disfrute, ellos podrá ser un aporte para construir una mirada de país que humanice y valide el ocio y su implicación pedagógica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bianciardi, M. (2009). *Complejidad del concepto de contexto*. http://proyectos.javerianacali.edu.co/cursos_virtuales/posgrado/maestria_asesoria_familia_r/Investigacion%20I/M%C3%B3dulo%202/c.%20BIANCIARDI%20COMPLEJIDAD%20DEL%20CONCEPTO%20DE%20CONTEXTO.pdf

- Freire, P., y Faúndez, A. (2018). *Por una pedagogía de la pregunta: crítica a una educación basada en respuestas a preguntas inexistentes. (1ra Ed.)*. Siglo Veintiuno Editores.
<https://aprendizajesparalelos.files.wordpress.com/2016/08/paulo-freire-y-antonio-faudez-por-una-pedagogia-de-la-pregunta.pdf>
- Gadamer, H.J. (1992). *Verdad y método II. (1ra. Ed.)*. Salamanca.
http://medicinayarte.com/img/gadamer-verdad_y_metodo_ii.pdf
- Instituto Colombiano para la Evaluación de la Calidad de la Educación. (2022). *Resultados del examen saber 11 calendario A 2022*.
https://www.icfes.gov.co/inicio/-/asset_publisher/qcrs/content/icfes-public%C3%B3-resultados-del-examen-saber-11-calendario-a-2022
- Hoffmann, J. (2010). *Evaluación mediadora: una propuesta fundamentada*.
<https://www.scribd.com/document/330096303/Hoffmann-J-2010-La-Evaluacion-n-Mediadora>
- Jorba, J., y Sanmartí, N. (1993). La función pedagógica de la evaluación. *Aula de Innovación Educativa*. (20). 20-30.
https://elvs-tuc.infod.edu.ar/sitio/upload/Jorba_Jaume_y_S._Neus.pdf
- Larrosa, J. (2019). *Esperando no se sabe qué: sobre el oficio del profesor. (1ra. Ed.)*. Candaya.
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/143492/Larrosa%2C_J_%282019%29_Esp%20erando_no_se_sabe_q.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Martínez, N. (2011). La evaluación como instrumento de poder. *Diálogos*. 4-22.
<http://www.redicces.org.sv/jspui/bitstream/10972/2047/1/1.%20La%20evaluacion%20como%20instrumento%20de%20poder.pdf>
- Ministerio de Educación Nacional. (2015). Decreto único reglamentario del sector educación.
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77913>
- Platón. (1993). *Diálogos. (1ra. Ed.)*. Panamericana.
<https://www.casadellibro.com/libro-dialogos-i/9788424938901/9182821>

Salinas Salazar, M., L., Isaza Mesa, L. S., Parra Mosquera, C., A. (2005). Las representaciones sociales sobre la evaluación de los aprendizajes. *Revista Educación y Pedagogía*, 17 (46), 203-221.

http://tesis.udea.edu.co/bitstream/10495/3071/1/SalinasMarta_2006_representacionesevaluacionaprendizajes.pdf

Revista Internacional ReNoSCol
ISSN: 2792-7504

<https://doi.org/10.51896/renoscol>
revistae.renoscol@gmail.com

Institución Educativa Normal Superior de
Sincedejo
Colombia.

Cómo se debe citar

Contreras A. L., & Alcántara G. J. (2023). La enseñanza del español en los niños wayuu, una estrategia integradora para el ejercicio de la interculturalidad. *ReNoSCol*; 1(4): 90 – 109.
<https://doi.org/10.51896/renoscol>

Recibido: mayo de 2023.

Aceptado: julio de 2023.

Publicado: octubre de 2023.

La enseñanza del español en los niños wayuu, una estrategia integradora para el ejercicio de la interculturalidad

Luisa Fernanda Contreras Atencia

 <https://orcid.org/0000-0003-3396-3607>
kalet.m@hotmail.com

Juan Carlos Alcántara Guzmán

 <https://orcid.org/0000-0003-4684-9985>
juanalcantarag@hotmail.com

RESUMEN

La interculturalidad es un proceso integrador que favorece el diálogo entre las personas, permitiendo generar vínculos a través de espacios de acción, donde los individuos logran entender que conviven bajo espacios diversos, donde se permean costumbres y tradiciones, permitiendo que los ambientes se conviertan en una colcha de conocimiento. El proyecto de investigación se originó a partir de las necesidades que enfrenta la comunidad Wayuu, especialmente en niños de preescolar cuando tienen la necesidad de usar el idioma español, ya que debido a sus raíces culturales le dan más uso al dialecto Wayuu, como lengua materna, haciéndolos tener poca fluidez al hablar y responder preguntas oralmente. Cuando se requiere el uso del español, los niños enfrentan dificultades a la hora de establecer comunicación con otros de entornos culturales diferentes a éste. En un mundo cambiante y globalizado el idioma ocupa un papel de gran relevancia dentro de los procesos de comunicación, y hoy las aulas se convierten en espacios propicios en el ejercicio de la interculturalidad. Atendiendo a esta situación, surge la pregunta; ¿Cómo hacer que la lengua española se convierta en una propuesta integradora en torno a la interculturalidad, en los niños preescolares de la Institución Educativa Indígena N.º 3? Para este estudio se tomó el enfoque de investigación cualitativa, estableciendo como objetivo general una estrategia didáctica para la enseñanza del español a estudiantes wayuu del grado preescolar, como una propuesta basada en una guía que logra reunir diversas dinámicas estratégicas que favorecen el uso del español.

Palabras clave: Estrategia, Wayuu, preescolar, interculturalidad, costumbres, tradiciones, comunicación y entorno.

Title: The teaching of Spanish to Wayuu children, an integrating strategy for the exercise of interculturality

ABSTRACT

Interculturality is an integrating process that favors dialogue between people, allowing to generate links through action spaces, where individuals manage to understand that they coexist under diverse spaces, where customs and traditions permeate, allowing environments to become a quilt of knowledge. The research project originated from the needs faced by the Wayuu community, especially in preschool children when they need to use the Spanish language, since due to their cultural roots they make more use of the Wayuu dialect as their mother tongue, making them have little fluency when speaking and answering questions orally. When the use of Spanish is required, children face difficulties in establishing communication with others from different cultural backgrounds. In a changing and globalized world, language plays a very important role in the communication process, and today classrooms are becoming favorable spaces for intercultural communication. In view of this situation, the question arises: How to make the Spanish language become an integrating proposal around interculturality in preschool children of the Institución Educativa Indígena N.º 3? For this study we took the qualitative research approach, establishing as a general objective a didactic strategy for the teaching of Spanish to Wayuu preschool students, as a proposal based on a guide that manages to bring together various strategic dynamics that favor the use of Spanish.

Key words: Strategy, Wayuu, preschool, interculturality, customs, traditions, communication and environment.

Título: Ensino de espanhol para crianças Wayuu, uma estratégia de integração para o exercício da interculturalidade.

RESUMO

A interculturalidade é um processo integrador que favorece o diálogo entre as pessoas, permitindo a geração de vínculos por meio de espaços de ação, onde os indivíduos conseguem compreender que convivem em espaços diversos, onde os costumes e as tradições se permeiam, permitindo que os ambientes se transformem em uma colcha de retalhos de conhecimento. O projeto de pesquisa teve origem nas necessidades enfrentadas pela comunidade Wayuu, especialmente em crianças em idade pré-escolar, quando precisam usar a língua espanhola, já que, devido às suas raízes culturais, elas usam mais o dialeto Wayuu como língua materna, o que faz com que tenham pouca fluência ao falar e responder a perguntas oralmente. Quando o uso do espanhol é necessário, as crianças enfrentam dificuldades para se comunicar com outras pessoas de diferentes origens culturais. Em um mundo globalizado e em transformação, o idioma desempenha um papel muito importante no processo de comunicação, e hoje as salas de aula estão se tornando espaços favoráveis para o exercício da interculturalidade. Diante dessa situação, surge a pergunta: Como a língua espanhola pode se tornar uma proposta integradora da interculturalidade nas crianças da pré-escola da Instituição Educativa Indígena N.º 3? Para este estudo, adotamos o enfoque de pesquisa qualitativa, estabelecendo como objetivo geral uma estratégia didática para o ensino de espanhol para alunos pré-escolares Wayuu, como uma proposta baseada em um guia que consegue reunir várias dinâmicas estratégicas que favorecem o uso do espanhol.

Palavras-chave: Estratégia, Wayuu, pré-escola, interculturalidade, costumes, tradições, comunicação e ambiente.

INTRODUCCIÓN

El departamento de La Guajira considerado como el de mayor diversidad étnica de Colombia, está ubicado en el norte de Colombia, es una península surcada por las aguas del mar Caribe, su ubicación estratégica le permite tener visitantes la mayor parte del año, allí convive gran parte de la comunidad Wuayuu, una de los grupos de población con gran arraigo cultural, marcada por

tradiciones ancestrales ligadas a su estilo de vida, los guajiros de denominan Wayuu que significa nosotros o gente, para ellos el que no es indígena es alijuna que significa extranjero, estas comunidades, sufren desde hace tiempo la inclemencia del clima agreste, haciendo que sus tierras sean poco cultivables.

Este departamento viene presentando en los últimos años un desmejoramiento en cuanto a los resultados de las pruebas Icfes, ocupando los últimos puestos dentro de los 32 departamentos de nuestro país, situación que se hace cada vez más alarmante, la internet no tiene la cobertura suficiente para llegar a ciertos rincones del departamento, La corrupción administrativa y las condiciones de insalubridad de estos territorios, juegan un papel en contra, estos elementos descritos se convierten en punto de interés para analizar los factores que han incidido en los bajos resultados académicos que se viene presentando año tras año, siendo la población infantil la más afectada, a esto se suma el abandono por parte del Estado, este departamento presenta una de las tasas más altas de muerte infantil (Ver tabla 1).

Tabla 1.

Relación de muerte por desnutrición de niños de 0 a 5 años

	Tasa de muertes por desnutrición* (Tasa de muertes por cada 1.000 habitantes entre 0-4 años)	Desnutrición crónica menores de 5 años** (%)	Desnutrición global menores de 5 años** (%)	Prevalencia de anemia en niños y niñas entre 6 y 59 meses (Hb < 11 gr/dl)*** (%)
Atlántico	0,12	15,5	3,4	29,9
Bolívar	0,14	10,8	4,3	22,8
Cesar	0,22	11,7	3,3	23,6
Córdoba	0,15	16,4	4,3	37,5
Guajira	0,45	27,9	11,1	38,9
Magdalena	0,21	18,0	6,8	35,8
San Andrés	0,16	3,8	1,1	36,6
Sucre	0,06	14,3	4,9	16,0
Total Región		15,4		
Total Nacional		13,2	3,4	

Nota: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE (2010); Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF (2010), citados en Lissbrant (2015).

Otro elemento sumado a lo descrito anteriormente, es que los niños Wuayuu hablan su lengua materna dentro de núcleo familiar, lo cual hace que el dialogo con personas que no pertenezcan a su comunidad (alijunas) logre establecerse de una forma fluida, esta situación viene

generando choques de comunicación, haciéndose más puntual, cuando los niños en etapa de preescolar son llevados a las escuelas, donde los textos están escrito en español, esta situación es el motivo principal del proyecto; La estrategia didáctica para la enseñanza del español en los niños de preescolar de la Institución Educativa N°3, mediante talleres lúdicos, que nos sirvan de medio de insumo para nuestra puesta en común.

A través de este proyecto se logran identificar elementos de gran importancia a la hora de analizar el poco manejo del español, uno de ellos es el elemento cultural como arraigo des sus tradiciones, lo que hace que los niños tengan una formación familiar basada en un legado ancestral de generaciones, por otra parte el fenómeno de desplazamientos de venezolanos hacia La Guajira como departamento limítrofe, se convierte en un factor o elemento generador de aporte de costumbres donde convergen culturas con sus estilos de vida, asociados a su comportamiento como patrón de vida.

Es aquí donde se aborda el tema de la interculturalidad como pieza clave del proceso integrador de espacios diversos, en una misma comunidad convergen costumbres, tradiciones que aportan a la construcción de espacios sociales, es de gran importancia tener en cuenta que nos pueden aportar, hoy se habla de bilingüismo, como una forma de integrar las comunidades, los niños cuando hablan una segunda lengua establecen relaciones más cordiales con sus compañeros se sienten más seguros de sí mismos. De acuerdo con Howatt (1984) señala que a través de la historia los individuos se han interesado en aprender otras lenguas, debido a la necesidad de establecer comunicación y a su vez aprender de otras culturas, como forma de establecer una interacción entre las personas.

El ser humano es por naturaleza un ser social, establece vínculos entre los demás individuos, logrando de esta manera intercambio de ideas que nutren su pensamiento en sociedad, para ello es importante el uso del lenguaje como parte fundamental del proceso de comunicación donde establecen una serie de signos lingüísticos que dan pie al uso de palabras que generaran conexiones entre los seres humanos. Vernon & Alvarado (2014) Afirma que el lenguaje oral es una herramienta de gran valor y ejerce un gran soporte a mediante el uso cotidiano, a través del uso que se le da, permitiendo destrezas, adquiriendo un significado especial cuando los individuos lo expresan con otras personas en un contexto determinado.

No obstante, teniendo en cuenta que, en Colombia a pesar de que el español es el idioma oficial, existen otras lenguas asociadas al acervo cultural de cada comunidad, es el caso de los Wayuu que habitan en el territorio de La Guajira, extendiéndose a suelo venezolano, por ser una comunidad indígena preservan signos lingüísticos ancestrales, como parte fundamental en su estructura de comunicación, por ende los niños son formados bajo los parámetros de la enseñanza a partir de la oralidad, partiendo de sus hogares.

Esta situación se convierte en un problema de investigación a partir de la enseñanza académica como patrón integral de su formación, suele suceder cuando van a las escuelas, donde se sentirán ajenos a los procesos de enseñanza aprendizaje de las de las instituciones, por otra parte los profesores, han recibido poca formación en cuanto a los procesos de etnoeducación, otra situación que afrontan los niños es que los textos del aula y los diseños curriculares dan más crédito al idioma español, el punto no es que los niños olviden sus raíces, ya que el respeto por sus signos lingüísticos están avalados por la constitución colombiana, lo cual se deben preservar.

El mundo actual habla del bilingüismo como elemento integrador dentro de las sociedades incluyentes, partiendo de que el mundo es una colcha de culturas, que no pueden aislarse. Es aquí donde surge un gran interrogante ¿Cómo enseñar el español a los niños de grado preescolar de la comunidad Wayuu, a partir de una estrategia didáctica?

Este proyecto se basa en la metodología cualitativa, a través de un enfoque de investigación acción participativa, se escogió de 10 niños del grado preescolar de la Institución Educativa Indígena N°3. Del municipio de Maicao, Guajira. A través de este proyecto se busca cerrar las brechas de exclusión entre culturas a través de una estrategias didáctica que les permita conocer a los niños Wayuu en etapa preescolar aprender el español, mediante una propuesta basada en un taller didáctico que incluye la lúdica, como forma agradable a los niños para que puedan aprender a través de rondas, cantos infantiles y otros elementos más que logren captar la atención en ellos, que les facilite la incorporación de nuevas palabra su vocabulario, asimilándolas de una forma práctica.

Por otra parte vale la pena señalar que la pandemia jugó un papel en contra en cuanto a los procesos de enseñanza aprendizaje más que todo en las instituciones oficiales, logrando que se diera un retroceso en los proceso académicos, teniendo en cuenta todas estas calamidades, la

situación si bien no deja de ser alarmante, nos deja la puerta abierta a buscar estrategias para que los resultados en las pruebas *saber* puedan mejorar, para ello todos los maestros se deben comprometer en la búsqueda de estrategias que vislumbren mejores resultados, es aquí donde surge la propuesta de investigación, de cómo implementar la enseñanza del español en los niños de preescolar a partir de la escuela.

Como punto de partida para lograr vincularlos mediante el soporte lingüístico que los ayude a integrarse con las comunidades no Wayuu a partir del empleo de una segunda lengua que les permita ampliar el campo del saber, logrando integrarse a otros espacios dentro de su contexto, permitiendo en ellos darle respuesta a interrogantes de los que son ajenos, ya que el choque entre lenguas los hace ser introvertidos.

La enseñanza de una segunda lengua permite en los niños aumentar y mejorar sus procesos cognitivos, partiendo de la puesta en común de que son capaces de adaptarse con más facilidad al cambio, para ello vale la pena resaltar que la estrategia que se plantea para la enseñanza del español debe ser dinamizante dentro del proceso de enseñanza, debe resultar atractiva para que se convierta en amplio disfrute de los niños, donde el profesor se sienta que su aporte es de gran valía, es por esto que las experiencias significativas logran despertar un efecto positivo en cada individuo, cumplen el rol como soporte de estrategias que marcarán un papel fundamental en su formación no solo académica sino también formándolos para la vida.

La implementación de actividades lúdicas busca motivar a que los niños Wayuu aprendan el español, tiene gran significado en el soporte estratégico de la organización elementos que cumplan con la armonía del lenguaje de la palabra, donde los niños vean lo lúdico como parte de su formación, donde las aulas sean espacios que convienen el juego como pieza del proceso formativo. De acuerdo con Paredes (2002) el juego tiene un gran aporte en los procesos cognitivos de todo individuo, generando grandes beneficios que se ven reflejados en su parte socioemocional, psicomotora, estos elementos son importantes en el currículo de formación de toda persona y son de mucha importancia emplear estrategias lúdicas para el desarrollo y construcción de aprendizajes.

lograr despertar en los infantes el deseo de aprender y que logren afianzar sus conocimientos a través de la puesta en común es avivar el interés por el aprendizaje del español, como una alternativa para que se integren al cambio sin olvidar su acervo cultural. El mundo globalizado a

partir de la tecnología nos está diciendo que debemos estar abiertos al cambio como una forma de convivir en medio de la diversidad cultural, en este caso los estudiantes de preescolar de la I. E. Indígena N°3, al presentar dificultades académicas, donde el conocimiento del español es escaso, recurrimos a interesarnos por la búsqueda de una estrategia didáctica que se empeñe en integrar elementos de soportes que logren expresar a través de talleres lúdicos, mediante una forma estratégica que ellos puedan disfrutar y a la vez logren aprender más del idioma español.

MÉTODO

En el siguiente trabajo el método de la investigación acción, fueron necesarias la utilización de diversas técnicas que permitieron servir de apoyo para conocer más de cerca la realidad que se investigó y así mismo se logró tener una serie de elementos que enriquecieron la información de forma pertinente, por ser un proyecto cualitativo que involucra a niños como eje central, se realizó bajo el principio de un consentimiento firmado por sus padres como aval del desarrollo del proceso (ver tabla 2).

Esta investigación inicia con una prueba diagnóstica la cual nos permite dimensionar el grado de dificultad en el desarrollo de los procesos cognitivos de los niños de preescolar debido a sus condiciones de su entorno, razón por la cual nos adentramos en averiguar la forma como los niños los niños de la comunidad Wayuu conocen y expresan palabras en español, para que puedan asimilar los conocimientos que se imparten dentro del aula como una propuesta integradora al acercamiento de la inclusión, que redunden en su mejor rendimiento académico, se realizó una prueba diagnóstica con un grupo de diez niños del grado preescolar de la Institución Educativa Indígena N°3, del Departamento de La Guajira, obteniendo los siguientes resultados, (ver tabla 2).

Tabla 2.

Operacionalización de categorías

Prueba diagnóstica socio-personal Grado: preescolar. Año:2023.						
Categorías	Subcategorías	Análisis diagnóstico.	Si lo hace	No lo hace	Lo hace con ayuda	No lo conoce ni lo hace

Aprendizaje significativo.	<i>Que tanto conocimiento previo trae el estudiante desde su entorno.</i>	<i>¿el niño o niña pronuncia buenos días en español?</i>	A4	A5 A6 A9	A2	A3, A7, A8, A10, A1
		<i>¿el niño o niña pronuncia su nombre en español?</i>	A2 A4	A9 A7 A8	A5 A6 A10	A3 A1
	<i>Estrategias motivacionales.</i>	<i>¿el estudiante identifica algún color en español?</i>	A4	A2 A6 A9	A5	A1, A3, A7, A8, A10
		<i>¿el estudiante identifica algún elemento del entorno en español?</i>	A4	A6	A2	A1, A3, A5, A7, A8, A9, A10
Clima de aula	<i>Aprendizaje mediante la interacción.</i>	<i>¿el estudiante se relaciona con facilidad con estudiantes no wayuu?</i>	A5 A9 A2	A3 A7 A10 A4	A6 A8	A1

Otro elemento que se empleó como método en la recolección de datos sobre los conocimientos previos que traían los niños, para así comprender desde su entorno en cuanto manejan el español, a partir de allí se continuo con el análisis de las observaciones hechas en el diario de campo (observador del alumno). La técnica de grupo focal como técnica de investigación cualitativa, es un aporte de mucha relevancia, consiste en una entrevista dirigida a través de un moderador, que llevara un libreto con relación a los temas que conciernen al propósito de la obtención de datos. Se pudo realizar tomado como referente a diez niños de la comunidad Wayuu de la Institución Educativa Indígena No 3. (Ver anexo)

Luego de obtener información, se diseña una guía didáctica como estrategia pedagógica, la cual contiene cinco eje fundamentales basadas en dimensiones: comunicativa, cognitiva, corporal, estética y socio-afectiva, esta guía se trabajó en el año lectivo de 2022 dividida en los cuatro periodos académicos, a través de procesos de investigación donde los objetivos, logros y actividades se fundamenta a través de dinámicas, juegos, lúdicas, cantos, rondas infantiles, donde se mezcla el uso del español y la lengua materna, ajustadas al Proyecto Educativo Comunitario (PEC) como elemento integrador y dinamizante del proceso de enseñanza aprendizaje, propio de los saberes de las grupos y comunidades indígenas, como forma de establecer criterios de interculturalidad esta guía aborda estrategias inclusivas donde el dialecto Wayuu puedan converger

en un ambiente a través de la experiencia vivenciales del lenguaje de la comunicación (Ver tabla 7)

Tabla 3.

Relación de dimensiones

GUIA ETNOEDUCATIVA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDÍGENA N 3. GRADO: Preescolar AÑO: 2022					
ACTIVIDADES EN ESPAÑOL.			ACTIVIDADES EN WAYUUNAIKI.		
Dimensión comunicativa	❖	Expresión Oral.	Dimensión comunicativa	❖	Expresión Oral.
	❖	Lectura de cuentos.		❖	Lectura de cuentos.
	❖	Música infantil.			
	❖	Rondas infantiles.			
Dimensión cognitiva	❖	Figuras geométricas básicas.	Dimensión cognitiva	❖	Etnomatemática: la forma de contar de los wayuu.
	❖	Noción de número de 0 al 10.		❖	Medición para la cultura wayuu.
Dimensión corporal	❖	LOCOMOTRICES: Andar, correr, saltar, variaciones del salto, galopar, deslizarse, rodar, pararse, botar, esquivar, caer, trepar, subir, bajar, entre otras.	Dimensión corporal	❖	Juegos tradicionales wayuu.
Dimensión estética	❖	Habilidades plásticas como dibujar, pintar, sensibilidad manualidades.	Dimensión estética	❖	Tejido y bordado wayuu.
	❖	Teatro y dramatizaciones		❖	Pintura y significado.
	❖	Danzas		❖	Danza wayuu: Yonna.
				❖	Música e instrumentos wayuu.
				❖	Dramatización de cuentos y leyendas wayuu.
Dimensión socioafectiva.	❖	Amor y respeto por el otro, por la familia, el colegio, la ciudad y la patria.	Dimensión socioafectiva.	❖	Los valores en la cultura wayuu.
	❖	Valores.		❖	La familia y el pueblo wayuu.

RESULTADOS Y ANÁLISIS

Durante esta fase se logró identificar a través de una prueba diagnóstica socio-personal que contiene preguntas abiertas, divididas en categorías y subcategorías donde se logra detectar las dificultades de los estudiantes de preescolar a la hora de expresar y comprender palabras en español relacionadas con su proceso de aprendizaje. Esta fase duró aproximadamente una hora y treinta minutos, se aplicó a un grupo focal de diez estudiantes del grado preescolar, dando como resultado identificar las falencias de cada estudiante y así confirmar las categorías de estudio.

En esta última etapa se lleva a cabo el análisis de la aprehensión del español en los niños del grado preescolar a partir de elementos dinamizantes que permitan el aprendizaje del español a través de la lúdica como forma de generar un clima de armonía en los niños, permitiendo adquirir en ellos la confianza y la integración social y por ende aprender de las comunidades de niños que no son de la etnia Wayuu, de esta manera se logra nutrir el aprendizaje autónomo, construyendo espacios de intercambio, logrando que los niños asimilen nuevos aprendizajes fueron necesarias la utilización de diversas técnicas que permitieron servir de apoyo para conocer más de cerca la realidad que se investigó y así mismo se logró tener una serie de elementos que enriquecieron la información de forma pertinente.

Este proceso inicio con un diagnóstico sobre los conocimientos previos que traían los niños desde su entorno, a partir de allí se continuo con el análisis de las observaciones hechas en el diario de campo (observador del alumno). (ver tabla 4).

De acuerdo con la tabla 3, en el primer interrogante (a), se puede evidenciar que del grupo focal un estudiante si lo hace: **A4**. Tres estudiantes no lo hacen: **A5, A6, A9**. Un estudiante lo hace con ayuda: **A2**. Cinco estudiantes no lo hacen, ni lo conocen: **A3, A7, A8, A10, A1**. En este último concepto y análisis es importante determinar que muchas veces no solo el estudiante no habla el español, sino que también se tiene en cuenta que culturalmente en la comunidad wayuu no se saluda al llegar a un determinado lugar, es por costumbre que quien sea el anfitrión o esté en ese lugar, reciba con un saludo a los que llegan y estos solo corresponden con una leve inclinación de la cabeza.

En la observación realizada con el diagnóstico, se tuvo en cuenta la ubicación geográfica en la que se encuentra la comunidad del infante, ya que se puede determinar que entre más distancia hay desde la comunidad a la cabecera municipal, en este caso Maicao, más dificultad presentaba el niño o niña para su interacción con el idioma español, para esto se hizo necesario que la docente del grado preescolar recibiera a los estudiantes en la entrada a el aula y de manera secuencial realizar el ejercicio con cada uno de los estudiantes focalizados en el estudio y así mismo llevar el seguimiento en el diario de campo.

Para el segundo interrogante (b), se evidenció que dos estudiantes si identifican y pronuncian su nombre en español, tres estudiantes no lo hacen, tres estudiantes lo hacen con ayuda y dos se encuentran en el punto que no lo hacen ni lo conocen o no lo identifican. En esta parte es relevante saber que, dentro de la cultura wayuu, se usan nombres étnicos para la mayoría de las personas, estos nombres se determinan por la similitud que tenga una persona con un lugar, una cosa, un animal, un defecto físico, una cualidad, entre otros.

Es necesario saber que, para esta segunda observación, se realizó una presentación en el aula de manera divertida, donde la docente le dice: *alijuna taya, kasachii punulia*. Lo que traduce: *soy arijuna, digamos nuestros nombres*. El estudiante **A2** dijo: Alejo, el **A4**: Victoria. Mientras los estudiantes **A9**, **A7**, **A8**, no quisieron decir sus nombres en español, los estudiantes que estuvieron muy tímidos y dijeron al oído de la profesora **A5**: Valery, **A6**: Juan y **A10**: Luis Carlos. Por último, se observó que aun preguntándole en Wayuunaiki, parecían no entender la dinámica de la actividad los estudiantes **A3** y **A1** por lo tanto tampoco respondieron.

En esta subcategoría se encuentran dos interrogantes. A. *¿El estudiante identifica algún color en español?* B. *¿el estudiante identifica algún elemento del entorno en español?*

En este interrogante A, para la realización de este diagnóstico se emplearon hojas de block de colores pegadas en la pared del aula, se les pidió a los niños y niñas identificar los colores en español o en *alijuna*. Se evidencia que el estudiante A4 identifica en español: amarillo y blanco. Tres estudiantes no lo hacen: **A2**, **A6**, **A9**, debido a que hacen la pronunciación en Wayuunaiki. Un estudiante lo hace con ayuda: **A5**: blanco. Cinco estudiantes no lo conocen ni lo hace: **A1**, **A3**, **A7**, **A8**, **A10**. En este punto se tiene en cuenta que los colores en la lengua Wayuunaiki, no son

una traducción del español o de otra lengua, estos se determinan por la similitud que tienen estos con objetos del medio.

Un ejemplo es el color *rojo* que en Wayuunaiki es *Ishoo*, que se asocia a una piedra religiosa wayuu que tiene el mismo nombre y color, que además traduce en nuestro idioma, piedra de sangre. Para el interrogante B si el estudiante identifica elementos del entorno en español, se realizó un ejercicio que permitiera a los estudiantes identificar elementos del entorno en el idioma español, para esto es pertinente anotar que en el Wayuunaiki la mayor parte de nombres de objetos, de lugares o cosas que no se encuentren en su entorno se les coloca el sonido *ka*, ejemplo: *tablero*, al no tener una traducción al Wayuunaiki, lo llamarán *tableroka*.

Todo esto implica que es fundamental contar con prácticas pedagógicas que impliquen un acercamiento positivo entre los mismos estudiantes y el contexto social en el que se encuentran. Por ello se fundamentó la siguiente pregunta:

¿El estudiante se relaciona con facilidad con estudiantes no wayuu?

Para esta actividad fue indispensable crear un ambiente integral para motivar a cada uno de los infantes a integrarse con los niños no wayuu, se realizaron rondas agarrados de las manos para socializar y motivar a compartir todos en un mismo contexto. Se puede establecer que en el inicio de la investigación tres estudiantes mostraron facilidad para interactuar con estudiantes alijunas o no wayuu, cuatro estudiantes no lo hicieron, dos estudiantes lo hicieron con la motivación de la docente y uno no socializó en ningún grupo de trabajo. En esta parte se debe tener claro que los estudiantes están llegando a un contexto cultural muy diferente y necesitan un proceso de adaptación con el entorno. Los indígenas wayuu del territorio colombiano se caracterizan por ser introvertidos, lo que hace un poco más difícil el acercamiento físico y emocional con los demás.

En cuanto implementación propia de la unidad didáctica, la determinación del tiempo prevista para la implementación y la real, la actitud de cada uno de los estudiantes antes, durante y después, el interés, las dificultades, lo acertado de los materiales de trabajo, lo acertado de las actividades propuestas y por último la valoración del diseño y los resultados obtenidos.

Ya implementada la estrategia didáctica, se hizo necesario realizar un seguimiento de esta, con el fin de conocer el impacto de la guía etnoeducativa, así mismo que la práctica de bilingüismo aditivo tenga una acogida positiva en la población wayuu trabajada, por lo que se realizó observaciones y análisis como se establece en la siguiente triangulación de resultados de la investigación, acción y formación

En los resultados obtenidos se evidencio que el estudiante **A1** presento dificultades para el desarrollo de las actividades, se notaba distraído, no participaba en las clases y tampoco socializaba con sus compañeros, la docente tomo esto como el choque cultural que estaba pasando el niño y que además al ingresar al grado de preescolar apenas cumpliría los cinco años de edad, al pasar los días y al seguir esto recurrente, se solicitó ayuda de la psicóloga de la institución y se hizo la petición a la madre del menor para que se le realizara una evaluación por el neuropediatría, lo cual dio como resultado **TEA 3** (Trastorno de Espectro Autista, nivel 3).

En el estudiante **A2**, la aplicación de estrategia didáctica dio como resultado un desarrollo de vocabulario en español bastante amplio, se mostró muy entusiasta para el desarrollo de las actividades en el aula de clases y en la complementación del trabajo en casa. El estudiante **A3** tiene como particularidad, que el acompañamiento en casa es nulo, no cuenta con apoyo para realizar las actividades, por lo que se hizo necesario realizar las actividades en la institución y lograrse los objetivos propuestos, en su carácter un poco ausente y distante hacia su grupo de pares se mejoró solo un poco, pues es posible que la falta de apoyo por parte de sus progenitores sea causante de su comportamiento un poco callado. Se hizo acompañamiento psicosocial por estas razones, pero académicamente el resultado fue bueno.

El estudiante **A4**, se puede decir que su comportamiento al ingresar al aula, tiene un patrón propio de los indígenas de la etnia wayuu, sin embargo para esta estudiante en muchos momentos tuvo comportamientos agresivos con los compañeros no wayuu y esta fue una de los desafíos que se encontró en la investigación, ya que el acompañamiento de los niños *alijunas*, era muy importante para lograr que los estudiantes muestras se adaptaran fácil y rápidamente a una segunda lengua, por lo que fue necesario el apoyo psicosocial de la institución, quien además con la colaboración del acudiente del menor que fue apoyo fundamental, se logra un buen resultado académicamente y a nivel de comportamiento, este fue su diagnóstico al finalizar el año lectivo.

Se evidencia que el estudiante **A5**, ingresa un poco tímida, pero se adaptó fácilmente a las actividades contenidas en la guía, se puede decir que su desempeño es excelente. En el estudiante **A6**, se evidencio un interés y una motivación propia por explorar la nueva temática y el nuevo contexto de aprendizaje al cual había llegado, se mostró muy participativo y colaborativo con los compañeros que presentaban alguna dificultad a lo largo del proceso, su desempeño y resultado, excelente.

Se encuentra que el estudiante **A7** y el estudiante **A8** son hermanos y son muy callados, poca interacción en el aula o el entorno escolar, se muestran atentos al desarrollo de las actividades, se puede decir que se mostraron muy pasivos en el desarrollo de las actividades propuestas, al finalizar, A7 no logro adoptar satisfactoriamente las actividades, por lo que su apropiación con el idioma español fue regular. A7 logro satisfactoriamente avanzar y cumplir las metas propuestas en los objetivos trazados en las actividades de la investigación. Se hizo acompañamiento psicosocial para A7, pero no se logró establecer el porqué de su falta de interacción.

En el análisis al estudiante **A9**, se evidencio que tiene acompañamiento por parte de su progenitor, quien además regularmente llegaba al aula a interesarse por el desempeño de su acudido, las actividades dentro del aula y el acompañamiento fueron muy buenas, pero la expresión oral se ve afectada, no se le escucha cuando habla o cuando se expresa verbalmente, por lo que alcanzo los objetivos propuestos con un grado de dificultad.

Para terminar el análisis, el estudiante **A10** es un estudiante con energía positiva todo el tiempo, a pesar de que no hablaba el español a su ingreso, se mostró muy empático con todos sus compañeros se adaptó a las actividades, contexto y una lengua diferente en muy poco tiempo lo que resulto muy satisfactorio al momento de finalizar con la investigación.

CONCLUSIONES

Las siguientes conclusiones son de los diferentes hallazgos realizados dentro de la investigación y como resultados de la implementación y seguimiento de la estrategia didáctica elaborada, en la que se puede establecer que:

- Se identificó que los estudiantes de grado preescolar presentan dificultades para emplear el uso del español, a la hora de realizar la actividad diagnostica notamos el poco uso que le

dan al idioma español, situación que no permitió comprobar la dificultad que presentan a la hora de identificar colores, dar saludos, identificar elementos del entorno, decir sus nombres, etc.

- Se puede concluir que la implementación de la guía didáctica es una estrategia que motiva a la participación activa de los niños, más aún si se tratan de rondas, dinámicas, juegos y una serie de actividades que propendan por la interacción y ayudan al empleo del uso del español.
- Se evidenció como a mediante la guía didáctica los estudiantes estuvieron motivados a participar de manera activa, a través de las dinámicas desarrolladas, donde la motivación se convierte en un papel fundamental para que los niños puedan expresarse y dejar a un lado sus miedos.
- Se pudo comprobar que, a través de las experiencias significativas de aprendizaje evidenciados a través de la guía didáctica, teniendo en cuenta la triangulación: Estrategia didáctica, docentes y estudiantes, que son material de apoyo para el PEC de la Institución Indígena N°3, estos elementos son de gran aporte al desarrollo cognitivo de los estudiantes.
- El estudiante asimila más rápido los conocimientos, de forma estratégica y divertida cuando se implementan actividades más dinámicas a través talleres que involucren la participación activa mediante juegos, rondas, cantos, cuentos, logrando de esta forma aprender a memorizar palabras y conocer más del idioma español.

Las estrategias pedagógicas son fundamentales para el proceso de enseñanza en cualquier grado de escolaridad, los docentes a través de la realización de procesos utilizando método didácticos logran de manera más práctica, que los estudiantes puedan asimilar de una forma más fácil los conocimientos, haciendo de cada clase una forma más armónica de acuerdo a las necesidades detectadas, estimular a los estudiantes tiene gran significado en la realización de pautas encaminadas al fortalecimiento del proceso cognitivo.

La experiencia de implementar una estrategia didáctica en los niños de preescolar de la institución educativa No 3 para que puedan aprender el idioma español representa un reto significativo para la labor de cualquier docente, poniendo a prueba su vocación que representa el verdadero arte de enseñar, mediante la puesta de la estrategia pedagógica para la enseñanza del español, podemos analizar grados de dificultad para escribir palabras y por ende hablarlas, esto

representa el principal enfoque que le hacemos a la estrategia didáctica, como principal objetivo de este proceso, cabe resaltar la forma como se abordan las preguntas para así dar una respuesta que ayude a la búsqueda resultados, que sirvan como punto de apoyo a los resultados esperados, los niños a la hora de implementar estrategias, resultan ser los más espontáneos,

Ellos expresan sus ideas sin escatimar esfuerzos, entran en una sana competencia para demostrar habilidades, los niños representan el baluarte principal de nuestra formación como docentes, son ellos los que perfeccionan nuestro quehacer pedagógico, ya que nos nutren de enseñanzas, para que podamos ser docentes más comprometidos, es por esto que cada objetivo que se implemente debe ser visto con lupa, donde los docentes puedan establecer como derrotero de sus labores un baluarte de apoyo para cada proceso de aprendizaje, dentro del eslabón de esta cadena por la enseñanza, las aulas deben ser espacios que propongan, lugares donde el profesor se convierta en un artista, que sus pinceladas logren dibujar en cada rostro una sonrisa.

Enseñar involucra transformar, generar cambios que trasciendan e impacten en cada estudiante el deseo por incorporar nuevos conocimientos, muchas veces se ahonda en los problemas, sin buscar alternativas, todo proceso genera cambios, por lo tanto es de gran importancia que realicemos una autoevaluación para mejorar procesos de enseñanza, como punto de partida de las estrategias, la enseñanza del español como estrategia pedagógica, representa el valor fundamental de este proceso, donde los niños absorben como esponjas las implementaciones pedagógicas que le brindemos, esto los hace ser niños más competitivos, ávidos en adquirir nuevos saberes y que labor más interesante que las experiencias significativas a través de las aulas y más allá de ellas donde el centro de nuestros quehaceres son los niños.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Departamento Nacional de Estadísticas – DANE (2010). *Estadísticas Vitales*.
<https://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/nacimientos-y-defunciones/118-demograficas/estadisticas-vitales/2877-defunciones-no-fetales>
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF (2010). *Encuesta nacional de la situación nutricional en Colombia, 2010* (ENSIN). ICBF.

<https://www.icbf.gov.co/bienestar/nutricion/encuesta-nacional-situacion-nutricional>

Howatt A. P. R. & Widdowson H. G. (2004). *A history of english language teaching* (2nd ed.). Oxford University Press.

<https://www.worldcat.org/es/title/history-of-english-language-teaching/oclc/55794981>

Lissbrant, S. (2015). Seguridad alimentaria y nutricional en la región Caribe: consecuencias de la desnutrición y buenas prácticas como soluciones. *Investigación y desarrollo*, 23(1), 117-138.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-32612015000100005

Paredes, O. (2002). *Aproximación teórica a la realidad del juego*. En J. Moreno (Ed.). *Aprendizaje a través del juego* (pp. 11-32). Aljibe.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2938>

Vernon, S., y Alvarado, M (2014). *Aprender a escuchar, aprender a hablar. La lengua oral en los primeros años de escolaridad. Materiales para Apoyar la Práctica Educativa*. INEE.

<https://www.studocu.com/es-ar/document/universidad-de-buenos-aires/literatura/vernon-y-alvarado-aprender-a-escuchar-y-aprender-a-hablar/30289506>

ANEXOS. INSTRUMENTOS INVESTIGATIVOS

Consentimiento informado

<p>IBEROAMERICANA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA <small>P.L. No. 0428 del 28 de Enero 1992 - MEN VIGILADA MINEDUCACIÓN</small></p>	<p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA FACULTAD DE EDUCACIÓN MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CONSENTIMIENTO INFORMADO</p>
<p>CONSENTIMIENTO INFORMADO</p> <p>Yo, _____ madre/padre del niño (a) _____, con Cédula de Ciudadanía _____ autorizo a la estudiante _____ de la Maestría en educación del semestre _____ de la Corporación Universitaria Iberoamericana hacer uso de mi historia y la de mi hijo o hija como miembro de la comunidad indígena Wayuu, acepto participar, teniendo en cuenta que esto es necesario para su proyecto particular para opción de grado. Estos recursos derivados del proyecto serán utilizados exclusivamente para uso académico y serán tratados con completa confidencialidad.</p> <p>NOMBRE DE LA INVESTIGACIÓN DE LA CUAL VAN A HACER PARTICIPES: Estrategia Didáctica para la enseñanza del español a estudiantes wayuu en el grado preescolar.</p> <p>ESTUDIANTES INVESTIGADORES: Juan Carlos Alcántara Guzmán. Luisa Fernanda Contreras Atencia.</p> <p>Fecha: _____</p> <p>Firma del padre de familia / Acudiente</p> <p>CC: _____</p> <p>_____ Firma de la estudiante Iberoamericana</p> <p>CC: _____</p>	

Ficha de observación

FICHA DE OBSERVADOR DEL ALUMNO

GRADO _____ AÑO LECTIVO _____

NOMBRES _____

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO _____

CENTRO DE PROCEDENCIA _____

NO DE HERMANOS _____	LUGAR DONDE OCUPA ESTE ELLOS _____	E.H. _____	E.F.E. _____
----------------------	------------------------------------	------------	--------------

COMUNIDAD DE PROCEDENCIA _____

PADRE _____ OCUPACIÓN _____

MADRE _____ OCUPACIÓN _____

ACIDENTE _____ OCUPACIÓN _____

TELÉFONO DE EMERGENCIA _____

VIVE CON LOS PADRES: SI _____ NO _____ CON QUIÉN _____

PADRECE DE ALGUNA ENFERMEDAD: SI _____ NO _____ CUAL _____

EDAD _____ PESO _____ TALLA _____

ESTADO FÍSICO _____

REGISTRO DE DESEMPEÑO ACADÉMICO Y DE CONVIVENCIA

FECHA	PERIODO	OBSERVACIONES, FORTALEZAS Y DIFICULTADES	FIRMA RESPONSABLES

Grupo focal: entrevista dirigida con moderador

<p>IBEROAMERICANA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA P.L. No. 0428 del 28 de Enero 1982 - MEN VIGILADA MINEEDUCACIÓN</p>	<p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA FACULTAD DE EDUCACIÓN MAESTRÍA EN EDUCACIÓN GUIA DE GRUPO FOCAL.</p>
<p>Maicao La Guajira. 10 de marzo - 2022.</p> <p>Por medio de la siguiente instancia, los estudiantes de maestría en educación, Juan Carlos Alcántara Guzmán y Luisa Fernanda Contreras Atencia, pretenden realizar la siguiente guía de grupo focal a estudiantes wayuu del grado de preescolar de la Institución Educativa Indígena N.3, para iniciar el proyecto: Estrategia Didáctica para la enseñanza del español a estudiantes wayuu en el grado preescolar. Teniendo en cuenta lo siguiente que se encuentra autorizado en el consentimiento informado por cada uno de los padres de los infantes participantes en esta prueba:</p> <ul style="list-style-type: none">❖ SEGMENTO A INVESTIGAR: estudiantes del grado de preescolar con edad entre 5 a 7 años, perteneciente a la etnia wayuu.❖ MUESTRA: el grupo focal se compone de 10 estudiantes wayuu de la Institución Educativa Indígena N.3. <p>Se pretende conocer sobre los conocimientos previos que tiene cada uno de los estudiantes con relación al idioma español, por lo que la interacción se lleva a cabo con los siguientes interrogantes:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pronunciación de los buenos días en español.• Pronunciación e identificación de sus nombres en español.• Identificación de nombres de los colores en español.• Identificación y pronunciación de un objeto en español.• Interacción del estudiante con otros compañeros no wayuu.	

Revista Internacional ReNoSCol

ISSN: 2792-7504

<https://doi.org/10.51896/renoscol>

revistae.renoscol@gmail.com

Institución Educativa Normal Superior de
Sincedejo
Colombia.

Cómo se debe citar

Gómezcaseres E. P. (2023). Fortalecimiento del rendimiento académico en estudiantes de la I.E. José Manuel de Altamira: una apuesta desde la capacitación extracurricular parental. *ReNoSCol*; 1(4): 110 – 141. <https://doi.org/10.51896/renoscol>

Recibido: mayo de 2023.

Aceptado: julio de 2023.

Publicado: octubre de 2023.

Fortalecimiento del rendimiento académico en estudiantes de la I.E. José Manuel de Altamira: una apuesta desde la capacitación extracurricular parental

Paulo Gómezcaseres Espinosa

<https://orcid.org/0009-0001-7238-9487>

paulogomezcaseres@gmail.com

RESUMEN

La investigación se realizó con el objetivo de desarrollar una jornada de capacitación extracurricular mediante talleres pedagógicos para mejorar el acompañamiento de la familia en las actividades pedagógicas del estudiante, para fortalecer el rendimiento escolar y mejorar las relaciones interpersonales, aprovechando el escenario escuela de padres. El paradigma fue socio crítico, y el tipo investigación Acción (IA) con enfoque cualitativo. Como instrumentos se utilizó la encuesta para estudiantes y docentes, y la entrevista a padres de familia. La población estuvo conformada por 30 estudiantes de los grados 6°, 12 padres de familia y 3 docentes, conformando un grupo de 45 personas. Los hallazgos permitieron percibir diversas falencias por parte de los padres de familia respecto al acompañamiento en las dinámicas académicas de sus hijos, determinándose las posibles causas que lo generan, por lo que la ejecución de cuatro talleres pedagógicos llevados a cabo con la población seleccionada permitió sensibilizarlos sobre la importancia de involucrarse y comprometerse mucho más con la formación y educación de los hijos. En conclusión, se establecieron nuevas maneras como los padres pueden brindar su ayuda a los hijos a fin de que mantengan un rendimiento académico estable.

Palabras clave: Capacitación extracurricular; rendimiento académico; escuela de padres; estrategias pedagógicas.

Title: Strengthening academic performance in students of José Manuel de Altamira High School: a bet from extracurricular parental training.

ABSTRACT

The research was carried out with the objective of developing a day of extracurricular training through pedagogical workshops to improve the accompaniment of the family in the student's pedagogical activities, to strengthen school performance and improve interpersonal relationships, taking advantage of the parents' school scenario. The paradigm was socio-critical, and the type of research was Action Research (AR) with a qualitative approach. The instruments used were a survey for students and teachers, and an interview with parents. The population consisted of 30 6th grade students, 12 parents and 3 teachers, making a group of 45 people. The findings made it possible to perceive several shortcomings on the part of the parents regarding the accompaniment in the academic dynamics of their children, determining the possible causes that generate it, so that the execution of four pedagogical workshops carried out with the selected population made it possible to sensitize them on the importance of getting involved and committing themselves much more with the formation and education of their children. In conclusion, new ways in which parents can help their children to maintain a stable academic performance were established.

Key words: Extracurricular training; academic achievement; parents' school; pedagogical strategies.

Título: Fortalecimento do desempenho acadêmico em alunos do I.E. José Manuel de Altamira: uma aposta a partir da formação extracurricular dos pais.

RESUMO

A pesquisa foi realizada com o objetivo de desenvolver um dia de formação extracurricular por meio de oficinas pedagógicas para melhorar o acompanhamento da família nas atividades pedagógicas do aluno, fortalecer o desempenho escolar e melhorar as relações interpessoais, aproveitando o cenário escolar dos pais. O paradigma foi sociocrítico, e o tipo de pesquisa Ação (AI) com abordagem qualitativa. Os instrumentos utilizados foram uma pesquisa para alunos e professores e uma entrevista com os pais. A população era composta por 30 alunos da 6ª série, 12 pais e 3 professores, totalizando um grupo de 45 pessoas. Os resultados permitiram perceber várias deficiências por parte dos pais no que diz respeito ao acompanhamento da dinâmica acadêmica de seus filhos, determinando as possíveis causas que a geram, de modo que a realização de quatro oficinas pedagógicas realizadas com a população selecionada permitiu conscientizá-los da importância de se envolverem e se comprometerem muito mais com a formação e a educação de seus filhos. Em conclusão, foram estabelecidas novas maneiras pelas quais os pais podem ajudar seus filhos a manter um desempenho acadêmico estável.

Palavras-chave: Treinamento extracurricular; desempenho acadêmico; escola de pais; estratégias pedagógicas.

INTRODUCCIÓN

El presente artículo revela la relevancia que tiene el apoyo y compañía de la familia en las actividades escolares de sus hijos, como una responsabilidad inherente a su formación. Jurídicamente lo profiere el Art. 14 del Decreto 1290/94 cuando hace alusión directa a los deberes de los padres de acompañar permanentemente el desarrollo educativo de sus hijos manteniendo un dialogo asertivo y constante con la institución y los docentes, lo que representa el núcleo esencial durante el periodo de aprendizaje, resaltando que ello repercute significativamente en el rendimiento escolar de niños y adolescentes.

Antes de analizar la problemática local que se desea intervenir, cabe señalar que, en Latinoamérica, las instituciones educativas han relegado la oportunidad de un crecimiento contextualizado, debido al desinterés de sensibilizar a la familia para que se apropie del proceso pedagógico del estudiante, no obstante, que las instituciones educativas están abiertas a la comunidad (Sepúlveda, 2016). En cuanto a Colombia, uno de los retos a afrontar se relaciona con los padres de familia y la falta de compromiso en la formación escolares de sus hijos, siendo reto importante para docentes y padres de familia, quienes debido a factores sociales descuidan su aportación en la práctica pedagógica de los hijos, dejándolos solos en sus labores escolares cotidianas.

De otra parte, en el departamento de Córdoba es normal que el docente solicite reiteradamente la presencia de la familia en la institución educativa, para vincularlos a la formación del estudiante, y así enterarse de alertas tempranas sobre lo que puede estar ocasionando un déficit en su rendimiento escolar (De León y Silió, 2010). De la misma manera, en el contexto local, el municipio de San Bernardo del Viento, Córdoba, presenta similitud con lo ocurrido en el Departamento, ya que son evidentes diversas razones por las cuales los padres no colaboran con las obligaciones pedagógicas de los hijos, entre ellas: la mayoría de los padres o acudientes son analfabetas, no tienen empleo y trabajan por jornales, por lo que son recurrentes diversas necesidades básicas insatisfechas (Calvo, 2013).

En tal sentido, los alumnos de la IE José Manuel de Altamira, presentan un bajo interés por las actividades que se asignan para realizar en casa, evidenciándose en las reuniones de docentes previas a la entrega de boletines. Es importante resaltar que sin importar la complejidad, el tipo de tarea o el tiempo determinado para la entrega del respectivo trabajo, una vez llega la fecha, gran parte de los estudiantes no cumplen con el compromiso académico, o en algunos casos, muchas de las actividades que se designan para desarrollarse en su casa, llegan en su mayoría, sin ser resueltas o mal elaboradas, lo que genera una valoración negativa en el rendimiento académico, generándose bajas notas en las áreas o asignaturas perdidas, destacando que para algunos padres estas situaciones llegan incluso a ser motivo de broma.

Cabe resaltar que el tipo de tareas que se asigna para desarrollar en casa conlleva actividades para resolver algunos ejercicios, buscando desarrollar en el estudiante comprensión lectora,

análisis y pensamiento creativo, lo que habitualmente requiere de cierto grado de compromiso, sin dejar de lado el acompañamiento en casa que pueda recibir el educando. Cabe resaltar que algunos estudiantes afirman que realizan el trabajo por su propia cuenta, no tienen respaldo por parte de los padres o familiares, por lo que se desalientan y pierden la motivación en el estudio.

Puede decirse entonces que, el presente trabajo es relevante ya que se pretende llevar a cabo el diseño de un programa de capacitación extraacadémica orientado a los padres de familia como una posibilidad didáctica para mejorar el rendimiento escolar de niños, niñas y adolescentes en la IE José Manuel de Altamira, de San Bernardo del Viento, Córdoba, teniendo en cuenta que, la familia, debe estar ligada con el aprendizaje de los hijos, puesto que esto hace que fluya una comunicación directa entre padres e hijos y de esta manera resolver las dificultades que se presentan. Así lo reconocen De León y Silió (2010) cuando mencionan que los padres que apoyan a sus hijos en su formación hacen que los estudiantes obtengan mejores resultados debido a que las tensiones por las obligaciones escolares desaparecen debido a las rutinas de estudios de los hijos.

De la misma manera, la educación tiene que ser una faena compartida entre familia/docente, puesto que, cuando los padres se encuentran inmersos en la enseñanza, generalmente se refleja en los buenos resultados que obtiene el estudiante, evidenciándose igualmente una mejora notable en cuanto a su conducta y rendimiento académico, lo que permite sentar las bases para una carrera más exitosa en la vida, razón por la cual puede decirse que una interacción efectiva docente/padres, le brinda al contexto educativo un perfil de familiar y una percepción de seguridad (Carrascal y Rótela, 2019).

De otra parte, es importante mencionar algunos de los conceptos teóricos dentro de los que se enmarcó la presente investigación, razón por la que puede mencionarse que en los alumnos, que generalmente evidencian déficit escolar existe un factor común relacionado con falencias marcadas de compañía por parte de la familia, sin dejar de lado otras variables importantes, entre ellas: el nivel educativo, estrato de los padres y la tipología familiar, resaltando que esta última asume un rol manifiesto en el buen rendimiento del estudiante, por lo que puede decirse que la institución educativa enseña, y la familia debe aunar esfuerzos mediante el compartir de experiencias, como lo menciona Comellas (2009) cuando menciona que crear vínculos de aprendizaje en los que se

fortalezcan las competencias y se potencie la autonomía del estudiante genera una mayor motivación en el proceso enseñanza.

En este sentido Bourdieu (1987), afirmó: “Las perspectivas de vida de los padres enaltecen el capital familiar, que se hereda en la familia y se evidencia en la vida estudiantil de los hijos” (p, 114). De esta manera lo reafirma Aguerre (2007) al mencionar que “Puede percibirse la relevancia que posee en lo educativo, la generación del patrimonio pedagógico alcanzado, por lo que, la escuela tiene una función cultural e ideológica, ya que, transmite, persuade y preserva los saberes provenientes de los lazos familiares” (p, 62).

Cabe señalar que habitualmente el estudiante exterioriza física y emocionalmente dichos saberes mediante sus hábitos. Observando la simbiosis existente entre familia/estudiante/actividad académica, es importante el Aporte de Carrascal y Rótela (2019) quienes al hacer un análisis con relación a la manera como incide la institución familiar en la dinámica escolar en un entorno educativo reconocieron la relevancia de lo pedagógico, social y financiero, sin dejar de lado otras apreciaciones y experiencias inherentes al suceso educativo de los estudiantes, encontrando elementos de juicio para develar una escasa colaboración, aporte y acompañamiento por parte de los padres de familia en lo inherente a las dinámicas establecidas al estudiante.

Lo cual evidencia que la mayor parte de ellos puntualizan esta responsabilidad específicamente en cabeza de la institución educativa y los docentes, por lo que los autores afirman categóricamente que la familia le atribuye a los centros escolares una alta importancia al desarrollo personal y al predominio de la educación en sus hijos.

No puede desconocerse que globalmente, la inspección realizada por la familia en lo concerniente a los quehaceres cotidianos representa una de las herramientas decisivas al momento de alcanzar óptimos resultados, estimulando este rol como una influencia efectiva en la conducta de los niños, e igualmente en su rendimiento escolar. De esta manera lo reconoce Figueroa (2013) cuando afirma que las derivaciones didácticas de los estudiantes se deben a las consecuencias generadas son producto de la interrelación que se produce entre la contribución de la familia al aprendizaje del estudiante y lo que aporta la institución educativa, por lo que puede evidenciarse desde esta óptica, la jerarquía que representa el hecho de contribución que puedan ejercer estos entes en el proceso pedagógico que deben afrontar los estudiantes.

Así lo reafirma De Miguel (2001) cuando manifiesta que las deficiencias pedagógicas no son producto únicamente de particularidades personales, igualmente se deben a distintivos sociales del sujeto con su medio social y familiar, situaciones que se generan debido a su interrelación con estos.

De esta manera lo reconoce Beltrán (2012) cuando menciona que en los últimos diez años se ha afianzado un lenguaje discursivo nuevo que transita el escenario de las habilidades escolares encaminado en la tarea de incluir y comprometer mucho más a las familias. (p.121).

Posiblemente, no reaccionar proactivamente ante estas posturas pedagógicas sería ir en contravía con una educación sistémica para niños, niñas y adolescentes, imposibilitando el hecho de asegurar el logro en lo proyectado, sobre todo, teniendo en cuenta que el hecho de aprobar los períodos escolares, aunado a un aprendizaje más humanizado en un contexto globalizado, representa en la actualidad algo imprescindible; de lo contrario, se estaría aceptando el mensaje de Giroux (2017) cuando manifiesta que “el analfabetismo es fruto de un contexto educativo que es utilizado con el propósito de cohibir una ideología, secundado por elementos que minimizan la cordura y la reflexión” (p, 16).

En la actualidad, a nivel latinoamericano, es necesario que las familias desempeñen un rol más proactivo, respecto de su interacción con la institución educativa, lo cual significa, que, ocuparse de manera conjunta en la formación y educación de los y las estudiantes, representa una opción válida si se quiere mejorar y mantener un mejor rendimiento académico. Es válido mencionar que, si no hay claridad sobre, cómo y para qué se educa a niñas y niños, se evidenciarían fallas en el proceso formativo, e incluso en la relación docentes/padres de familia, razón por la cual, los centros educativos no pueden ser excluyentes y tener presente que la analogía confianza/servicio debe ser fortalecida permanentemente en todo el ciclo educativo (Beltrán y Pérez 2002).

Es importante mencionar que la UNICEF- (2014) estableció la importancia de Incluir a la familia, en la formación y educación del estudiante, como un principio para generar espacios de calidad importante, tanto dentro como fuera del aula de clases, haciendo especial énfasis en que la educación no debe limitarse únicamente a las dinámicas internas de los centros educativos. En lo que hace referencia a Colombia, el MEN, ha hecho manifiestas diversas figuras de gestión con el

propósito firme de fortalecer el ideal ciudadano, siendo un compromiso que señala primeramente a la institución familiar como instructora, e igualmente, en la institución educativa en el rol de formadora. En este sentido, cabe traer a colación a Durkheim (2000) cuando manifiesta expresamente:

“Es evidente que la educación de nuestros hijos no debería depender del azar que les ha hecho nacer aquí o allá, de tales padres y no de tales otros. Pero, aun cuando la conciencia moral de nuestro tiempo hubiese obtenido la satisfacción a la que aspira, no por esto la educación se tornaría más uniforme” (p.50).

Puede manifestarse que la compañía de la familia familiar, no se concreta con la afluencia de los ciclos escolares, por el contrario, empieza su desarrollo desde el instante en que el niño o adolescente lo demandan, y a este respecto es oportuno mencionar a Piaget (1991), cuando refiriéndose las etapas iniciales del niño menciona que el núcleo familiar es el escenario inicial en el que aparecen y se recrean sus primeras ambiciones y expectativas que lo inducen a ampliar su cosmovisión de indagar y experimentar con el propósito de vislumbrar las realidades que le brinda su reducido entorno.

En lo relacionado con la relación padres/institución educativa, es necesario reconocer que la familia tiene el derecho de elección sobre cómo educar a sus hijos, pero de igual manera, la sociedad les ha asignado la responsabilidad de una adecuada intervención en la gestión y actividades que se generan en el proceso, que de paso sea dicho, está consagrado en los mandatos de la CPC, que en este sentido enuncia expresamente:

El Estado, la sociedad y la familia, son responsables de la educación, que será de carácter obligatorio entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica (Art. 67, inc. 3).

Sin embargo, considerar las instituciones educativas y su propósito como un servicio público, ajustada igualmente con la capacidad de la familia en el proceso de formación y educación de sus hijos, necesariamente debe generar diversos procesos de participación, siendo uno de ellos la Escuela de Padres, como un paradigma que compete a toda la sociedad, pero que habitualmente está en manos de un grupo de actores que dinamizan sus actos de manera individual y colectiva.

Al respecto es oportuno reconocer que, en Colombia, los aportes de los padres gozan de una escasa tradición, por lo que se evidencia la imperiosa necesidad de crear los espacios pertinentes que conduzcan a una mayor cooperación entre la escuela y la familia (García, 2010).

Ahora bien, la analogía existente entre familia e institución educativa es tan particular que tan solo puede desarrollarse dentro de un marco de confianza, ya que, esta, puede contextualizarse como un componente más de la familia, lo le permite obtener un sentido pleno. Esta correspondencia de confianza permite establecer y mejorar la relación entre la familia y la institución educativa, en la que deben compartirse dinámicas de responsabilidad, inherentes a la labor de formar y educar a los hijos. Teniendo en cuenta estas evidencias, puede percibirse una efectiva correlación de comunicación, donde docentes y padres de familia construyan canales de información y orientación, sobre el proceso educativo, estableciendo el rol que cada uno de ellos debe desempeñar (Beltrán y Pérez 2012).

A nivel regional vale la pena mencionar que son diversos los factores específicos y circunstanciales, influyentes en el mejoramiento académico de los alumnos, dentro de los específicos se podrían mencionar; el género, edad y hábitos de estudio, entre otros; mientras que dentro de los circunstanciales es válido señalar las más determinantes como son la comunidad y la familia.

Al respecto, la repercusión del apoyo incondicional de la familia en el rendimiento académico del estudiante, se relaciona no solamente con el nivel de ingresos o estrato social, también resulta determinante, el clima de afecto al interior de la familia, el nivel académico de los padres, la instalaciones física del hogar, los medios favorables para el aprendizaje, la utilización del tiempo por fuera del aula, las maneras de educar y formar, así como la calidad de interacción familiar con el centro educativo, entre otras (Guerra et al, 2011).

Algunas investigaciones insinúan que la familia representa un componente relevante determinante en lo académico, por lo que, el apoyo incondicional y dedicación de la familias resulta definitivo no solamente para alcanzar buenos resultados, sino para la formación de un sujeto saludable emocionalmente, que desarrolle la capacidad de superar las barreras sociales, culturales y económicas, mediante una óptima conducta que le permita ser capaz de moverse segura y

acertadamente al interior de una comunidad o grupo social (Lastre, López, & Alcázar, 2018). Lo realmente cierto, como lo afirma el MEN (2020) es que:

“Una educación de calidad es aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz. Una educación que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país, lo que tiene que ver con la calidad de la educación de niños y niñas” (p, 20).

Por otro lado, un deficiente rendimiento académico es asociado en ocasiones con el exiguo apoyo de los padres cuando es requerida su presencia por el docente, sobre todo en escenarios delicados de deficiencias notorias en el aspecto académico, resaltando que generalmente, quienes están a cargo de controlar las actividades académicas, no acuden a estos llamados, justificando su actuar con la salvedad de tener otros compromisos. A este respecto, la UNICEF (2014) menciona que para brindar un apoyo y preparación constante a los padres y madres es importante proveer las referencias y capacitación, creando entornos institucionales amigables, que permita implementar políticas eficaces donde desempeñe un rol importante la familia.

En el departamento de Córdoba, se evidencia que niños, niñas y adolescentes expresa estados de satisfacción y agrado cuando perciben que la familia les brindan asistencia a la hora llevar a cabo sus responsabilidades pedagógicas, en el escenario en que no suceda, se percibe una tendencia en ellos que se relaciona con bajos estados de ánimo u un marcado desinterés por las responsabilidades académicas, incluso, en ocasiones, puede llegar a realizar las actividades de manera inadecuada, afectando directamente su nivel escolar. De ahí la importancia de acompañar a niños y niñas en su cotidianidad académico, lo que favorece en gran manera el fortalecimiento del proceso de aprendizaje, por lo que es perceptible que la motivación representa en componente que influye en su rendimiento como estudiante (López & Ramos, 2017).

Específicamente en la IE José Manuel de Altamira, en San Bernardo del Viento, Córdoba, en una reunión efectuada en enero de 2022, con el propósito de buscar los medios de fortalecer la escuela de padres a fin de que estos se comprometan un poco más en la instrucción del estudiante, gran parte de los docentes manifestó la importancia de valorar las causas relacionadas con el deficiente nivel educativo de niños, niñas y adolescentes. Se pudo observar a través de testimonios

de los docentes encargados de las áreas sociales, matemáticas y lengua castellana, que un número importante de educandos no cuentan al interior de sus familias con los medios eficaces para cumplir con sus responsabilidades escolares, destacando la carencia de computador, internet y libros de consulta.

De la misma manera se evidenció que, aunque no es un mecanismo determinante en el aprovechamiento académico, son relativamente pocos los casos de configuración de familias nucleares, ya que muchos niños están al cuidado de un solo conyugue, por los abuelos o por otros familiares (abuelos, tíos). En este orden de ideas, fortalecer las dinámicas de comunicación que puede propiciar la Escuela y Padres, representa una oportunidad para resolver conjuntamente las dificultades anteriormente señaladas, con lo que podría garantizarse una mejor formación y educación del estudiante (García, 2017).

La comunicación efectiva como producto de las dinámicas realizadas en la escuela de padres, pueden garantizar un mejor nivel escolar de los alumnos, puesto que se aprenden estrategias y métodos para controlar las actividades a realizar por el estudiante en casa, y a fortalecer actitudes a fin de conservar un adecuada actitud comportamental en clase, resaltando que según se desarrollen espacios de comunicación efectivos y armónicos, se logrará la escuela de padres desempeñe la labor específica con al que fue creada (García, 2017).

Un punto importante a destacar se relaciona con el hecho de observar la instrucción de la familia, como una opción formativa, que brinda la posibilidad de vincular a los papás y mamás en las dinámicas pedagógicas, mediante la promoción de gestiones combinadas con el docente, para alcanzar una transformación continua de la institución educativa en una colectividad con fines diversos, pero generalmente están dirigidos a perfeccionar la formación axiológica e intelectual de los estudiantes, como lo afirma García (2012): “La capacitación de Padres constituye en un escenario enseñanza, introversión y socialización de prácticas entre familia, docentes y estudiantes, propendiendo siempre por mejorar la gestión educativa de manera conjunta con la comunidad” (p. 12).

No puede dejarse de lado el hecho de que muchos estudiantes en la actualidad, consagran gran parte de su tiempo libre al ocio y a los beneficios que les brinda la tecnología en los equipos de telefonía celular, razón por la cual, generalmente, dedican un espacio de tiempo relativamente

exiguo para llevar a cabo actividades relacionadas con las responsabilidades académicas, lo cual permite evidenciar carencias significativas de atención y compañía por parte la familia frente a los compromisos asignados desde la institución.

No está por demás señalar lo expresado por Beltrán y Pérez (2012) cuando manifiestan con respecto a las revelaciones más significativas relacionadas con el bajo nivel escolar de los alumnos que “Se evidencia la recurrente falta de disciplina al interior del hogar, debido a que no existen condiciones ni horarios determinados para llevar a cabo las actividades académicas y recreativas” (p, 39).

Es relevante tener en cuenta las Estrategias Pedagógicas basadas en capacitación extracurricular para padres de familia, y al respecto, es oportuno mencionar que un esquema de tácticas para un proceso enseñanza/aprendizaje generalmente debe estar sustentado y orientado a un proyecto específico teniendo en cuenta las insuficiencias y características de una colectividad. Dentro del contexto de las teorías pedagógicas, han prosperado diversos enfoques inherentes a las estrategias necesarias para llevar a cabo una labor formativa/educativa, orientada a un propósito determinado.

En este sentido, el rol de profesores, familia y educandos no pueden estar proscritos a una perspectiva pasiva de recepción de información, por lo que resulta determinante en entorno incluyente en el que todos los animadores en el contexto educativo puedan interactuar promoviendo el interés necesario por el tema o temas a tratar (García, 2010).

Para ejecutar un proceso en el que se comparta información entre profesor, educando y familia, es pertinente el diseño de diversas herramientas mediante las cuales se interactúe en procura de una formación sólida, veraz y práctica, que conlleve a establecer un aprendizaje significativo en la comunidad educativa, por lo que resulta conveniente y de manera de manera intrínseca, desarrollar en escuelas y colegios, planes de apoyo dirigidos a la familia como lo es el mecanismo escuela de padres, lo que permite capacitar adecuada y continuamente en acciones que conlleven a superar las dificultades que se presenten cotidianamente (García, 2017).

Lo realmente cierto es que este tipo de estrategias favorece en general a los actores que hacen parte de la práctica instructiva, ya que debe enmarcarse en el hecho de socializar ciertas destrezas

y habilidades destinadas a generar reflexión y conciencia en padres y docentes dentro del sistema educativo, describiendo, evaluando y comprometiéndose en las actividades, lo que provocaría mejores y más eficaces ambientes escolares, haciendo mucho más atractivo el aprendizaje, según lo revela la tabla 1 que se observa a continuación:

Tabla 1.

Contexto de la estrategia a desarrollar.

DESCRIPCION	EVALUACION	COMPROMISO
Promover habilidades para motivar toda una cultura de cooperación efectiva de la institución familiar, con el propósito de mejorar el rendimiento escolar de niños, niñas y adolescentes.	Tener presente el grado de compromiso de la familia y la motivación, intervención y participación en las dinámicas que diseñen las escuelas y colegios con un fin establecido.	Participación eficaz y eficiente de todos los actores inmersos en las dinámicas y acciones propuestas, en aras de que respondan al rol asignado en el proceso.

Cabe resaltar igualmente que en ocasiones pueden pasar inadvertidas, en detrimento del nivel escolar de los alumnos. Todas las referencias que pueden obtenerse respecto del problema a investigar, aunada a la creación de una propuesta para mejorarlo, despeja el camino para alcanzar los objetivos planteados (Gutiérrez, 2018). De la misma forma, es necesario tener en cuenta que cuando se quiere implementar una estrategia de carácter pedagógico desde la institución educativa, como una herramienta de educación que permita el fortalecimiento de las acciones conjuntas desde la representación de la familia y los profesores, es determinante establecer una hoja de ruta encaminada a mejorar las áreas específicas que tienen incidencia en la problemática planteada. De esta manera, se pueden generar los espacios necesarios a nivel del centro educativo, que permita llevar a la práctica las habilidades diseñadas, por lo que es relevante, identificarlas explícitamente, como se puede notar en la Tabla 2:

Tabla 2.

Identificación de dificultades

CAUSAS	EFFECTOS
Ausencia de cultura de apoyo al estudiante por parte de los padres	Falta de sentido de pertenencia por los temas académicos en el estudiante.
Manejo inapropiado de la disciplina en el hogar	Posturas de despreocupación total o parcial con respecto a las responsabilidades y labores asignadas al estudiante.
Comportamientos agresivos por parte de los padres para con los hijos.	Apatía permanente a las labores académicas y a la escuela o colegio por parte del alumno a través de respuestas y actitudes agresivas.

Comportamientos agresivos por parte de los docentes para con el estudiante.	Creación de espacios de desconfianza que perturban progresivamente la comunicación estudiante/docente, afectándose la autoestima del estudiante y su autonomía para debatir temas en clase.
Rendimiento académico deficiente de manera recurrente	Desanimo por el estudio, deficiencias en la creatividad y carencias notorias para diseñar un plan de vida organizado y coherente, situación que es más evidente cuando hay deficiencias en el dialogo entre padres/hijos.
Violencia intrafamiliar	Afectaciones permanentes del estado de ánimo que posiblemente generen en el estudiante la búsqueda de alternativas de solución inadecuadas (drogas – Alcohol), afectando su normal desarrollo académico y sus habilidades sociales.
Insatisfacción de necesidades básicas	Problemas de nutrición, concentración, memorización y afectaciones permanentes que hacen mella en la autoestima.
Dificultades relacionadas con el Bullying	Afectaciones de carácter psicológico tanto para el agresor como para la víctima, e igualmente para los observadores, lo que genera una disminución notable en su nivel académico.

Es así como, el objetivo no solamente pretende desarrollar los talleres pedagógicos dentro del programa Escuela de Padres, sino, inducir a los participantes para que aprendan haciendo, es decir, que desarrollen la capacidad de unificar la teoría con la práctica, para que puedan construir sus propios significados, permitiendo con ello la validación de sus propios conocimientos.

Es válido en este apartado, citar a uno de grandes exponentes de la pedagogía crítica como es Giroux (1999), quien hace fuertes pronunciamientos refiriéndose a los procesos escolarizados, dirigiendo sus reflexiones a la necesidad imperante de un cambio en escuelas y colegios manifestando que; “Es evidente revalorizar los docentes y los miembros de las comunidades en lo inherente al aprendizaje que vivencian los educandos” (p, 65).

En cuanto al propósito de tener acceso a una evaluación inherente a las propuestas de integración (Talleres) es necesario basarse en datos que propicien elementos de juicio cualitativos que respondan a los requerimientos establecidos. En este sentido es necesario tener una guía en la que se puedan descargar los datos recabados en la construcción de los procedimientos a efectuar. Es además necesario establecer el tipo de estrategia específica y definir sus características más importantes como dimensión, los recursos necesarios para su ejecución, los actores a los que va direccionada y los mecanismos de evaluación, como puede notarse en la Tabla 3:

Tabla 3.*Análisis y valoración en cuanto a la estrategia*

Estrategia				
<i>Tipo de Actividad</i>	<i>Dimensión</i>	<i>Recursos</i>	<i>Actores</i>	<i>Mecanismos De evaluación</i>
Talleres pedagógicos como estrategia extracurricular	Social Cognitiva Humana Pedagógica	Humanos Tecnológicos Económicos Manualidades	Docentes Estudiantes Padres Otros	Interés, Compromiso Asistencia, Participación Comportamiento Creatividad

En lo concerniente a la elaboración de una propuesta didáctica extracurricular orientada a la capacitación de la familia, es necesario reconocer que así como debe reestructurarse la función de la escuela dentro del contexto educativo, así mismo debe hacerse con la institución familiar, en el contexto de la inclusión e intervención de los mismos en lo relacionado con el aprendizaje, siendo determinante el hecho de establecer el modelo que les permita involucrarse en este cometido, fortaleciendo diversos espacios de corresponsabilidad necesarios en la dinámica educativa.

Cabe resaltar que, es evidente una coyuntura que involucra gestiones vinculantes familia/institución educativa, razón por la cual resulta determinante promover de manera permanente dinámicas conjuntas, programas de capacitación, así como espacios sociales de participación que permitan fortalecer la dinámica de concientizar la familia teniendo en cuenta las experiencias en las que se involucran los estudiantes, con la perspectiva de alcanzar: mayor participación de este en el aula, incremento de su autoestima, y fortalecimiento en la correlación con los padres y mejora del rendimiento académico, entre otros (Razeto, 2016).

Puede decirse que mantener cerca un tutor y un apoyo en el entorno familiar, genera sentimientos de seguridad que suscitan el deseo de explorar lo desconocido, situación que resulta significativo en la época de la infancia, en donde aprender a regular las emociones, se convierte en espacios de escape para afrontar situaciones de estrés, como lo evidencia la tabla 4:

Tabla 4.*Propuesta de capacitación extracurricular*

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
Nombre de la propuesta: “El acompañamiento de la familia, elemento fundamental para el rendimiento académico del educando”	Capacitación extraacadémica de la familia dirigida a padres, madres y acudientes a fin de mejorar su interacción con los estudiantes para contribuir con el nivel escolar de estos en la IE José Manuel de Altamira en el municipio de San Bernardo del Viento, Córdoba.
Propósito General:	Concientizar la familia y acudientes para sobre la responsabilidad y beneficios que representan las labores de apoyo y colaboración en las actividades académicas desde el hogar, e igualmente instruirlos en las diversas maneras de hacerlo, a fin de que se concienticen de los beneficios que esto representa para los estudiantes, la institución y para ellos como garantes principales en de la etapa formativa de los educandos.
Población:	La familia, acudientes o cuidadores de los estudiantes registrados oficialmente en la IE José Manuel de Altamira en San Bernardo del Viento.
Responsables:	Paulo Gómezcaseres Espinosa
Fecha de inicio:	
Fecha de terminación:	
Lugar:	Instalaciones de la IE José Manuel de Altamira
Estrategia para utilizar:	Talleres pedagógicos
Estructura del taller:	El taller pedagógico como estrategia, tiene una estructura flexible, no obstante, debe tenerse en cuentas ciertas etapas entre las que vale la pena mencionar: <ul style="list-style-type: none"> • Etapa de saludo y bienvenida • Etapa de motivación. • Etapa de desarrollo. • Etapa de Síntesis y cierre. • Etapa de valoración.

Es igualmente importante mencionar algunos de los estudios previos que fueron un aporte importante en la investigación, como es el caso del trabajo a nivel internacional llevado a cabo por Balarin y Cueto, (2008) en el que se tuvo en cuenta un debate, partiendo de las soluciones evidenciadas de una exploración inherente a la manera como las familias y los educadores de las instituciones públicas del Perú, perciben la cooperación de la familia en los procesos escolares. En cuanto a las unidades de investigación, se contó con 16 niños de cuatro distritos peruanos, y un grupo de padres y maestros.

El tipo de investigación fue exploratorio, y dentro de los hallazgos más relevante se puede mencionar que los padres de familia son muy limitados en cual al conocimiento sobre la manera en que se brinda la enseñanza en las escuelas y cómo pueden fortalecer a sus hijos, teniendo en

cuenta que, por lo regular, casi ninguna escuela posee los métodos que orientan la participación de los padres de familia en el aprendizaje de los educandos.

A nivel nacional vale la pena mencionar el trabajo de investigación llevado a cabo por Mena Cetre M y Tuberquía Berrio, por el año 2017, cuyo tema fue la influencia del apoyo de la familia en el nivel escolar del estudiante en estudiantes de básica primaria del Centro Educativo Rural Malagón en el municipio de Chigorodó, Antioquia. El objetivo de la investigación fue la incidencia del apoyo familiar en los niveles escolares que presentan bajo rendimiento, desinterés y desmotivación con respecto a su proceso de enseñanza.

En cuanto al resultado de la investigación permitió establecer que una de las posibles causas de baja producción escolar se relaciona con la carencia parcial o total de apoyo por parte de la familia, estableciendo a su vez algunos de los elementos que impiden a la familia un compañía adecuado, entre ellos: no disponer del tiempo necesario, obligaciones de carácter laboral, nivel escolar deficiente y algunos casos analfabetismo, situaciones que favorecen con el deterioro del aprendizaje de los educandos.

Finalmente, en el contexto local, se encontró un estudio que llevaron a cabo Díaz Avilés y Hernández Arteaga en el año 2020, que buscaba indagar sobre las causas y consecuencias de los aportes que puede brindar cuando se acompaña al educando en su proceso de enseñanza. La población estuvo representada por estudiantes de 6° de la IE Coroza Las Cañas del municipio de Cereté, cuyo objetivo fue profundizar en el tema y llevar cabo un análisis sobre la situación en el centro educativo.

Dentro de los resultados que se obtuvieron se destaca la presencia de un número importante de niño y niñas que carecen de los medios necesarios, tanto físicos, como académicos y tecnológicos para lograr un desempeño aceptable con respecto a su aprendizaje, sumándole a ello, la insuficiencia de la familia en con respecto al apoyo que deben brindar a los educandos en este proceso, que en ocasiones se relaciona con problemas relacionados con violencia intrafamiliar. El estudio revela como conclusión, como los aportes de la familia en este sentido resultan determinantes, ya que, la institución familiar represente el primer escenario donde se construyen y fortalecen las competencias humanas y sociales necesarias en los niños y niñas para desarrollar su potencial en la escuela.

Atendiendo los requerimientos legales establecidos tanto a nivel internacional como nacional, es importante mencionar los aspectos jurídicos y legales en los que se enmarca la presente investigación:

A nivel internacional, la Unesco (1989), manifiesta que la aportación de los padres en el aprendizaje de los niños en la primera infancia resulta un insumo determinante, por lo que menciona en el Art. 3, el beneficio preferente del niño y en el Art. 5, hace referencia a los países adscritos, recordándoles la necesidad de promover los compromisos, derechos y deberes de la familia y los miembros que la componen en el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. De igual manera, la declaración Universal de los DDHH (1948), revela que: “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos” (Art. 26.3).

Así mismo, la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, proclamada con el firme propósito de que los infantes gocen de una niñez adecuada y feliz teniendo en cuenta los derechos y libertades que se establecen para ello, demandando de los padres de familia, y el estado hagan valer estos derechos y procuren su cumplimiento a través actos de carácter legislativo.

En el orden nacional, dentro del contexto jurídico se estableció la normatividad relacionada con los derechos de niños y niñas, desde el contexto jurídico de la Carta Magna, que afirma:

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia (Art. 42). Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión (Art. 44.). La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura (Art. 67).

Igualmente, La Ley General de Educación o Ley 115 de 1994, y el Decreto 1860, que la reglamenta, estableció la normatividad a nivel general que permitió a partir de la época,

reglamentar la Prestación de la Educación a fin de que cumpliera con un mandato colectivo coherente con las demandas del sujeto, la institución familiar y la comunidad. Cabe resaltar el Decreto 1286/05 del MEN, que hace mención a la cooperación de la familia, refiriéndose a los compromisos más importantes de la familia respecto de la enseñanza de sus hijos, los señala expresamente:

Elegir el tipo de educación que, de acuerdo con sus convicciones, procure el desarrollo integral de los hijos; Recibir información del Estado sobre los establecimientos educativos que se encuentran debidamente autorizados para prestar el servicio educativo; expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus opiniones respecto del proceso educativo de sus hijos, y sobre el grado de idoneidad del personal docente y directivo de la institución educativa, entre otros (Art.2).

Finalmente, el Decreto 1286 del MEN establece igualmente los derechos que cobijan a los padres a fin de que puedan participar más vivamente en la formación e instrucción de los hijos, brindándoles herramientas para que se involucren mucho más en las escuelas y colegios. En este punto cabe señalar el objetivo de este estudio se fundamentó en plantear un evento en el que se capacite extraacadémicamente a la familia como una manera didáctica de mejorar las competencias escolares de los educandos en la IE José Manuel de Altamira, Córdoba.

En este orden de ideas, se analizó el paradigma de apoyo y colaboración que lleva a cabo la familia con respecto a las obligaciones pedagógicas de los hijos dentro y fuera de centro escolar, se fortaleció la escuela de padres como mecanismo de apoyo a padres de familia a fin de que participen activamente en la formación de los estudiantes, evaluando los hallazgos evidenciados en la implementación de la capacitación.

MÉTODO

Inicialmente el paradigma seleccionado fue el Sociocrítico, que según Freire (1972) se relaciona con el hecho de que se apropia de un contexto integral y lógico del escenario didáctico, viendo la enseñanza como una experiencia colectiva, no obstante los entornos filosóficos, de capital, estratégicos y auténticos que hacen parte de esta. De igual manera, al enfoque de investigación fue de carácter cualitativo, puesto que examina la comprensión de algunos

fenómenos en su contexto tradicional, ampliando la información con base en la descripción de situaciones expresas en el tema a investigar (Hernández, 2010).

En cuanto al tipo de investigación, se optó por la Investigación Acción Participativa (IAP) ya que incluye al segmento poblacional o colectividad durante el desarrollo del estudio, así como en la ejecución de gestiones que se evidencian en la exploración, por lo que la validez de la investigación, indiscutiblemente la otorga la acción (Hernández, 2010).

En lo que hace referencia a los métodos que permiten recabar la información, Rodríguez (2010), hace referencia a los medios empleados para hacerlo adecuadamente, y para el caso particular en este trabajo investigativo, se seleccionó la entrevista, definida como una práctica relevante en los enfoques cualitativos para obtener las reseñas pertinentes. Igualmente, se tuvo en cuenta la encuesta; técnica ampliamente utilizada a través de la cual se obtienen los testimonios, ágil y eficazmente (Tamayo y Tamayo, 2006).

Por último, se utilizó la observación, donde el observador mediante la aplicación de acciones previamente planeadas inicia el ejercicio de participar para observar, significa que se es parte del segmento poblacional de estudio, así como de la problemática a analizar (Martínez, 2012, p, 73).

Haciendo referencia a colectividad estudiada, puede mencionarse que estuvo representada por 892 alumnos, 620 acudientes y 42 educadores, grupo que permitió seleccionar una muestra equivalente a 30 estudiantes, 12 acudientes y 3 educadores, para una muestra general de 45 sujetos. En lo inherente al escenario de investigación, el corregimiento José Manuel, está ubicado al nororiente del municipio de San Bernardo del Viento, Córdoba, región en la que prevalece la población afrodescendiente lo cual se refleja en sus costumbres y tradiciones cargadas del encanto cultural de los ritmos del Caribe colombiano.

La comunidad cuenta con una institución educativa que pertenece al sector oficial y que lleva el nombre: José Manuel de Altamira, identificada con el número 223675000424, la cual es de carácter mixto y en la actualidad tiene disponibles todos los rangos y grados educativos.

RESULTADOS Y ANÁLISIS

A continuación, se presenta las observaciones inherentes a los hallazgos más relevantes, logrados mediante el proceso de recolección de la información, a través de la ejecución de técnicas que permitieron analizar los datos y el procesamiento los mismos. En este sentido es importante tener en cuenta que el análisis de datos representa una secuencia de etapas a las que se da inicio haciendo la elección del programa estadístico de apoyo, sin dejar de lado la respectiva exploración de los datos conducentes a responder lo planteado en objetivos del estudio. (Hernández et al, 2014).

Análisis de la información según percepción de los docentes.

Tablas 5.

Valoración del apoyo de la familia en el aprendizaje del estudiante

Pregunta 1. Según su opinión, el apoyo de la familia en las actividades académicas del educando generalmente es:

CONCEPTO	CANT.	%
Permanente	1	20%
Ocasional	2	40%
No se percibe	2	40%
Totales.....	5	100%

Pregunta 2. ¿Cómo considera la importancia del acompañamiento familiar dentro del aprendizaje de los educandos?

CONCEPTO	CANT.	%
Totalmente importante	3	60%
Medianamente importante	1	20%
Nada importante	1	20%
Totales.....	5	100%

Es importante que el desarrollo las actividades en el salón de clases y en la casa, necesitan del apoyo permanente de la familia. Este escenario genera espacios eficientes, ingeniosos y colaborativos, que fortalecen su interés por el aprendizaje, por lo que es necesario el trabajo en equipo padres/estudiantes en aras del mejoramiento académico de estos últimos y de su desarrollo social. De otra parte, en el entorno familiar, y en la etapa de la primera infancia se enseña a los infantes, comportamientos necesarios para su cotidianidad, pero debe existir un apoyo en lo inherente la disciplina para estudiar, la orientación y formación vocacional. De ahí la importancia de buenos hábitos, ya que son los que le permiten una mejor adaptación al medio social (Valdés y Sánchez, 2009).

Tablas 6.*Conocimiento del entorno familiar y colaboración en casa en actividades académicas*

Pregunta 4. El apoyo que albergan generalmente los educandos en sus actividades académicas es por parte de:		
CONCEPTO	CANT.	%
Padres	1	20%
Hermanos	2	40%
Vecinos	1	20%
Docentes	1	20%
Totales.....	5	100%
Pregunta 3. ¿Cómo docente conoce usted el ambiente familiar de sus estudiantes?		
CONCEPTO	CANT.	%
Demasiado	3	60%
Casi nada	1	20%
Nada	1	20%
Totales.....	5	100%

Al respecto, Gutiérrez (2016) afirman que, desde una perspectiva integral, la familia establece un contexto de relaciones sociales de naturaleza íntima, construyéndose fuertes lazos de solidaridad, afecto y valores. Lo importante es reconocer que las variables familiares realmente son correlacionales con el alcance los logros y competencias o frustración académica, ya que el exiguo rendimiento escolar se incrementa en las familias que carecen de una estructura familiar adecuada, un nivel académico admisible de los progenitores, una ausencia total por parte de los padres de preocuparse y estar al tanto para los hijos puedan separarse (García, 2012).

Tabla 7.*Percepción del docente respecto de la relación padres/hijos*

Pregunta 5. ¿Cuál es su opinión respecto a la manera cómo observa la analogía familiar padres/hijos/hijas?		
CONCEPTO	CANT.	%
Aceptable	2	40%
Deficiente	2	40%
Muy eficiente	1	20%
Totales.....	5	100%

Los estudiantes que generalmente hacen parte de un ambiente intrafamiliar propicio generalmente alcanzan de manera más fácil las competencias pedagógicas necesarias, puesto que gozan de la ventaja de ser acompañados por sus padres en las labores académicas. De otra parte, al analizar la percepción de escenarios naturales como: grado de escolaridad de los miembros de la familia, afinidad familiar, entre otras, relacionadas con en el fracaso escolar, se percibe una

correlación directa entre ambas, por lo que resulta una buena influencia para el proceso enseñanza/aprendizaje, una adecuada relación familiar entre padres e hijos (Ibarra. 2013).

Es necesario reconocer igualmente la relevancia que tiene el hecho de que el docente se involucre definitivamente en el desarrollo pedagógico de los alumnos creando los espacios necesarios que le permitan tener conocimiento de la manera como los estudiantes se relacionan con sus padres, sobre todo teniendo en cuenta la influencia positiva que tiene en el proceso de formación y educación una buena relación padres/hijos.

Tabla 8.

El docente y los propósitos de la escuela de padres

Pregunta 6. ¿Sabe sobre los propósitos que tiene la Escuela de padres?		
CONCEPTO	CANT.	%
Si	5	100%
No	0	-
Totales.....	5	100%
Pregunta 7. ¿Se comprometería usted con la asistencia a las jornadas de capacitación para la familia a fin de conocer cómo lo deben apoyar en las labores escolares?		
CONCEPTO	CANT.	%
Si	3	60%
No	2	40%
Totales.....	5	100%

La asociación entre familia y educadores debe sustentarse en componentes psicosociales (respeto, compromiso, colaboración y comunicación), situaciones que deben ser recurrentes entre las partes, ya que finalmente, un trabajo en equipo es en el que se compartan objetivos, generándose estrategias dirigidas a fortalecer el mejoramiento escolar de los educandos. En este sentido debe manifestarse la importancia que representa el hecho de sostener una permanente y asertiva comunicación familia/institución educativa, ya que participar a las familias para que, mediante la escuela de padres, comprendan la relevancia que tiene conocer y colaborar en las demandas escolares de los alumnos, fortaleciendo para ello, los escenarios de cooperación al interior de la comunidad educativa.

Análisis información según percepción de los estudiantes.

Tabla 9.

Colaboración con las tareas de los estudiantes en casa

Pregunta 7. ¿Colaboran con usted los padres en las tareas que debes llevar a cabo en casa?		
CONCEPTO	CANT.	%
Siempre	9	30.0
A veces	17	56.6
Nunca	4	13.4
Totales	30	100%

Pregunta 8. ¿Dedican tiempo sus padres para apoyarlo en las actividades académicas?		
CONCEPTO	CANT.	%
Siempre	10	33.3
A veces	6	20.0
Nunca	14	46.7
Totales	30	100%

Cuando la familia dedican espacio de tiempo reducidos a sus hijos, perciben estados de soledad estos afectando en gran manera su área afectiva, lo que finalmente genera que, en muchos casos, los hijos busquen satisfacer sus necesidades psicológicas de estabilidad en sus emociones, intuición, amparo e identidad, en espacios ajenos a la dinámica familiar (institución educativa, tíos y vecinos, entre otros), escenarios en los que existe menos control y garantías de que este tipo de influencias realmente sea un elemento positivo para ellos.

Es importante destacar que los niños, en los que los padres ejercen permanente presencia en sus actividades, logran que estos se integren más efectivamente con otros niños, fortaleciendo sus áreas afectiva y emocional y creando el ambiente necesario para desarrollar relaciones afectivas, por el contrario, la carencia de este vínculo, aunado a la negligencia de algunos padres, probablemente genere problemas de aprendizaje, dificultades para socializar con los demás relacionarse y problemas relacionados con su salud mental como estrés, agresividad e inseguridad, entre otros (Reyes et al, 2012).

Tabla 10.

Porque no Colaboran los padres con las tareas en casa

Pregunta 9. ¿Porque cree usted que sus padres no le prestan la colaboración necesaria en sus actividades académicas?		
CONCEPTO	CANT.	%
Falta de tiempo	5	16.7

Porque trabajan	16	53.4
Porque no saben	8	26.7
Porque no les interesa	1	3.2
Totales.....	30	100%

Es válido reconocer que, a partir de políticas de género en el contexto laboral, los propósitos familiares tienen una perspectiva diferente, ya que, tanto el padre como la madre, aportan económicamente como acto responsable con el hogar, razón por la cual, es evidente que muchas veces los dos estén ausentes de casa, lo que genera que el cuidado de los hijos esté en manos terceros (abuelos, tíos, hermanos mayores, entre otros). En este sentido es importante reflexionar sobre lo que se puede generar en los niños cuando la familia no dedica los espacios de tiempo necesarios, teniendo en cuenta que se está en un proceso de formación en el que la figura paterna como materna son imprescindibles en el desarrollo integral de los hijos.

Tabla 11.

Persona que brinda más apoyo en las actividades escolares

Pregunta 10. ¿De qué persona recibe más apoyo y colaboración para hacer los trabajos en casa?		
CONCEPTO	CANT.	%
Papá	5	16.7
Mamá	4	13.4
Hermano	16	53.4
Tío	1	3.2
Abuelo	1	3.2
Vecino	3	10
Totales.....	30	99.9%

Pudo evidenciarse que la mayoría de los estudiantes, reciben el apoyo por parte de padre, madre y hermanos, sin embargo, existe un porcentaje restante que es preciso acercarse a la familia, a fin de que puedan sentirse además de apoyados y estimulados, tener una alta autoestima, ser valorados y respetados por su propia familia, lo que favorece de manera importante su proceso de enseñanza/aprendizaje. Por otro lado, pudo notarse en las jornadas de capacitación con la familia, la importancia que tiene la fuerza del amor como uno de los ingredientes vitales vital para fortalecer el vínculo madre/padre/hijo, aunque fue importante reconocer que esta relación evoluciona de manera permanente partiendo de la edad del estudiante.

Tabla 12.*Asistencia a reuniones en la IE.*

Pregunta 11. ¿Qué persona de su casa asiste a las reuniones citadas en la institución educativa?		
CONCEPTO	CANT.	%
Papá	2	6.6
Mamá	23	76.7
Hermano	3	10
Amigos	2	6.6%
Totales.....	30	99.9%

Cabe resaltar que gran parte de las familias, viene asistiendo a las jornadas de capacitación extraacadémica citadas por el centro escolar, y tan solo un pequeño grupo no lo hace. Lo ideal sería que el 100% de los padres hicieran presencia a los eventos citados siendo esta una manera de manifestar el compromiso por las dinámicas escolares de los educandos.

El hecho de que la familia se apersona mucho más de la formación integral de sus hijos, crea nodos de conexión en el contexto institución educativa/padres de familia, resaltando que la existencia de estos espacios ayudan a que los padres tengan una visión más real y positiva inherente al plan de estudios de sus hijos, y por ende, de los avances que estos obtengan durante el proceso enseñanza/aprendizaje, destacando que igualmente se sentirían más cómodos y asertivos con la eficacia de la cultura e instrucción que se le está brindando a los alumnos, mejorando de esta manera la relación entre los padres y la institución.

Tabla 13.*Como mejorar el apoyo por parte de los padres*

Pregunta 12. ¿Qué cree usted que se puede en aras de fortalecer el apoyo y colaboración de la familia en el desarrollo de su formación y educación?		
CONCEPTO	CANT.	%
Que el profesor hable con ellos	19	63.3
Que el rector los cite al colegio	8	26.7
Nada	3	10.0
Totales.....	30	100%

Es perceptible que los estudiantes, de alguna manera quieren que la institución y los docentes obliguen a los padres a asumir un compromiso del cual ellos deben estar totalmente convencidos, esto quiere decir, que los padres no deben sentirse obligados, es más bien asimilar una responsabilidad y tomar una posición que les indique a sus hijos el deseo que tienen porque ellos

mejoren su rendimiento académico y puedan salir adelante. Al respecto, Vygotsky (1995), afirma expresamente:

“El aprendizaje despierta una variedad de procesos de desarrollo que son capaces de operar sólo cuando el niño interactúa con otras personas y en colaboración con sus compañeros, así mismo, es importante que la familia se involucre en el desarrollo y aprendizaje escolar del niño, trabajando en equipo, siendo solidarios, colaborativos y buenos orientadores”. (p, 2).

Tablas 14.

Compromiso y motivación con las actividades de escuela de padres

Pregunta 13. ¿Se comprometería usted con la asistencia a las jornadas de escuela de padres para mejorar el acompañamiento de sus padres en sus labores académicas?		
CONCEPTO	CANT.	%
SI	29	96.7
NO	1	3.2
Totales.....	30	99.9%
Pregunta 14. ¿Motivaría a sus padres para que asistan a las jornadas de capacitación que se programen en la institución educativa?		
CONCEPTO	CANT.	%
SI	24	80
NO	6	20
Totales.....	30	100%

Cuando se tiene el soporte de gran parte de estudiantes en estos eventos, puede augurarse un éxito real en cuanto a los objetivos trazados. Es importante para fortalecer las emociones de los estudiantes, estar seguros de que la familia está pendiente de su estado anímico, ya que esto les brinda mayor oportunidad de que puedan alcanzar sus logros y desarrollar las competencias necesarias para que puedan aprender y salir adelante.

Cabe señalar que la negativa de los estudiantes que tomaron esta opción de respuesta no puede asociarse con un desinterés por parte del estudiante, más bien puede reflejar un proceso de mala comunicación que puede existir al interior de la familia, con su padre, madre o con ambos, lo que sugiere que este tipo de invitación, a estos eventos, debe hacerse específicamente desde la institución. Ya en el desarrollo de las actividades de escuela de padre puede haber un poco más de conocimiento sobre el nivel de comunicación entre padre/hijo/madre, lo que permite direccionar la ayuda adecuada para mejorar en este aspecto.

Tabla 15.*Nivel educativo padres y madres de familia*

POBLACIÓN	Básica Prim.	%	Básica Secund.	%	Media	%	Técnico	%	Prof	%
Padres de familia	3	25	1	8.3	1	8.3	1	8.3	.	
Madres de familia	3	25	3	25	2	16.6	1	8.3	1	8.3

Como dato adicional es importante reconocer la información inherente al grado escolar de padres y madres en la institución familiar, puesto que, ya se ha evidenciado y descrito anteriormente que este fenómeno influye en la decisión de la familia de apoyar o no a sus hijos en el desarrollo de sus labores académicas.

CONCLUSIONES

Pudo concluirse según esta investigación, la relevancia que tiene el hecho de que la familia haga parte integral del desarrollo de las dinámicas y gestiones pedagógicas de sus hijos, sobre todo, observando lo trascendental que resulta ensanchar los vínculos de afectividad en el entorno familiar, así como lo significativo que es la relación familia/institución educativa, a fin de que los estudiante se desarrollen en un contexto en el que puedan ser los constructores de sus propios conocimientos, puedan igualmente fortalece los valores humanos y cívicos y la potencias sus principios.

Fue igualmente concluyente la respuesta a propuestas que se relacionen con procesos de capacitación utilizando para ello el espacio de Escuela de Padres, o que permitió que se fortaleciera la colaboración y acompañamiento de la institución familiar los padres de familia en las labores pedagógicas de los educandos.

Los aportes, apoyo y compañía por parte de los padres favorecieron el progreso y mejoramiento de las interacciones familiares entre sus miembros, por lo que puede afirmarse que fue un ejercicio eficaz que permitió espacios de reflexión en lo inherente al compromiso ineludible que deben tener en el escenario escolar de sus hijos, haciéndolos más consientes sobre lo determinante de su función orientadora y de formación exhaustiva de niños y niñas.

Igualmente pudo evidenciarse que el soporte de parte de la familia en las actividades didácticas de sus hijos mejora el rendimiento escolar de estos potenciando sus capacidades, valores

y habilidades para socializar, a través de cambios trascendentales en cuanto a comportamientos, actitudes y hábitos que se generan cuando existe los aportes relevantes por parte de la familia en la consecución de los logros académicos de sus hijos, desde su posición como familia.

Finalmente, puede concluirse que la escuela para padres representa uno de los instrumentos determinantes que revitaliza la relación estudiante/docentes/familia/institución educativa, siendo el escenario propicio en el que se pueden intercambiar ideas, conceptos y compartir experiencias mediante dinámicas de interacción en las que se pretende hallar soluciones a problemáticas que puedan afectar el acontecer cotidiano del estudiante.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aguerre, T.F. (2007). Distribución del conocimiento escolar: clases sociales, escuelas y sistema educativo en América Latina. México. El Colegio de México AC.

<https://www.gbv.de/dms/sub-hamburg/577010786.pdf>

Balarin, M., & Cueto, S. (2008). La calidad de la participación de los padres de familia y el rendimiento estudiantil en las escuelas públicas peruanas. Recuperado de:

<http://www.grade.org.pe/download/pubs/docutrabajo35esp.pdf>

Beltrán, J., Pérez, L. (2012). *Educación para el siglo XXI. Pensar, crecer y convivir en familia*. Editorial CCS, p, 39. Madrid. España.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=96718>

Calvo, M., Verdugo, M., y Amor, A. (2016). La Participación Familiar como un Requisito Imprescindible para una Escuela Inclusiva. *Revista latinoamericana de educación inclusiva, Mes 10*. N° 1.

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-73782016000100006

Carrascal, R., Rotela. (2019). Influencia de la familia en el proceso educativo de los menores del barrio Costa Azul de Sincelejo (Colombia). *Investigación y Desarrollo 17*(1), 84.

<http://www.scielo.org.co/pdf/indes/v17n1/v17n1a04.pdf>

Comellas, M. J. (2009). *Familia y escuela: compartir la educación*.

<https://books.google.com.gt/books?id=B3qsQY6A0UgC&printsec=copyright&hl=es#v=onepage&q&f=false>

Constitución Política De Colombia. (1994). Artículos 42 – 44 – 67. Colombia.

<https://www.cijc.org/es/NuestrasConstituciones/COLOMBIA-Constitucion.pdf>

Congreso de Colombia. (1994). *Ley General de Educación o Ley 115 de 1994*. Artículos: 4° y 7°. Decreto 1860. DO: 41.214.

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf

De León. S. B., Silió. S. G. (2010). La familia. Papel que desempeña en la educación de sus hijos/as y posibles consecuencias en la forma de interaccionar de los adolescentes con sus iguales. *International Journal of Developmental and Educational Psychology*. 1(1), 327-333.

<https://www.redalyc.org/pdf/3498/349832324035.pdf>

De Miguel, C.R. (2001). Factores familiares vinculados al bajo rendimiento. *Revista Complutense de Educación* 12(1), p, 81.

<https://core.ac.uk/download/pdf/38820954.pdf>

Durkheim, E. (2002). *Educación y sociología*. Ediciones Península, Barcelona. España p, 50.

https://proassets.planetadelibros.com/usuarios/libros_contenido/arxius/28/27793_Educacion%20y%20sociologia.pdf

Figueroa. Herazo. D. (2013). *Psicología de la Adolescencia II*. Sexta edición, p', 51 - 54. San Salvador. Ediciones Figueroa.

<https://isbn.cloud/9789992341230/psicologia-de-la-adolescencia/>

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF-. (2014). *Participación de los padres y madres, la familia y la comunidad en la educación inclusiva*. Cuadernillo 13, p, 7. División de Comunicaciones UNICEF. United Nations Plaza. Nueva York. NY 10017, Estados Unidos.

<https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/2019-05/Cuadernillo%2013.pdf>

- García Torres, A. G. T. (2017). La escuela de padres como estrategia pedagógica para fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes. *Revista Paca*, (8), 143-156.
<https://journalusco.edu.co/index.php/paca/article/view/2048>
- García, N. (2012). *El rol de los padres de familia en relación al rendimiento académico de los estudiantes que cursan la educación básica superior en la unidad educativa franciscana "San Diego de Alcalá" de Azogues*.
<http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/430>
- García, J. (2010). La relevancia de la función educadora de la familia. *Revista digital innovación y experiencias educativas*. N° 45, p, 27. Septiembre.
<http://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/articulo/068028/articulo-pdf>
- Giroux, H. (2017). *Porque lo decimos nosotros: Ideal democrático, estrategias de poder y manipulación en el siglo XXI*. Ediciones Paidós, p, 16. Barcelona. España
<https://www.iberlibro.com/9788449332906/decimos-Ideal-democr%C3%A1tico-estrategias-manipulaci%C3%B3n-8449332907/plp>
- Giroux, H. (1999). *El significado de la pedagogía crítica*. Cultura Popular. Escolarización y vida cotidiana, p, 65. Nueva York: Editorial Bergin y Garvey.
<https://www.milenio.com/opinion/alfonso-torres-hernandez/apuntes-pedagogicos/la-pedagogia-critica-de-giroux>
- Gutiérrez. Tapias. M. (2018). Estilos de aprendizaje, estrategias para enseñar y su relación con el desarrollo “aprender a aprender”. *Revista Tendencias Pedagógicas*. N° 31. Universidad de Valladolid, España.
<https://revistas.uam.es/tendenciaspedagogicas/article/view/tp2018.31.004>
- Guerra, G., Martínez. M., Martínez. D., Paternina. J. (2011). *Acompañamiento de los padres de familia, procesos y elementos pedagógicos reflejados en el desarrollo de competencias y habilidades cognitivas y el ambiente de convivencia*. Montería: Normal Superior de Montería.
<http://proyectos039.blogspot.com/2011/05/acompanamiento-de-los-pades-de-familia.html>

- Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, M. (2014). *Metodología de la investigación*. México. 6ta ed.: Mc Graw Hill. ISBN 978-1-4562-2396-0
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=775008>
- Ibarra. Lourdes. (2003). *Educación en la escuela, educación en familia. ¿Realidad o utopía?* Empresa Editorial Poligráfica Félix. ISBN: 978-959-258-635-2.
<https://isbn.cloud/9789592586352/educar-en-la-escuela-educar-en-la-familia-realidad-o-utopia/>
- Lastre. K., López. L., Alcázar. C. (2018). Relación entre apoyo familiar y el rendimiento académico en estudiantes colombianos de educación primaria. *Psicogente*, 21(39).
<http://www.scielo.org.co/pdf/psico/v21n39/0124-0137-psico-21-39-00102.pdf>
- López. L., Ramos. S. (2017). *Influencia del acompañamiento de la familia en el desempeño académico de los estudiantes de segundo y tercer grado del centro educativo mi bella infancia del municipio de Santa Cruz de Lorica*. Lorica. Córdoba: Facultad de educación y ciencias humanas. Universidad De Córdoba.
<https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstream/handle/ucordoba/1010/trabajo%20final%200-lina-y-sol.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Martínez A. (2012). *La familia como primer ámbito educativo necesita reflexionar sobre sus pautas educativas y tomar conciencia de su papel en la educación de sus hijos e hijas*.
<http://blog.smconectados.com/2012/11/14/el-papel-de-la-familia->
- Piaget, J. (1991). *Seis estudios de psicología*. Colección Labor 2, p, 87. Editorial Labor. S.A. Buenos Aires. Argentina.
http://dinterrondonia2010.pbworks.com/f/Jean_Piaget_-_Seis_estudios_de_Psicologia.pdf
- Razeto, A., (2016). *Estrategias para promover la participación de los padres en la educación de sus hijos*. *Estudios Pedagógicos*. (2), p 450 – 459.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5859084>

- Reyes. J., Lozada. Cruz. E. Saavedra. Cañizales. M. (2012). *Factores psicosociales asociados al bajo rendimiento académico de estudiantes del grado 7° de la institución educativa técnica ciudad Ibagué, comuna trece, 2012*. Universidad del Tolima.
<https://repository.unad.edu.co/handle/10596/2211>
- Sepúlveda. Parra. C. (2016). *La representación social de la educación; desafíos para la formación del profesorado*. XXIX congreso Alas. Chile.
http://handbook.usfx.bo/nueva/vicerrectorado/citas/SOCIALES_8/Sociologia/25.pdf
- Tamayo, M. (2006). *El proceso de la investigación científica*. México: Limusa.
https://www.enfermeriaaps.com/portal/?wpfb_dl=4387
- Valdés. A., Martín. M., Sánchez. P. (2009). Participación de los padres de alumnos de educación primaria en las actividades académicas de sus hijos. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*. Mes 11. N° 1, p, 43.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412009000100012
- Vygotsky, L. (1995). *Pensamiento y Lenguaje. Teoría del desarrollo cultural de las funciones psíquicas*. Ediciones Fausto, p, 73. Buenos Aires. Argentina.
https://proletarios.org/books/Vygotsky_Obras_escogidas.pdf

eumed.net
Servicios Académicos Intercontinentales S.L.

Revista Internacional ReNoSCol vol. 4 n° 1. 2023

Importancia de la psicomotricidad en la enseñanza parvularia en los niños de la ciudad de Guayaquil

Revista Internacional ReNoSCol

ISSN: 2792-7504

<https://doi.org/10.51896/renoscol>

revistae.renoscol@gmail.com

Institución Educativa Normal Superior de
Sincelejo
Colombia.

Cómo se debe citar

Merchan Calderón, G. L., Guamán Coronel, D. C. (2023). Importancia de la psicomotricidad en la enseñanza parvularia en los niños de la ciudad de Guayaquil. *ReNoSCol*; 1(4): 142 – 153.
<https://doi.org/10.51896/renoscol>

Recibido: mayo de 2023.

Aceptado: julio de 2023.

Publicado: octubre de 2023.

Guissela Lourdes Merchan Calderón

guissella.merchan@cu.ucsg.edu.ec

Diana Cecilia Guamán Coronel

 <https://orcid.org/0000-0002-1754-9089>

dcguaman@utpl.edu.ec

RESUMEN

La psicomotricidad es vista como un proceso que interactúa de forma armónica con las diferentes fuentes de desarrollo integral del niño sobre todo entre los tres a cinco años. Ello se fundamenta en que es un área de conocimiento para el niño/a en el que intervienen por medio de vivencias primarias la percepción motora acorde a las representaciones simbólicas de objetos, figuras y todo en su entorno, mejora la composición espacial, la incorporación y puesta en marcha, el agarre y otras acciones propias para la vida en independencia, lo que le conlleva a la organización corporal global y la integración social sucesiva. En la educación parvularia el manejo de la enseñanza de este proceso es vital, y está contemplado como uno de los logros del desarrollo a evaluar en cada niño/a. Para el caso de Guayaquil en Ecuador, las autoras en experiencia han encontrado insuficiencias que atentan desde lo didáctico, metodológico y neuroeducativo con el cumplimiento de tales fines; por lo que para la mejora desde la perspectiva docente relacionan una serie de consideraciones metodológicas generales que favorecen la mejora continua de este proceso. Para ello, sobre la base de la hermenéusis, la triangulación metodológica, el análisis documental y revisión bibliográfica, la observación directa, los informantes claves y la consulta a fuentes especializadas, se logra cumplimentar los objetivos del estudio. La psicomotricidad es un proceso de necesaria re-configuración en la enseñanza parvularia a la luz de la emergencia de nuevas miradas al proceso.

Palabras clave: enseñanza, parvulario, psicomotricidad, niños, niñas.

Title: Importance of the psychomotor in the teaching nursery school in the children of the city of Guayaquil.

ABSTRACT

The psychomotor is view like a process that networking in a harmonic way with the different sources of the boy's integral development mainly among the three to five years. It is based it in that it is an area of knowledge for the child in which intervene by means of primary living the perception in agreement motorboat to the symbolic representations of objects, figures and everything in their environment, improves the space composition, the incorporation and setting in march, the one grabs and other own actions for the life in independence, what bears to the global corporal organization and the successive social integration. In the education parvularia the handling of the teaching of this process is vital, and it is contemplated as one from the achievements of the development to evaluate in each child. For the case of Guayaquil in Ecuador, the authors in experience have found inadequacies that attempt from the didactic, methodological and neuroeducative with the execution of such ends; for that that for the improvement from the educational perspective relate a series of general methodological consideration's that you/they favor the continuous improvement of this process. For it, on the base of the Hermanéusis, the methodological triangulation, the documental analysis and bibliographical revision, the direct observation, the key informants and the consultation to specialized sources, it is possible to execute the objectives of the study. The psychomotor is a process of necessary re-configuration in the teaching parvularia by the light of the emergency of new looks to the process.

Key words: teaching, nursery school, nursery school, children, girls.

Título: Importância das habilidades psicomotoras na educação pré-escolar de crianças da cidade de Guayaquil.

RESUMO

As habilidades psicomotoras são vistas como um processo que interage harmoniosamente com as diferentes fontes do desenvolvimento integral da criança, principalmente entre os três e os cinco anos de idade. Isto se baseia no fato de ser uma área de conhecimento da criança em que a percepção motora intervém por meio de experiências primárias de acordo com as representações simbólicas de objetos, figuras e tudo o que existe em seu ambiente, melhorando a composição espacial, a incorporação e o arranque. , apego e outras ações próprias da vida em independência, o que leva à organização corporal global e à integração social sucessiva. Na educação infantil, o gerenciamento do ensino desse processo é vital e é considerado uma das conquistas de desenvolvimento a serem avaliadas em cada criança. No caso de Guayaquil, no Equador, os autores experientes encontraram insuficiências que ameaçam o cumprimento de tais propósitos desde os aspectos didáticos, metodológicos e neuroeducacionais; portanto, para melhoria na perspectiva do ensino, relacionam uma série de considerações metodológicas gerais que favorecem a melhoria contínua deste processo. Para isso, com base na hermenêuse, triangulação metodológica, análise documental e revisão bibliográfica, observação direta, informantes-chave e consulta a fontes especializadas, os objetivos do estudo são alcançados. As habilidades psicomotoras constituem um processo de reconfiguração necessária na educação pré-escolar à luz do surgimento de novas perspectivas sobre o processo.

Palavras-chave: ensino, creche, psicomotricidade, meninos, meninas.

INTRODUCCIÓN

La psicomotricidad es vista como un proceso que interactúa de forma armónica con las diferentes fuentes de desarrollo integral del niño sobre todo entre los tres a cinco años. Ello se fundamenta en que es un área de conocimiento para el niño/a en el que intervienen por medio de vivencias primarias la percepción motora acorde a las representaciones simbólicas de objetos, figuras y todo en su entorno, mejora la composición espacial, la incorporación y puesta en marcha,

el agarre y otras acciones propias para la vida en independencia, lo que le conlleva a la organización corporal global y la integración social sucesiva.

En opinión de Piaget (2000), a través de la actividad que el niño/a realiza con su cuerpo en la etapa parvularia, este piensa, aprende, interactúa, crea dinámicas de independencia y en el camino encuentra problemas que resuelve de forma autónoma. Esta visión psicoeducativa es vital para comprender que la psicomotricidad es un área de desarrollo indispensable a considerar en la formación integral del niño/a, en sus reflexiones el autor lo denominó como parte del nacimiento de la inteligencia del niño.

En la educación parvularia el manejo de la enseñanza de este proceso es vital, y está contemplado como uno de los logros del desarrollo a evaluar en cada niño/a. Sin embargo hay una polisemia importante en torno a su tratamiento teórico, metodológico y práctico que induce a superposiciones conceptuales de valor a tener en cuenta. Como declara Pastor (1994), desde la fecha ya se conocían variedad de términos que se atemperan a enfoques asociados a la enseñanza asociado al movimiento y dominio corporal del niño/a; entre estos destacan: motricidad, psicomotricidad educativa, educación psicomotriz, educación psicomotora, educación vivencial, motricidad relacional expresión dinámica, educación motriz, psicocinética o educación por el movimiento, expresión corporal, educación física de base fundamentalmente. No obstante, a ello, las autoras se apegan al concepto de Psicomotricidad por dos importantes cuestiones:

1. Es el concepto más extendido a nivel internacional y el aceptado por el Ministerio de Educación de Ecuador en la Enseñanza Parvularia, lo que aporta un apego a la política educativa y un respaldo teórico-práctico en la Ciencia educativa,
2. En sus rasgos, no limita la interacción o inclusión multi o transdisciplinaria de áreas del conocimiento que permitan la mejora del proceso, lo que valida la necesidad de actualización y mejora del mismo, como propósito del estudio, en vista a la representatividad de insuficiencias que se manifestarán concretamente en el texto argumentativo.

Más recientemente, la psicomotricidad vista como proceso de enseñanza, área del conocimiento, o disciplina limítrofe continúa ganando seguidores en su estudio y aunque nació de la integración de dos palabras, como concepto en 1911, del neurólogo francés Dupré en el siglo

pasado, revela la integración entre la acción psíquica y la acción motriz, que de manera armónica instan al desarrollo integral. Con ello se estima que la psicomotricidad en resumen puede entenderse de manera general como:

“(…) una actividad que confiere una significación psicológica al movimiento, en donde cada nueva habilidad se desarrolla a partir de otra menos organizada que permite integrar y coordinar las funciones de la vida psíquica con el movimiento, convirtiéndose en un elemento básico, en el aprendizaje, pues promueve el eficiente proceso cognoscitivo. La psicomotricidad es una actividad que facilita el desarrollo integral del niño”. (García, 2021).

La psicomotricidad desde la perspectiva didáctica o como comúnmente se denomina enseñanza de la psicomotricidad, depende de la evaluación de los rasgos del proceso. Para algunos como García Núñez y Berruezo y Adelantado (2000, 2008, Pacheco Montesdeoca (2015) y Franco Calzado (2022) dentro de la enseñanza de la psicomotricidad existen dos grandes áreas o lo que las autoras consideran son niveles de desarrollo psicomotriz, las que se componen de: psicomotricidad gruesa que está relacionada al control que adquieren los niños/as de su cuerpo, evaluado en movimientos generales o globales en toda la extensión corporal.

Esta se compone de las acciones principales de: caminar, correr, dar saltos, girar que requieren de equilibrio, desplazamientos y movimientos en distintas direcciones, coordinación viso-motriz, ritmo y coordinación.

Mientras que la psicomotricidad fina: se manifiesta en acciones que requieren de un mayor grado de coordinación corporal y precisión de movimientos como son la motricidad gestual, la motricidad facial, la coordinación viso-manual, las que son de mayor complejidad y de igual forma van alineados con las etapas del desarrollo de los niños/as, pero que indudablemente son enseñables por completo. Con esta aclaración las autoras no diferencian su análisis de estos niveles, los tienen en cuenta ya que las insuficiencias o las mejoras deben estar sujetas a la integralidad del proceso, esta división solo es una herramienta analítica o metodológica para una organización del estudio.

Materiales y métodos

Para lograr revelar los aspectos que como intención de este artículo se presentan se utilizó:

El análisis documental: permitió profundizar en informes de investigación, artículos, ensayos, monografías y libros, para reconocer como aspectos de interés, las insuficiencias que existen en el reconocimiento de la importancia de la de la psicomotricidad en la enseñanza parvularia en los niños, concretamente en la ciudad de Guayaquil.

Revisión bibliográfica: posibilita el encontrar una escasa bibliografía para el Ecuador, que aborda la temática, aun cuando a nivel internacional existe una escuela de pensamiento sobre la enseñanza de la psicomotricidad y específicamente.

La hermenéusis: fue el método con el cual se realizaron las distinciones, qué elementos eran relevantes en la bibliografía para el estudio en concreto.

La observación directa: con la aplicación de un instrumento a modo de guía de observación permite reconocer como las maestras y cuidadoras infantiles desconocen elementos de la importancia de la enseñanza de la psicomotricidad en la educación parvularia, adecuando su actividad educativa a procesos de apego a regulaciones o protocolos, carentes de personalización, contextualización y creatividad.

Cooperación con informantes claves y la consulta a fuentes especializadas: estas maestras y educadoras fueron de alta utilidad para que se considerara la realidad práctica en contexto situado de por qué se dota de poca relevancia en cuanto a la enseñanza de la psicomotricidad en ocasiones en la educación parvularia, pues se va a lo natural del desarrollo.

La triangulación metodológica: fue un procedimiento metodológico de mucho valor, pues resultó en la posibilidad de obtener la distinción de lo asertivo con la aplicación de los métodos en cuanto a la causalidad, y desechar aspectos de incertidumbre investigativa o aspectos que no aportan objetividad en el estudio o pudieran derivar en nuevas investigaciones.

Marco teórico

Enfoques de enseñanza de la psicomotricidad en la educación parvularia

La enseñanza de la psicomotricidad en la educación parvularia ha tenido y tiene, una serie de enfoques de su aplicación desde lo didáctico y lo metodológico, devenido de posturas teórico-prácticas que si bien, se sustentan en los ejes vertebradores de dicho proceso, las miradas y maneras de hacer que se concrete, manifiestan una variación que resulta interesante para los estudios en la temática; máxime cuando son pobremente sistematizados en dichas referencias bibliográficas como aportaciones válidas en un mismo material.

Si bien entre la bibliografía la aparición de enfoques de tipo educativo, reeducativo, preventivo, terapéutico y otros aparecen con frecuencia, la existencia de otros con mayor especificidad, son los que interesan en este texto a las autoras.

Dentro de estas maneras de ver la psicomotricidad educativa en lo parvulario, en juicio propio destaca el Enfoque natural de Mendiara (2008), donde se declara que:

“En la escuela siempre ha primado lo intelectual sobre lo motor y el desarrollo personal. Siempre ha sido así y será difícil erradicarlo. La llegada de la psicomotricidad parece que podía acercar posiciones, pero la psicomotricidad que se instala en la escuela sigue primando los aspectos psicológicos sobre los motores. En este trabajo se presentan una noción de psicomotricidad educativa y un enfoque natural de la misma que pueden atenuar esa tendencia y contribuir a un desarrollo más equilibrado de los aspectos que componen la personalidad infantil”. (p. 199)

Este enfoque es concebido como parte de una mirada distintiva y antidiscriminatoria, que no pretende continuar la reducción permanente de lo motor y del desarrollo personal que implica para el niño la enseñanza de la psicomotricidad, ante el predominio de lo intelectual con lo cual está signado en la mayoría de las investigaciones dicho proceso de enseñanza. Para Mendiara (2008) es el “predominio de lo psicológico sobre lo motor y, dentro de lo psicológico, el énfasis entre los aspectos intelectuales y afectivos, contiene la clave explicativa de la aparición en mi mente y en mi quehacer pedagógico del concepto psicomotricidad natural”. (p. 206).

Por otra parte, se aprecia la existencia de un enfoque más tradicional o intelectualista como también se referencia en la bibliografía consultada y que data de estudios preponderantemente psicopatológicos, o terapéuticos. Esto en el ámbito educativo no es desconocido, inclusive aplicado a la educación parvularia en la enseñanza especial. Este enfoque, aunque tiene una “neo-tendencia” en la que se trata de enmascarar su tradicionalismo, como aporta Lièvre y Staes (2006), al considerarlo parte de un enfoque humano global. SI bien esta postura no se desprende del todo del predominio de lo intelectual, sobre lo desarrollador, por llamarlo de alguna manera, es meritorio que se destaque en la educación parvularia la psicomotricidad es una “función humana que sintetiza el psiquismo y la motricidad para adaptarse de manera flexible y armoniosa al entorno”.

En la misma cuerda de pensamiento, Berruezo (2000), según Tesis de Reyes Quintero (2021), lo declara pero de manera diferente como un enfoque de intervención educativa o terapéutica que tiene como objetivo desarrollar habilidades motoras, expresivas y creativas utilizando el cuerpo. (p. 11).

Más recientemente desde las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte, un colectivo de autores de Ecuador pertenecientes al Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador (2017), la psicomotricidad en la enseñanza parvularia es vista desde un modelo integrativo, en el cual se expresa un:

“(…) enfoque salud-educación-actividad física es pertinente indicar lo que buscamos: es que los lectores logren relacionar los procesos de crecimiento del niño como indicador de salud y la relación de la educación con la actividad física y la salud mediante la identificación de los diferentes períodos de crecimiento, cada profesional desde su competencia y la relación entre la velocidad normal de crecimiento y los factores de riesgo de su retardo maduracional”. (p. 20).

La intención de este enfoque es revertir el predominio de una u otra visión. Más bien, la finalidad es equilibrar ambas, pero con una concepción que va hacia el extremo de la actividad física, educación física, con peso en lo motor, aun cuando sus autores no lo consideren de dicha forma. Este análisis, expresa que los intentos de equilibrar los enfoques en la enseñanza de la psicomotricidad en lo parvulario, han sido recurrentes pero quizás insuficientes, en tanto el peso de una u otra visión va a primar en las construcciones teórico-prácticas en cada caso.

Estado del arte sobre importancia de la psicomotricidad en la educación parvularia. El caso de Ecuador

Independientemente a ello, se puede revelar que unos u otros enfoques refrendan la existencia y necesidad de reconocimiento de la importancia que en realidad tiene la enseñanza de la psicomotricidad en la educación parvularia. Tal es así que en este nivel educativo la psicomotricidad en el currículo expresa el alcance de determinados logros del desarrollo infantil.

Sin embargo, estos logros son vistos como metas para los educadores y maestros, más que para el niño/a, se tiende a lo tecnocrático más que a lo desarrollador, al tener más perspectiva el resultado del instrumento, que el transcurso en sí y su evaluación desde los caracteres individuales de cada sujeto implicado en dicho proceso. Los currículos hablan en esta dirección de que su contribución al desarrollo de todas las capacidades que establece el mismo para la Etapa Infantil (en adelante, EI), justifica la presencia en el contexto escolar. (Camina, 2013).

La salida curricular y en la política educativa para el caso de la psicomotricidad, es quizás de los aspectos más evidentes y tenidos en cuenta, donde en el caso de Ecuador, se refleja tanto en las instituciones públicas como privadas con diferentes niveles de aplicación. Las autoras no son absolutas o categóricas como lo son González y Quichimbo (2015) en Cuenca, al declarar que: el desarrollo de la psicomotricidad tiene gran importancia en los primeros años de vida de los niños, aun así en los centros educativos no se trabaja ni se da la importancia que se le debería dar. (p.26)

Para el caso de Guayaquil, las autoras en su experiencia han encontrado insuficiencias que atentan desde lo didáctico, metodológico y neuroeducativo con el cumplimiento de tales fines; pero existen también resultados que refieren que la educación parvularia utiliza la enseñanza de la psicomotricidad, por lo que para la mejora desde la perspectiva docente, sería de mucha utilidad, relacionar una serie de consideraciones metodológicas generales que favorecen la mejora continua de este proceso. Las consideraciones se concretan en orientaciones que puedan ser tenidas en cuenta por las instituciones educativas e inclusive por decisores de la política educativa que no solo resignifique el proceso, sino que lo ubique en un plano donde tribute con mayor eficacia a la formación integral del niño/a en el momento en el que este se encuentra.

Entre las opiniones adelantadas en esta dirección se encuentra la opinión de necesaria innovación educativa, construcción de alternativas o recursos didácticos y el empleo de la Neuroeducación, para la efectiva educación parvularia asociada a la enseñanza de la psicomotricidad, donde autores como: Padrón (2009), Bonilla (2016) y Arnaiz (2017), los que coinciden en que es una recurrente necesidad de este tipo de procesos el lograr impulsar estos elementos desde la docencia basada en la Ciencia educativa en sentido amplio.

Consideraciones metodológicas para resignificar la importancia de una asertiva aplicación de la enseñanza de la psicomotricidad en la educación parvularia

- La psicomotricidad es un proceso necesario para el desarrollo integral del niño, en esa dinámica su aplicación debe ser direccionado con una integralidad que abarque capacidades, habilidades, inclusive considerado a futuro como una competencia al logro del desarrollo.
- La educación parvularia no debe estar restringida la enseñanza de la psicomotricidad a una óptica o enfoque, se considera todas deben intervenir en su planificación, organización, ejecución, control y evaluación, directivamente hablando; el énfasis de que prime uno u otro enfoque dependerá de la creatividad del claustro docente y las necesidades contextuales en cada caso.
- La utilización de herramientas neuroeducativas son y serán cada vez más importantes en la mejora continua de la psicomotricidad en la educación parvularia, la génesis del proceso es indisoluble a ello, y con el adelanto de esta ciencia podremos implicarnos de manera más eficiente en el ejercicio de su enseñanza y eficacia para el crecimiento integral del niño/a.
- La aplicación de la enseñanza de la psicomotricidad no debiera estar signada por una postura de aplicación de instrumentos de medición para justificar logros del desarrollo; sino que su evolución a la fecha expresa cuanto puede ser aprovechado del caudal de su evolución cuando el método con el que se enseñe en la educación parvularia sea integral, equilibrado, con multifactorialidad y multidisciplinariedad.
- La implicación de un equipo multifactorial para el buen ejercicio de la enseñanza de la psicomotricidad en la educación parvularia en Ecuador, es una aspiración que si bien en escasos contextos es lograda, refrenda su necesidad por la complejidad de un proceso que

continuamos revisitando desde hace ya más de un siglo; el que por demás sigue siendo necesario a nivel educativo general.

CONCLUSIONES

La psicomotricidad es un proceso de necesaria reconfiguración en la enseñanza parvularia a la luz de la emergencia de nuevas miradas al proceso, que más que nada permitan una integralidad que emerge hasta el momento solo como aspiración epistemológica.

Para que la psicomotricidad educativa en la enseñanza parvularia sea considerada como tal en la anterior idea, es requerida su introducción en la formación docente, por lo que la invitación permanente a su implicación del currículo infantil, demanda adecuación curricular del maestro en formación, como parte de una disciplina en la malla de sus estudios.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arnaiz, P. (2017). *La educación psicomotriz en la Escuela Infantil*. Tercera edición: Toray-Masson.

Berruezo y Adelantado, P. P. (2000). Hacia un marco conceptual de la psicomotricidad a partir del desarrollo de su práctica en Europa y en España. *Revista interuniversitaria de formación del profesorado*, (37), 21-33.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=118056>

Berruezo y Adelantado, P. P. (2008). El contenido de la Psicomotricidad: reflexiones para la delimitación de su ámbito teórico y práctico. *Revista Interuniversitaria de formación del profesorado*, (62), 19-34.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2707331>

Bonilla, G. (2016). *El reciclaje como estrategia didáctica para la conservación ambiental*. Instituto Internacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Educativo INDTEC, C.A.
<http://eprints.rclis.org/32674/1/3.%20Deisy%20Yaneth%20Bonilla%20Garc%C3%ADa.pdf>

- Camina, P. (2013). *Psicomotricidad y motricidad en educación infantil*. [Tesis de grado]. Universidad de Valladolid: Facultad de Educación y Trabajo Social.
<https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/3958/TFG-G331.pdf>
- De Lièvre, B., Staes, L. (2006). *La psychomotricité au service de l'enfant*. Boeck & Belin.
<https://issuu.com/deboeck/docs/psyser>
- Franco Calzado, D. (2022). *Estudio sobre la importancia de la psicomotricidad en educación infantil en base a los contenidos, las metodologías y el tiempo utilizados*. Universidad de Sevilla.
Facultad de Ciencias de la Educación. Tesis de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
- García Ruiz, M. (2021). *Enseñar y aprender en Educación Infantil a través de proyectos*. Editorial de la Universidad de Cantabria. España.
<https://www.editorialuc.es/libro/ensenar-y-aprender-en-educacion-infantil-traves-de-proyectos>
- González Nole, G. E., Quichimbo Peralta, M.R. (2015). *Incidencia del desarrollo psicomotriz en la expresión grafo-plástica en los niños de tres, cuatro y cinco años de la unidad educativa "San Francisco de Sales" de la Ciudad de Cuenca, en el periodo 2014-2015*. [Tesis de Grado] Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca, Ecuador.
- Mendiara Rivas, J. (2008). La Psicomotricidad Educativa: un enfoque natural. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*. Vol. 22, (2), agosto; 199-220.
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27414780012>
- Mendieta Toledo, L., Mendieta Toledo, R., Vargas Cevallos, T. (2017). *Psicomotricidad infantil*. Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador. Editorial CIDE. Guayaquil, Ecuador.
<https://repositorio.cidecuador.org/bitstream/123456789/54/1/Psicomotricidad%20Infantil.pdf>
- Padrón, C. (2009). *Desarrollo de materiales didácticos desde una perspectiva basada en modelos*. Universidad Carlos III de Madrid.

https://earchivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/5679/Tesis_CL_Padron_Napole?sequence=1

Pacheco Montesdeoca, R. G. (2015). *Psicomotricidad en educación inicial*. Quito, Ecuador.

Pastor, J. L. (1994). *Psicomotricidad escolar*. Colección Cuerpo y Educación. Guadalajara: Universidad de Alcalá de Henares.

Piaget, J. (2000): *El nacimiento de la inteligencia en el niño*. Barcelona: Crítica.

La educación básica ecuatoriana. Antes, durante y después de la COVID-19. Análisis de indicadores trascendentes

Revista Internacional ReNoSCol

ISSN: 2792-7504

<https://doi.org/10.51896/renoscol>

revistae.renoscol@gmail.com

Institución Educativa Normal Superior de
Sincelejo
Colombia.

Cómo se debe citar

Ramon Saraguro, KL. Zuñiga Arias, CM. (2023). La educación básica ecuatoriana. Antes, durante y después de la COVID-19. Análisis de indicadores trascendentes. *ReNoSCol*; I(4): 154 – 163.
<https://doi.org/10.51896/renoscol>

Karem Lilibeth Ramon Saraguro

 <https://orcid.org/0000-0003-3298-2566>
karemramonsaraguro@gmail.com

Cristina Monserrate Zuñiga Arias

 <https://orcid.org/0000-0003-3165-3226>
cza19718740@gmail.com

RESUMEN

El mundo aun busca recuperarse de los embates de la crisis sanitaria internacional, la cual tuvo impactos negativos en todos los órdenes y del que no escapó la educación básica. En el Ecuador, estos impactos negativos tuvieron sus singularidades, las que son tratadas de manera aislada en varios textos y hacen que se tenga una mirada dispersa de la problemática. El presente artículo de revisión aborda un análisis histórico-lógico y estadístico-matemático de los resultados en diferentes indicadores en la educación básica ecuatoriana en el período 2019-2022, con la finalidad de abarcar el antes, durante y después de la COVID-19. Para esta revisión se asumen como métodos fundamentales la hermenéusis, el análisis documental, el histórico-lógico, la inducción-deducción y la estadística descriptiva. Se constata, por tanto los impactos negativos en indicadores como, ingreso, permanencia y egreso; cierre de instituciones de educación básica; virtualización e implementación de modalidad híbrida en escuelas; como la pérdida de empleo de decenas de docentes de educación básica. La búsqueda de alternativas que posibilite la recuperación paulatina de la Educación Básica en Ecuador continua a la espera.

Palabras clave: Covid-19, Educación, Escuela, Educación Básica, Ecuador.

Recibido: febrero de 2023.

Aceptado: marzo de 2023.

Publicado: agosto de 2023.

Title: Ecuadorian basic education. Before, during and after COVID-19.

ABSTRACT

The world is still seeking to recover from the ravages of the international health crisis, which had negative impacts on all orders and from which basic education did not escape. In Ecuador, these negative impacts had their singularities, which are treated in isolation in several texts and give a dispersed view of the problem. This review article addresses a historical-logical and statistical-mathematical analysis of the results in different indicators in Ecuadorian Basic Education in the period 2019-2022, in order to cover the before, during and after COVID-19. For this review, hermeneutics, documentary analysis, historical-logical, induction-deduction and descriptive statistics are assumed as fundamental methods. Therefore, the negative impacts on indicators such as admission, permanence and graduation are verified; closure of basic education institutions; virtualization and implementation of hybrid modality in school; such as the loss of employment of dozens of basic professors. The search for alternatives that enable the gradual recovery of Basic Education in Ecuador continues to await.

Key words: Covid-19, Education, University, Ecuador.

Título: Educação básica equatoriana. Antes, durante e depois do COVID-19. Análise de indicadores importantes.

RESUMO

O mundo ainda procura recuperar da investida da crise sanitária internacional, que teve impactos negativos a todos os níveis e da qual a educação básica não escapou. No Equador, esses impactos negativos tiveram suas singularidades, que são tratadas isoladamente em diversos textos e levam a uma visão dispersa do problema. Este artigo de revisão aborda uma análise histórico-lógica e estatístico-matemática dos resultados em diferentes indicadores da educação básica equatoriana no período 2019-2022, com o objetivo de abranger antes, durante e depois da COVID-19. Para esta revisão assumem-se como métodos fundamentais a hermenêutica, a análise documental, a análise histórico-lógica, a indução-dedução e a estatística descritiva. Confirmam-se, portanto, os impactos negativos em indicadores como admissão, permanência e alta; encerramento de instituições de ensino básico; virtualização e implementação da modalidade híbrida nas escolas; como a perda de emprego de dezenas de professores do ensino básico. A busca por alternativas que possibilitem a recuperação gradual da Educação Básica no Equador continua aguardando.

Palavras-chave: Covid-19, Educação, Escola, Educação Básica, Equador.

INTRODUCCIÓN

El presente artículo de revisión aborda un análisis histórico-lógico y estadístico-matemático sintético, a manera de artículo corto en el que se evalúa el antes, durante y después de la Covid-19 en la Educación Básica en Ecuador. La motivación por este estudio parte de encontrar un artículo publicado en la Revista Mendive de la Universidad de Pinar del río en Cuba, donde Duque-Romero y Puebla Molina (2021), abordan una investigación bibliográfica, en la que destacan por una parte las alternativas implementadas en dicho contexto y por otro las carencias generadas por dicha situación para la educación fiscal y la economía familiar que sostiene los estudios de los más jóvenes en cada hogar.

El Covid-19 es una enfermedad derivada o considerada una variante del SARS-CoV-2, constituyó sin lugar a dudas la peor de las pandemias modernas, en la que cientos de miles de personas fueron dañadas o perdieron sus vidas. Junto a esto, los sistemas educativos severamente afectados detuvieron de manera parcial o total su funcionamiento, con lo que los indicadores estuvieron severamente afectados, y los impactos negativos de tales efectos aun en la actualidad están latentes.

Si bien, es evidente, que el acercamiento de Duque-Romero y Puebla Molina (2021) resulta interesante, como lo son también artículos y documentos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (2018), Madrid Tamayo (2019), y Arroyo-Preciado (2021). En estos se evalúan varios indicadores a tener en cuenta para determinar resultados e impactos en este período, aspectos que son de interés en este texto y que no son completamente tenidos en cuenta de manera sistemática en los estudios consultados, al menos de en la forma de comparar el antes y después de lo que según Rodríguez y Viltre (2023), fue un parte aguas que sacudió las más finas capas de la educación como se conocía hasta la fecha.

La problemática entonces radica en qué indicadores tener en cuenta para dicho análisis, los establecidos por la política educativa u otros que realmente si reflejen la gravedad de los hechos y no solamente datos que pueden ser manejado al antojo de los que poseen la información. La realidad, suele ser más compleja que la idea de un estado ideal de cómo se pretende están dichos estadios de desarrollo o involución de los procesos educacionales.

Por tanto, el objetivo es mirar el antes y después de los indicadores educacionales en el nivel básico, al establecer una serie de indicadores considerados por las autoras como trascendentes, estén estos o no estipulados por la política educativa ecuatoriana, pero que si completen la mirada a una realidad que continúa siendo poco explorada en su compleja incertidumbre tras años del inicio de la pandemia.

Materiales y métodos

Para lograr este empeño las autoras tuvieron a bien asumir como métodos de investigación científica el análisis documental que posibilitó determinar en ensayos, tesis, informes de organismos, y artículos de investigación el estado actual de la temática, con un estado del arte centrado en Ecuador como contexto y una temporalidad de tres años para el estudio.

La hermenéusis, que aporta luces en el proceso de interpretación de una realidad contextual que incluso al interior de Ecuador tuvo muchos matices que se pretenden homogeneizar, cuando es evidente que las diferencias contextuales no muestran la misma cara de la problemática en todos los contextos, provincias del país.

El análisis documental posibilitó sobre la base de distinción por Bases de datos internacionales como WOS, Scopus, Dialnet, DOAJ, Scielo y Latindex, encontrar los manuscritos de interés y utilidad para la presente investigación científica.

El método histórico-lógico constituyó el eje de construcción de los resultados del informe en extenso, donde de manera cronológica se ubicaron las resultantes de su aplicación, al contar con los recursos de comparación antes durante y después de la Covid-19 en los indicadores determinados como trascendentes.

Finalmente, la estadística descriptiva, posibilitó la graficación para la comprensión armónica de los resultados a nivel de indicadores y global, como una forma de estudio cuali-cuantitativo en este caso.

Resultados

Análisis estadístico-matemático de los resultados en diferentes indicadores en la educación Superior ecuatoriana en el período 2019-2022, con un enfoque histórico-lógico como esencia de resultante en esta investigación se muestra a continuación. Sin embargo, antes de ello es importante declarar que es para las autoras los indicadores trascendentes.

Estudios del Instituto nacional de Calidad Educativa en Ecuador (INEVAL, 2018), presenta como parte de sus resultados siete indicadores de evaluación, pero estos están completamente centrados en el estudiante, por tanto, al determinar el resultado del análisis este queda en un micro contexto, en el cual se desentiende a los docentes y directivos docentes, así como la estructura; lo que revela una carencia de integralidad en dicho análisis. No obstante, el INEVAL como también se conoce implica de manera general algunos de los elementos antes descritos, pero como parte del panorama educativo en sentido amplio.

Estos indicadores de INEVAL, son prácticamente los que se utilizan por autores anteriores como Viteri Díaz (2006), o posteriores como Madrid Tamayo (2019), Duque-Romero y Puebla-Molina (2021), mientras para el contexto de estudio se parecía emergen nuevos indicadores

propios de la situación inter y postpandémica, como son asociados a los indicadores tradicionales, el acceso a la enseñanza virtual, alcance de dispositivos inteligentes, niveles de acceso por redes WiFi o Datos móviles a actividades docentes, retorno a la presencialidad, utilización de la modalidad híbrida de enseñanza, retroceso educativo, por citar algunos ejemplos. Dicho de esta manera un análisis generalizador devela que la situación obtenida en panorámica refiere que:

Resultados por indicadores trascendentes.

- Cierre de instituciones de educación básica en Ecuador

El informe de Ineval correspondiente al periodo anterior al inicio de la Covid-19 (2017-2018) en Ecuador, demuestra que entre los avances significativos de los últimos años se pueden mencionar: aumento de cobertura, gratuidad de la enseñanza pública, impulso a la inclusión, crecimiento de tasas de matriculación e incremento del financiamiento, entre otros (Senplades, 2018).

No obstante, en marzo del 2020, se paralizó el 100 % de la Educación en Ecuador con el cierre total de todas las instituciones educativas. La medida quizás demoró desde que el mes anterior se detectaran los primeros casos de la enfermedad en territorio nacional, y los procesos de preparación para el cierre de las escuelas no fue previsto, como mismo ocurrió en muchos de los países de la Región. Los principales medios de prensa al hablar de esta realidad como es el caso del Diario Digital El Tiempo:

"A partir del día de mañana (viernes) se suspenden las clases de todo nivel, en todo el territorio nacional, mientras se analiza la evolución del virus", dijo en rueda de prensa la ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo. (El Tiempo, 2020).

Esta realidad compleja, con sus múltiples implicaciones dejó una moraleja instantánea que vislumbra la carencia de resiliencia de los sistemas educativos ante situaciones con el COVID-19 y cómo las resultantes no consiguen un respaldo de estrategia que puedan atenuar dichas complicaciones desde lo educativo y lo institucional.

En la reapertura de las escuelas en la educación básica, se constata que varios países latinoamericanos aplicaron protocolos y para Ecuador se denominó: "Juntos nos cuidamos". Con su aplicación de manera paulatina y con la aparición de los protocolos sanitarios y el proceso de vacunación, comenzó a reaperturarse la docencia en la educación básica. Pero se constató que

enero de 2022, los medios de prensa internacionales anunciaron un nuevo cierre masivo de escuelas, ya que: Ecuador está registrando una media de más de 11.000 casos de Covid-19 al día, por ello, la mayor parte del territorio tendrá clases virtuales. Solo dos municipios están habilitados para que los estudiantes asistan a las aulas. (France 24, 2022).

Esto permite revelar que no es hasta entrado el 2023 que comienza nuevamente a estabilizarse la reapertura de la presencialidad en la educación básica. Un estimado de dicho comportamiento en el indicador se aprecia en la siguiente gráfica:

Gráfica 1

Estimado del comportamiento de cierre y apertura de las escuelas en la educación básica entre 2019-2023

- Pérdida de empleo de decenas de docentes de educación básica en Ecuador

Las anteriores valoraciones expresan más o menos la dinámica en que se ha movido estos años la estabilidad del empleo de los docentes de educación básica, pero existen otros factores que si bien conspiran contra este indicador, la necesidad de mayores niveles de atención ha instado a las autoridades educacionales a tratar de mantener en condiciones de virtualidad la plaza de un grupo considerable de docentes. La realidad no trasmite actualmente, aunque con mejoras una seguridad en cuanto a estabilidad laboral, pero el pleno apogeo de la pandemia llegó a ser cero este, aun cuando se mantuvieron algunas garantías salariales en múltiples casos.

- Virtualización de la enseñanza y acceso a la enseñanza virtual en la educación básica en Ecuador

Este es quizás uno de los indicadores más discutidos por los estudiosos de la temática, lo que pasa por una multifactorialidad y multireferencia de aspectos y recursos en gran medida no existentes para la media de docentes y estudiantes de la educación básica a nivel nacional. Con ello se puede referir que el acceso a la virtualización de la enseñanza pasa por el prisma de una voluntad política que no es prevista en los objetivos reales de presupuestación estatal, por otras condiciones que atentan contra ello.

Lo alternativo, aun cuando esta virtualización de la enseñanza fue una de las mayores necesidades entre 2020-2022, generó muchas complejidades en los sectores medios y más humildes de la sociedad, con lo cual se puede calcular que solo en la secundaria un 69 % de la matrícula del país –datos conservadores- que recibía docencia por medios digitales involucionó por carencia de dispositivos para el buen ejercicio de su aprendizaje.

Un subindicador que se asocia a esta carencia descrita es la existencia y calidad de señal para la Internet. Según las fuentes oficiales, en el año 2021, los hogares que tuvieron acceso a internet fue el 53,2% a nivel nacional; el 61,7% en el área urbana y el 34,7% en el área rural (INEC, 2021), con ello se comprenderá una disparidad evidente entre la educación básica urbana y la rural; unido a la existencia o no de dispositivos móviles en todo caso para el ejercicio del aprendizaje. A inicios del 2023, no a cambiado mucho esta realidad aun cuando se propone la educación básica en modalidad híbrida y la presencialidad ha vuelto a ser una constante diaria.

Gráfico 2

Estimaciones de la posibilidad de acceso a la Internet para el ejercicio del aprendizaje en el año 2021 durante el COVID-19.

- Utilización de la modalidad híbrida de enseñanza en la educación básica en Ecuador

La educación en modalidad híbrida es una alternativa real para todos. Si bien se sistematiza con mayor fuerza en la Universidad o Educación Terciaria, la sistematización de esta para la educación básica es un imperativo. Para lograrlo es necesario se capacite a los docentes y la familia, hasta llegar a los estudiantes en los mecanismos de un buen ejercicio de esta modalidad en su proceso de enseñanza-aprendizaje.

En opinión de Rodríguez y Viltre (2023), la educación en modalidad híbrida llegó para quedarse y las carencias de metodologías para su aplicación con un carácter cada vez más incluyente, cooperativo y resultados concretos, siguen siendo un talón de Aquiles para una educación que queramos o no ha cambiado por completo. Al respecto apunta Ríos-Sánchez (2021), que pese a la brecha se hacen esfuerzos para que la educación llegue a todos los estudiantes; se busca implantar un sistema híbrido en diferentes escuelas de la región, aunque esta modalidad esta poco desarrollada. (p. 7).

CONCLUSIONES

La búsqueda de alternativas que posibilite la recuperación paulatina de la educación básica en Ecuador continua a la espera. El tránsito histórico y estadístico refleja no termina de recuperarse la educación básica en el país, que como antecedente estaba en un proceso de redimensionamiento para lograr mejora en sus indicadores tradicionales. El logro de un proceso de redimensionamiento y mejora educativa es multifactorial y complejo, lleno de incertidumbres en materia logística,

financiera y de políticas educativas, pero la necesidad de la Educación en Modalidad Híbrida constituye sin lugar a dudas el futuro de los sistemas educacionales, donde se incluye la educación básica ecuatoriana.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arroyo-Preciado, G.A. (2021). Modelo educativo implementado en Ecuador. Análisis y percepciones. *Dom. Cien.*, 7(6), Octubre-Diciembre, 1019-1030.

<http://dx.doi.org/10.23857/dc.v7i6.2378>

Diario Digital El Tiempo. (2020). *Ecuador suspende todas las clases por COVID-19.*

<https://www.eltiempo.com/vida/educacion/ecuador-suspende-todas-las-clases-por-covid-19-472146>

Duque-Romero, M. V., Puebla-Molina, A.K. (2023). Educación básica: desafíos para la educación ecuatoriana postpandemia. *Mendive. Revista de Educación*. 21(2): e2956.

<https://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/2956>

France 24. (2022). *Covid-19: Ecuador vuelve a suspender las clases presenciales ante auge de casos*.

<https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20220117-ecuador-cierre-escuelas-aumento-contagios>

Instituto Nacional de Evaluación Educativa. *La educación en Ecuador: logros alcanzados y nuevos desafíos. Resultados educativos 2017-2018*. Quito-Ecuador.

<http://evaluaciones.evaluacion.gob.ec/BI/la-educacion-en-ecuador-logros-alcanzados-y-nuevos-desafios-resultados-educativos-2017-2018-2/>

INEC. (2021). *Indicadores de tecnología de la información y comunicación. Encuesta Nacional Multipropósito de Hogares. Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo*. Dirección de Estadísticas Sociodemográficas de Ecuador.

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/TIC/2020/202012_Boletin_Multiproposito_Tics.pdf

Madrid Tamayo, T.L. (2019) *El sistema educativo de Ecuador: un sistema, dos mundos*. Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.

<https://www.uasb.edu.ec/wp-content/uploads/2022/06/MADRID-TAMAYO-TITO-LIVIO.-El-sistema-educativo-de-Ecuador-un-sistema-dos-mundos.pdf>

Ríos-Sánchez Y. (2021). La enseñanza post pandemia: retos y tendencias de la educación híbrida. *Revista Plus Economía*, 9(2): 107-112.

<https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/pluseconomia/article/view/504>

Rodríguez Guerra, R., Viltre Calderón, C. (2023). Educación en Modalidad Híbrida llegó para quedarse. Metodología CESPE-EMH. *Revista Cubana de Educación Superior*.

<https://revistas.uh.cu/rces/article/view/6956>

Senplades. (2018). *Presupuesto devengado de educación*. SiCES.

<http://www.conocimientosocial.gob.ec/pages/EstadisticaSocial/herramientas.jsf>

Viteri Díaz, G. (2006). Situación de la educación en el Ecuador. *Research Gate*.

https://www.researchgate.net/publication/4754581_Situacion_de_la_educacion_en_el_Ecuador